

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2019
№ 5

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ Й ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

58

FORUM PRAVA | UKRAINE

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 12 від 26.11.2019 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **26.11.2019 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568261>

Мета журналу:	досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.
Тематика:	згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12, 19.00.06, 21.07.01–21.07.03, 21.07.05) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право, 053 Психологія, 251 Державна безпека
Періодичність видання:	5 разів на рік
ISSN	1995-6134 (Online)
Має статус видання категорії "В"	Переліку наукових фахових видань України відповідно до п.3 Наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32.
Внесено	до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)
Відповідає	Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Науковим публікаціям	присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier) .

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:
Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.
Відповідальний секретар:
Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.
Члени редколегії:
Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, доц.
Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.
Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.
Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.
Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.
Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.
Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.
Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.
Джагер М. д-р филос. наук, проф.
(Республіка Словенія)
Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.
Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.
Старілов Ю.М. д-р юрид. наук, проф.
(Російська Федерація)
Терецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

*Розглядаються
концептуально-методологічні засади,
теорія і практика права*

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**
Коректор: **О.І. Довгань**
Комп'ютерна верстка та оформлення:
А.О. Зозуля
Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу
«Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**
E-mail: **journals@meta.ua**
Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**
Режим доступу до публікацій журналу:
http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 12 dated November 26, 2019**

Signed for publication and distribution to the Internet **26.11.2019**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568261>

Purpose: Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science "**Legal Sciences**" on scientific specialties (12.00.01-12.00.12, 19.00.06, 21.07.01-21.07.03, 21.07.05) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law, 053 Psychology, 251 State security

Frequency of publication: 5 times a year.

ISSN **1995-6134 (Online)**

Has the status of the category "C" in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance p.3 of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 01.15.2018 No 32

Added to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), **re-registered** to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6) with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»

Corresponds Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**.
Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:
Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor
Executive Secretary:
Ihor Zozulia LL.D., Professor
Members of the Editorial Board:
Svitlana Vyshnovetska LL.D., Ass.Professor
Oleksandr Golovko LL.D., Professor
Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor
Anatoly Komzyuk LL.D., Professor
Olexey Litvinov LL.D., Professor
Yevhen Michurin LL.D., Professor
Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor
Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor
Matjaz Jager Ph.D., Professor
(Republic of Slovenia)
Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor
Serhiy Slinko LL.D., Professor
Yuriy Starilov LL.D., Professor
(Russian Federation)
Vladyslav Teremetskyi LL.D., Ass.Professor

*Considered
conceptual and methodological principles,
theory and practice of law*

Technical group

Technical editor: **Ihor Zozulia**
Corrector: **Olena Dovhan**
Layout and design on Computer: **Antonina Zozulia**

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**
E-mail: **journals@meta.ua**
Journal website: **forumprava.pp.ua**
Access mode to journal publications:
http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Drobush I.V.	
Municipalism in Ukraine: Historical Experience and Perspectives on Development	6
Зозуля О.І.	
Напрямки вдосконалення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України	19
Погребняк В.Я.	
Концепція виникнення суб'єктивного цивільного права	38
Соболь Є.Ю., Чорна М.В.	
Правові засади контрольної діяльності органів публічної адміністрації у сфері охорони земель.....	46
Сугоняко Н.В.	
Інформаційна діяльність у сфері права та її особливості.....	54
Сіделковський О.Л.	
Адміністративно-правові принципи створення єдиного медичного простору України	64
Зозуля І.В.	
Рецензія на монографію Л.О. Золотухіної "Феномен публічного інтересу як категорії адміністративного права".....	72

CONTENT

Drobush I.V.	
Municipalism in Ukraine: Historical Experience and Perspectives on Development	6
Zozulia O. I.	
Directions of Improvement of the Constitutional and Legal status of Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine	19
Pohrebniak V.Ya.	
The Concept of Subjective Civil Right Emergence	38
Sobol E.Y., Chorna M.V.	
Legal Principles of Control and Supervisory Activities of Public Administration Bodies in the Field of Land Protection	46
Suhoniako N. V.	
Information Activity in Legal Field and its Peculiarities	54
Sedelkovsky O. L.	
Administrative and Legal Principles of Creation of the Uniform Medical Space of Ukraine	64
Zozulia I.V.	
A Review of Monograph by L.O. Zolotukhina "Phenomenon of Public Interest as a Category of Administrative Law"	72

UDC 342.777

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568257>

I.V. DROBUSH,

Head, Chair of State and Legal Disciplines, National University of Ostroh Academy, I. Malynovskyi Institute of Law, Doctor of Law, Associate Professor, Ostroh, Ukraine; e-mail: iruna.drobush@ukr.net; ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0006-8676>

MUNICIPALISM IN UKRAINE: HISTORICAL EXPERIENCE AND PERSPECTIVES ON DEVELOPMENT

I.B. ДРОБУШ,

завідувач кафедри державно-правових дисциплін Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету "Острозька академія", доктор юридичних наук, доцент, м. Острого, Україна; e-mail: iruna.drobush@ukr.net; ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-0006-8676>

МУНІЦИПАЛІЗМ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Problem statement. The article is devoted to the study of local self-government as a mandatory component of state-building. Analysing the main stages of modern state development, the author asserts that local self-government existed as the main form of self-organisation even during the pre-state period. The natural rights of territorial communities evolve with the development of the state. The role that local self-government plays in the individual community and the state as a whole is depicted through examples taken from the historical experience of foreign countries and Ukraine. Particular attention is devoted to implementing the following questions of state-building into current state practice – positive historical experience regarding the naturalness of such a political and legal phenomenon as local self-government and its universality and autonomy with regard to state authority. **Methods.** Thus, the dialectical method was used in the study of the primordial essence of the phenomenon of local self-government and its evolution as a form of public authority. The study of the historical development of organizational forms of local self-government was made possible through the use of the historical method. By applying the comparative legal method, we were able to find out the peculiarities of constitutional regulation and practices of functioning of local self-government in foreign countries. **The purpose.** The tasks of the work are to find out the essence of modern municipalism through the prism of world historical development, to evolve from primitive forms of self-government to a separate kind of public power; the main stages of development of municipalism in Ukraine (from pre-state formations of the Eastern Slavs to Ukrainian statehood); on the basis of the analysis of foreign legislation and international standards of local self-government, elaboration of proposals concerning the building a model of local self-government of the European model in Ukraine and ways of overcoming existing obstacles. **Results.** Analysis of the views of domestic and foreign scholars of the past and present on local self-government, its interaction with the state authorities gives grounds to claim that only a public approach in further reforming the entire array of municipal legislation will allow to build a truly effective model of local self-government which make it possible for the territorial community will get not only the appropriate rights, but also real opportunities to significantly improve the quality of life by participating in both making and implementing of relevant decisions on local issues. **Conclusions.** The key role in overcoming the socio-economic crisis, which implies a fundamental change in the nature and content of political, social, economic relations, transformation of the person into an active participant in local government processes, belongs to local self-government. On this basis, we consider it necessary to implement the main ideas of the municipality, which promotes the revival of participatory democracy, the need for self-organization of the population and empowerment of territorial communities with broad powers, which in turn will ensure the achievement of the main goal of modern constitutional reform which is the decentralization of public power and subsidiarity in making decisions.

Key words: local self-government; territorial community; decentralization; subsidiarity; European integration

Постановка проблеми. Виконано дослідження інституту місцевого самоврядування як обов'язкової складової процесу світового державотворення. З аналізу основних етапів історичного розвитку сучасних держав доведено, що місцеве самоврядування виникає ще у додержавний період як основна форма самоорганізації населення. Природне право територіальної громади на місцеве самоврядування еволюціонує з розвитком держави. На прикладі історичного досвіду як зарубіжних країн, так і України, відображено генезис ролі місцевого самоврядування у житті як окремої громади, так і держави в цілому. Особливу увагу приділено питанням втілення у сучасну практику державотворчого процесу позитивного історичного досвіду щодо природності такого політико-правового явища як місцеве самоврядування, його повсюдності та автономії щодо органів державної влади. Використані **методи** – діалектичний метод при дослідженні первісної сутності явища місцевого самоврядування та його еволюції як виду публічної влади; історичний метод – в дослідженні історичного розвитку організаційних форм місцевого самоврядування; порівняльно-правовий метод – у з'ясуванні особливостей конституційно-правового регулювання та практики функціонування місцевого самоврядування у зарубіжних країнах. **Метою** роботи є з'ясування сутності сучасного муніципалізму через призму світового історичного розвитку, еволюціонування від примітивних форм самоврядування до окремого виду публічної влади; основних етапів розвитку муніципалізму в Україні (від додержавних утворень східних слов'ян до української державності); на основі аналізу зарубіжного законодавства та міжнародних стандартів місцевого самоврядування напрацювання пропозицій щодо побудови в Україні моделі місцевого самоврядування європейського зразку та шляхів подолання наявних перешкод. **Результат.** Встановлено, що аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених минулого та сучасності на місцеве самоврядування, його взаємодію з органами держави дає підстави стверджувати, що лише громадівський підхід при подальшому реформуванні усього масиву муніципального законодавства дозволить побудувати справді дієву модель місцевого самоврядування, за якої територіальна громада отримує не лише відповідні права, а й реальні можливості істотно покращувати якість свого життя шляхом участі як у прийнятті, так і виконанні відповідних рішень щодо питань місцевого значення. **Висновки.** Визначено, що ключова роль у подоланні соціально-економічної кризи, що передбачає докорінну зміну сутності та змісту політичних, соціальних, економічних відносин, перетворення особи на активного учасника управлінських процесів на місцевому рівні належить місцевому самоврядуванню. Виходячи з цього, необхідним є втілення в життя основних ідей муніципалізму, який пропагує відродження демократії участі, необхідність самоорганізації населення та наділення територіальних громад широкими повноваженнями, що, в свою чергу, забезпечить досягнення основної мети сучасної конституційної реформи – децентралізацію публічної влади та субсидіарність у прийнятті рішень.

Ключові слова: *місцеве самоврядування; територіальна громада; децентралізація; субсидіарність; євроінтеграція*

Problem statement

Local self-government is an objective phenomenon of society, one of the forms of its self-organisation. The state, like local self-government, is by nature a social institution, a form of social lifestyle and social self-organisation, but more complex than local self-government.

In the modern sense, local self-government is an optimal form of self-organisation at the local level, i.e. at the community level. We consider that the modern development of local self-government is objective and inevitable, since the current principles of local self-government express a concrete form of inherent fundamental properties related to all social systems, namely their ability to self-organise.

Thus, in the initial stages of its development, society organised itself through local self-government by applying close to modern principles, that is, local self-government was one of the first forms of social organisation long before the formation of the state. Research studies on the

history and the organisational forms of local government have substantiated this fact. Significant attention to the historical aspect of the study of the functional role of local self-government in the regulation of social issues of local importance, directly related to the identification of the main parameters of the ratio of state and self-governing structures, their interaction in the process of becoming and development of the state, the defining and functioning of local self-government as a relatively independent and multiaspectual social phenomenon was paid by both foreign scientists I.M. Diaconov [1], V.I. Gulyaev [2], I.A. Savchenko [3], Fustel de Coulange [4], A. Ladner (A. Ladner) [24], and domestic V.B. Antonovych [8], P.F. Gural [7], V.M. Campo [10], M.O. Baimuratov [11] and others in their works.

The genesis of the functional role of local self-government in addressing social issues is primarily linked to the periodization of the development of local self-government. It is proved that the process of securing the right of local self-government to

independently resolve social issues of local importance is characterized by the features of the following periods: the emergence and formation of the state of Eastern Slavic tribes in the Ukrainian lands; Magdeburg law and Europeanization of local self-government; Cossack State; Russification and entry of Ukrainian lands into the Russian Empire; revival of Ukrainian statehood (UNR period); the Soviet period; the formation of Ukraine as an independent state and the modern period of municipal development (constitutional reform and decentralization of power).

Therefore, the purpose of this article is to analyze the place and role of local self-government in organization of public life and in the system of public authority. This process is still cyclical and the heyday of the local government crisis has changed dramatically. The decisive role in this process is played by the state and the level of social and economic development of society. According to the analyzed historical experience, at certain stages the state promoted the development of local self-government, and at other times its activity was aimed at the total destruction of local self-government as an institution of direct democracy.

Its novelty lies in the proposed ways to improve the functioning of local self-government, which is not an alternative to strong state government, but rather effective local self-government is a sign of a strong state. As evidenced by historical experience, local self-government (especially in times of state crisis) is able to take on life-sustaining issues at the local level, thus contributing to the preservation and strengthening of the state, to be a stabilizing factor and to relieve social tension in society.

The tasks of the work are to find out the essence of modern municipalism through the prism of world historical development, to evolve from primitive forms of self-government to a separate kind of public power; the main stages of development of municipalism in Ukraine (from pre-state formations of the Eastern Slavs to Ukrainian statehood); on the basis of the analysis of foreign legislation and international standards of local self-government, elaboration of proposals for building a model of local self-government of the European model in Ukraine and ways of overcoming existing obstacles.

Modern municipalism through the prism of historical development: the path from primitive forms of self-government to a particular type of public authority

I. Diakonov wrote that the social organisation of all primitive societies was based on a hierarchy of communal structures. Building his model on an-

cient Sumer and Akkad, the scientist pointed out that Middle Eastern society dating back to the 3rd millennium BC was based on a "household community" (a large family consisting of several generations, led by the head of the family, *pater familia*). Despite the fact that family members had their own means of production, the land was owned by a larger social association – the "rural community". Several rural communities formed a municipal community. In fact, self-governance in these early city-states was a "direct form of state administration" in such a "supercommunity" [1, p.17]. Basing his works on written data from the colonial period and archaeological sources, V.I. Guliayev demonstrated convincingly that Mayan cities of the post-classical period were "urban (territorial) communities" made up of several rural communities with a single ruler and a common religious centre, which maintained their early organisational structure and a certain level of autonomy [2, p.92]. In the typology of human settlements, the main role belongs to a functional and not a quantitative approach. The settlement structure, formed according to the "village-town" model, fully duplicates a certain social pattern, i.e. the "rural community-territorial community" [3, p.93] of the classical period.

Primitive types of self-government were formed in order to re-distribute socially useful matters, as not all members of a particular group – tribe, family and community – could cope effectively with such tasks. In fact, the latter were entrusted to certain representatives. States emerged due to a more complicated style of public life. It can be assumed that states were formed and united on the basis of self-governing communities. Thus, even at the early stage, the primitive form of self-organisation, which was based on communal regulation of social and economic processes, had some features related to a modern state structure.

The traditions of communal self-government date back to ancient Greek polis democracy. Due to complicated social relations, primitive forms of territorial self-government objectively evolved into states where state institutions were balanced by public ones.

Researching ancient communities, Numa Denis Fustel de Coulanges underlines one of their peculiarities, namely municipal faith. Every community, according to the demands of the religion itself, must be completely independent, have its own special laws, currency, a calendar, units of measure and weight, and a high judicial council. However, no court could be higher than the community court itself. Communities differed; there was nothing in

common between two communities. The most significant feature of Greek and Italian history before the Roman conquest is extreme division and each community's spirit of apartness. Neither the Greeks nor the Italians, even the Romans themselves, could imagine that several cities would be able to unite and live on equal terms under a single administration. The unification of two communities was based on a temporary agreement in order to obtain certain benefits or to avoid danger. Each city treasured its autonomy, under which citizens practised their rights, cult, and administration, and represented their religious and political independence. It was easier for a community to subjugate another one than to unite together. Only a member of the community had the right to govern this community. Sparta left its men in the cities, but they did not administer justice and did not appear at the national assembly. As they did not have legal relations with the inhabitants, they could not stay in the cities for a long time. As a result, each conqueror had to choose between two solutions: either destroy the conquered city and occupy its territory, or leave it completely free and independent. The community either ceased to exist or remained a sovereign state. If a community had a religion, it should also have an administration. If it was deprived of one, it lost the other and ceased to exist. Such complete and unconditional independence of the ancient community could disappear when the beliefs, on which it was founded, were lost. Only after changes to certain concepts could a broader idea about a state governed by other laws emerge [4, p.222–226].

Municipal life was most prosperous in the first years of the Roman Empire. In his well-known book called "History of Social Order in Ancient France", Fustel de Coulanges describes municipal authority in the Roman Empire as municipal self-governance close to the political independence of individual cities. These were "separate social organisms", which were called *civitas* or officially referred to as republics [5, p.229]. The old religion was changed according to the principle of social benefit. The simplest way to find out what social benefit was required was to gather people together and discuss everything with them. Each question was put to the vote; it was necessary to know the general opinion of the people in order to understand their common interests. Voting became an important administrative factor. It received institutional status, legal right and defined what was useful and fair; it was above magistrates and laws and became the supreme authority in the community.

The very nature of government changed. The main duty consisted in ensuring order and peace in the community, as well as authority outside the community. This policy became more important than religion; as a result, new municipal councils were created, resulting in the appearance of strategists whose authority went beyond the military; their responsibilities included relations with other communities, management of finances and matters related to municipal order and amenities.

Self-governance became the general principle of local government in the Roman Republic when Rome expanded from a small city-state to an important empire. Local authority was invested in the municipal administration, which was responsible for resolving urban tasks and managing appropriate economic resources. Cities enjoying the right to self-governance were called municipalities. According to a law promulgated in 45 BC, Julius Caesar established some general rules concerning the local urban system, namely: the principle of wide autonomy in local affairs was consolidated as the basis for municipal government although it remained under the control of Rome. In essence, municipal order was organised according to Rome's government system. The people's assembly, which was charged with electing municipal councilors and resolving daily problems, became the highest body of local government. Each city had a municipal senate consisting of 100 members, modeled on the Senate of Rome. Administrative authority and the judiciary lay within the competence of the municipal council [6, p.53].

The historical aspect of studying the functional role of local self-government in the regulation of local social issues is directly related to providing basic correlation parameters for state and self-governing structures, their interaction in state formation and development, and the identification and functioning of local government as a relatively independent multidimensional social phenomenon.

Historical development of municipalism in Ukraine: from the primitive formations of Eastern Slavs to the Ukrainian state

Local self-governance has strong roots in Ukraine, going back to the pre-state formations of the Eastern Slavs with their patriarchal self-government. Procopius of Caesarea, a Byzantine historian of the 6th century, pointed out the following: "The Slavs and the Antes are not governed by a single person, but have lived in a democracy since ancient times, and therefore, they consider happiness and misery as a common cause". Collectivist relations among members of the first

communities and collective ownership of production resources, housing and food shaped their daily life and certain rules for self-governance. In these circumstances, kin and tribe were the most important part of local self-governance.

Thus, in the pre-state era, local self-governance among Eastern Slavic tribes originated within families and the next of kin. Subsequently, the surrounding environment became more important, i.e. not the proximity of origin, but that of residence.

Thus, settlements such as hamlets, cities and regions were created, adopting customary law as the basis for communication.

The main forms of protection and support in ancient Slavic communities were community and kindred forms of assistance and protection within the kin, the family and the population, as well as economic forms of assistance and mutual assistance. The poor, the disabled and the mad (in times of Christianity, they were regarded as blessed, godly people), as well as orphans, widows, the old and the elderly belonged to a circle of people that needed assistance. The main types of assistance available to these people were the following: donations, alms distributed to the impoverished during festive, holy days and funerals, distribution of property to widows, *"prymatstvo"* – admission of a stranger as member of the household (type of adoption); *"toloky"* – joint execution of farm and household work (sowing and harvesting, assistance in housing construction, joint transportation), neighbourhood assistance on the farmstead in case of the owner's illness, and allocation of land plots to widows and elderly people, etc. We can find several examples of assistance and support of the elderly in different ethnographic papers. If a family could not take care of an elderly person, it became the duty of the entire community. According to a special community decision, the elderly were granted a land plot where they could work. A peculiar community duty was feeding and providing an elderly person with accommodation for a certain period of time. Certain forms of assistance to widows also started to appear. Food aid was provided after the harvesting period. Such tribal and community forms of assistance in Slavic communities are a prototype for the social function of local self-governance since some community members provided such assistance to socially vulnerable and unprotected persons through mutual decision-making measures.

According to the theories about the Neolithic Revolution, one of the concepts on the origin and essence of state and law – namely, self-

governance – acquired a hierarchical structured character in very early times. Significant changes in political and social and economic spheres led to the organisational formation of such self-governing institutes as the council of elders, the *"viche"* (popular assembly), etc. In the rural community, self-governance was reflected in the *"verv"*, which was mentioned in the *"Ruska Pravda"* (Rus Truth), the legal code of Kyivan Rus. The tradition of organizing *"viche"* meetings in the cities is recounted in the ancient chronicles. Thus, in the "Tale of Bygone Years", it is stated that Eastern Slavs retained one of the most important traditions of patriarchal self-governance – the election (invitation to reign) of the prince as chief official of a city. The division of powers between the prince and the free population was part of the *"viche"* way of organising governance. Urban communities were favoured with municipal self-governance, and enjoyed significant administrative, economic and judicial autonomy. The most important urban issues were resolved by municipal *"viches"*, but, for the consideration of current affairs, a *"viit"* (village headman, from Latin *"vocatus"*) and other municipal officials were elected from among the free citizens. Urban corporate property, including land, was the economic basis for local self-governance. The municipal community worked independently to establish rules for economic management, taxes, payments and other obligations.

Local self-governance of that period means that people participated directly in internal local administration, organised for communities, streets, districts, and the immediate environs of the city. It is based on the election of officials and dependence on decisions adopted by the central representative authority on a certain number of issues, but also on its independence in resolving local issues.

The rural (neighbourhood) community, which was called *"verv"*, was a self-governing entity. It united the inhabitants of several neighbouring villages and represented its citizens in relations with other communities and authorities. The land was placed under corporate ownership. *"Vervs"* were a striking example of communal self-governance.

While studying *"volost"* communities when Ukrainian lands were ruled by the Grand Duchy of Lithuania, P. F. Hural underlines the fact that the *"volost"*, as a type of territorial community, evolved from the times of Kyivan Rus, became an administrative unit of Ukrainian rural areas ruled by the Grand Duchy of Lithuania, and was a local self-governing centre with relevant elected representatives [7, p.87]. *"Volost"* communities maintained

some autonomy for resolving internal affairs, and their administrative bodies were managed by local self-governing structures, the legality of which was mostly based on traditional Ukrainian customary law. The "volost" community was headed by a "starosta", in other sources, a "starets" (an elder).

According to documentary sources, the "starosta" was chosen at the general annual meeting held in the spring from among members of the "volost", who were the most worthy and capable of representing their interests. These village elders represented their respective "volost" in relations with other "volosts", economic governors, etc. If necessary, they appealed to the authorities and even to the Grand Duke with requests concerning the interests of their "volost" inhabitants.

To resolve important issues of "volost" life, the elder summoned "volost" citizens to "viche" meetings, attended by both the heads of the households and the women and children. Issues related to payment of taxes created by the "volost", shares of common "volost" funds, land delimitation, and other controversial affairs and litigation were discussed. Meetings gathering "volost" residents came to be called "kopas".

An important function of an elder in the "volost" community was to regulate the collection of "volost" taxes, which were mostly imposed on the "volost" as a whole. Then, the "starosta", in cooperation with the village leaders, allocated the taxes to separate rural communities, which, in turn, distributed them among the households. If a household was abandoned, the "volost" either requested permissions to cancel its taxes, or repaid them at the expense of others. The elders also determined the amount of funds required for the general needs of the "volost", and announced their collection at the general meeting.

During the reign of the Grand Duchy of Lithuania over Ukrainian territories, some elements of local self-governance, especially in towns and cities, was further developed in the authority vested in the "viit". It is during this period that we note the appearance of complex relations between the central authorities, the owners of cities and municipal communities under city status.

Thus, in the cities of the Grand Duchy of Lithuania, an administration of elders functioned together with municipal self-governing bodies. The administration was a municipal body headed by an elder, who was appointed by the central authority. The "viits" were elected at the municipal "viche" (called "hromada", "kopa" or "kupa" in the documents). Municipal self-government, represented by

the authority of "viits", was legalized in the Lithuanian statutes of 1529, 1566 and 1688, which legitimized municipal "viches".

Cities, which were private or ecclesiastical property, were managed by a castle administration, headed by a governor, officer or "tiun", etc. appointed by the owner, etc. The administration was in charge of affairs of the castle, the central part of the city, the peasants assigned from the surrounding villages, and defense issues. It also collected taxes for the owner of the city and conducted internecine wars under the guidance of the governor. There was a great difference between the competencies of a "viit" as head of the municipal community and the governor as head of the administration. However, the "viits" were dependent on the castle administration, although their powers remained quite significant.

The institute of "yuridika", which existed up to the 18th century, played an important, but negative role for Ukrainian cities. This is a municipal territory, which, together with its citizens, was administratively and lawfully controlled by a feudal lord. "Yuridikas" and their citizens were not subject to municipal self-governing bodies.

Magdeburg Law, which was granted to Ukrainian cities from the middle of the 14th century, was important for the further development of local self-governance and its functional role in resolving social and economic issues. Magdeburg Law was granted to the first Ukrainian city (Sianok) by Galician prince Boleslav-Yuriy in 1339.

With the transition to Polish rule, almost all Galician-Rus cities were granted rights under Magdeburg Law: Lviv (1356), Kamianets-Podilsky (1374), Stryy and Volodymyr-Volynsky (1431), Lutsk (1432), Sniatyn (1442), Mukachiv (1445), Rivne (1493), Kyiv (1994), Dubno (1507), Ostroh (1528), Liubomyr (1541), Ternopil (1548), Korsun (1584), etc. Fifty Magdeburg certificates (letters) were granted to Ukrainian cities and towns from 1572 to 1647.

The urban population was exempted from the jurisdiction of government administrations (feudal lords, "voivods", governors, etc.) and cities were given the right of self-governance on a corporate basis, and local self-government bodies known as town councils including a "rada" and "lava" were introduced.

According to Magdeburg Law, all municipal issues relating to social and political life, property, economic activity, etc., were settled by the inhabitants themselves.

In the administrative legal sense, self-governance, thanks to Magdeburg Law, separated the

city from the "volost". The law introduced self-governing bodies, called councils, which consisted of a "rada" headed by a burgomaster and a "lava" headed by a "viit". The main duty of the burgomaster as an elder was to conduct meetings of the town council. His competence included: control over the activities of communal services, municipal treasury expenditures, protection of public order, etc. The "rada", headed by a burgomaster, was in charge of municipal and current affairs: it was responsible for increasing public wealth, avoiding increase in product prices, punishing re-sellers, when they, contrary to the order of the "rada", began selling before a given time, and ensuring proper conditions for measures and weights. The "rada" did not allow disputes in the city, protected widows and orphans, and forbade gambling. The "rada" met in a "ratusha" (city hall) not less than once a week or more frequently, as needed. Questions related to common municipal interests were discussed at the meetings.

Analysing the emergence and development of Magdeburg Law in Ukrainian territories, we came upon an interesting fact, namely that in everyday life burghers did not usually refer to the original sources, the Magdeburg letters, but rather to their well-known compilations - the statutes drawn up by reputed lawyers of the Rzeczpospolita (Polish-Lithuanian Commonwealth), namely B. Groyski, P. Scherbich, P. Kushevich, M. Jasker. In fact, municipal activities were carried out in accordance with Magdeburg Law. Only occasionally was the use of customary rules of law permitted, when those issues were not fixed by the legal rules stipulated in the Magdeburg Charter. In such cases, they referred back to the self-governing and judicial traditions of Ukrainian cities that dated way back to the times of Kyivan Rus, that is, to customary law. That was a particular feature of Ukrainian cities, which many historians frequently point out. V.B. Antonovych stressed that all Ukrainian Magdeburg cities were administered differently, not only the German Magdeburg cities, but also the Ukrainian ones [8, p.65]. Taking into account all the regional features of implementing Magdeburg Law in Ukrainian territories, many universal institutional provisions remained unchanged, in particular the authority, structure and procedure for forming local self-governing bodies (the town council was elected), the right to conduct own legal proceedings, the election of judges, fixing the territorial and administrative boundaries of the city, the boundaries of land plots for city inhabitants, the right of citizens to engage in trade, handicrafts, and shop

production, the municipal taxation system, feudal obligations, privileges to citizens, and the right of citizens to make changes in the organisation of municipal self-government and local authority.

It was Magdeburg Law and its letters that constituted the first suitable universal legislation in Europe to be applied in trade and craft centres. Magdeburg Law was based on the principle of community self-governance and contributed to the fact that Ukrainian cities for many centuries were situated in a political, cultural and legal environment common to other European cities. Such historical and legal experience is relevant when taking into account current European integration processes implemented by the Ukrainian state.

Local self-government acquired peculiar forms during the Cossack state, which was distinguished by its division into regiments and "sotnyas" (hundreds). Regiments and hundreds were both military and administrative territorial units that were built on military self-governance. The affairs of cities located on the Left Bank of Ukraine were the responsibility of the "uprava" (council), which also included a "ratusha" (executive body), headed by a municipal or Cossack "otaman" (leader/chieftain). An "uprava" was subordinated to a higher Cossack administration.

Ukrainians residing in cities sought to participate in local self-governance. After the battle of Zboriv fought between the Cossacks and the Polish army, a peace treaty was signed between Khmelnytsky and the Poles (Treaty of Zboriv, approved by the Sejm in late 1649), which entitled Orthodox burghers to participate in municipal governments. Local democracy was reflected in the Cossack "radas" (councils).

State self-governance was confirmed in the first Ukrainian (and the first European) Constitution drawn up by Hetman Pylyp Orlyk in 1710. It was designed to protect the state from arbitrary decisions made by government officials and to lay the foundations of modern local self-governance. It is important to note that municipalism as a system of administration, where an important role was assigned to local self-governance, is associated with the Cossack state. The historical and legal significance of Pylyp Orlyk's Constitution lies in the consolidation of democratic traditions, as well as European and Christian values, at the constitutional level.

A number of provisions in the Constitution regulated the procedure for resolving social issues, defining the basic principles of social policy. Thus, in order to determine the status of the General

Treasurer and his position within the ruling system, state treasury receipts from different sources and expenditures were regulated so as not to violate the rights of persons "whose services to the Motherland are not so important, namely: monks, priests, childless widows, elected and ordinary Cossacks, court servants and private individuals". The hetman took care that "excessive burdens, harassment and demands have not been placed upon ordinary and simple people, because such people leave their homes and depart, as a rule, to foreign countries beyond their native land". This norm is extremely relevant in modern Ukraine as there are not enough jobs and problems with employment, which entails more social protection. Mass migration in Ukraine and beyond its borders is a consequence of the complex political, social and economic situation in eastern Ukraine.

Another provision established and stated an inviolable rule, namely that Cossack widows, wives and orphans, Cossack farms and households run by women whose husbands were at war or serving in the army, would not be obliged to fulfil common mandatory obligations and would not be burdened with tax payments. It is worth highlighting this constitutional norm today, when the social rights of certain persons, who carry out their constitutional duty by defending their country in eastern Ukraine, are regularly violated. These persons are not exempted from certain material obligations and quite often, in the absence of proper state and local regulations, lose their right to property, housing, etc. No less important is the provision on tax collection procedures, during which there were many "violations and injustices". "Hetmanite autocracy" should have been limited by the general "*rada*" (council), which advised the hetman "on all kinds of public affairs": establishing a strict separation between the state treasury and the funds that were at the hetman's personal disposal, reviewing the landed estates occupied by men in charge and abolishing burdens imposed on the peasantry, abolishing public monopolies, leases, farming taxes and other burdens so hated by the people. This testifies to the birth of self-governance and democracy in decision-making during the formation of Ukrainian statehood. Unfortunately, when comparing the period of Pylyp Orlyk's Constitution and the current constitutional and legal regulations, we note that the rules, which were particularly underlined in the first constitution, are also seriously violated today. This is especially true in the government's weak control over state receipts and expenditures (today – State and local budgets),

tyrannical land magnates (today – the oligarchs), all-pervading corruption, etc.

As for other social rights, we should note the implementation of social and health protection measures during that period. Thus, Paul of Aleppo, who travelled with the Patriarch of Antioch through Ukraine to Moscow in 1654, provides the following description: "Know that over all the land of the Cossacks, in every city, in every village, houses have been built for the poor, the weak, and orphans, both on the edge and within the settlements, in which they can find shelter". In the 16th century, fraternal shelters were named "hospitals" (from the Latin "*hospitalis*" – hospitable). Fraternal hospitals were maintained at the expense of the community. In the cities, large workshops supported their own hospitals. Smaller workshops united to organize a single hospital. In some cities, hospitals were supported by customs fees charged for use of city ramparts, passage across bridges, ferry crossings, etc. In addition to hospitals that were supported by public finances, many hospitals in Ukraine were maintained thanks to funds bequeathed by wealthy residents. As to the number of hospitals in Ukraine in the 17-18th centuries, it is important to examine the information provided in Left-Bank Ukraine auditing books in the archives of the Little Russian Collegium. According to these books, in 1732, there were 118 hospitals in the Chernihiv regiment, 107 in Lubny, 29 in Myrhorod, 138 in Nizhyn, 42 in Poltava and 52 in Pereyaslav. All these hospitals had a custodial purpose [9].

After the annexation of Ukrainian territories by the Russian Empire, the functioning of such hospitals (almshouses) was managed at the imperial level. In 1712, Peter I, who wanted to rid the country of beggars, ordered the construction of almshouses for the aged and persons incapable of work in all the provinces. Initially, established municipal councils looked after them, and later the arrangement and management of almshouses were entrusted to the Public Guard Order established in each province; they were then transferred under the "*zemstvos*" (1864) and cities (1870). "*Zemstvos*" began taking care of orphans and offered shelter to other categories of citizens. After the Bolshevik Revolution of 1917, these institutions were redefined as "nursing homes", "boarding schools", and "shelters". Today, such social institutions are run by respective territorial communities and their representative bodies.

Subsequently, imperial local self-governing bodies were established in Ukraine. In 1838, estate self-governance was established for state and free

peasants in the form of a rural society, which had been applied to all the peasants since 1861. Rural societies (rural communities) applied rules for corporate ownership, including land. The most important problems in rural societies were resolved at rural meetings, and current affairs were managed by the village mayor elected at the meeting and by an appointed village clerk.

"Zemstvo" (land) reforms, carried out by Alexander II in 1864, had a significant influence on social life in Ukraine. In the European part of the Russian Empire, including Left Bank and Sloboda Ukraine, "zemstvo" institutions were established as regional self-government bodies. "Zemstvo" administrations were responsible for ensuring the livelihood of the local population: food supply, maintenance of roads, buildings, structures, "zemstvo" charitable and medical institutions, development of public education, and assistance to the sick and the poor. Local authorities generally had clearly defined social and service functions, and despite the negative influence of the unification with Russia for Ukrainian local self-government, they had some positive impact on resolving local problems and enhancing the well-being of local residents.

Municipal affairs were directly supervised by a municipal council that comprised preparatory, executive and other commissions. According to the City Regulations of 1870, urban public administration was founded on the principle of separation of powers, i.e. the powers to govern should be distributed between the Parliament and the Executive, namely the "duma" and the "uprava", respectively. Having subordinated the administration to the "duma", the law also provided for the influence of the "uprava" on decisions approved by the "duma" in favour of the "uprava" and municipal mayors as bodies accountable to the "duma". The mayor's real authority was much greater than that provided for by law. Thus, the head of the collegial body was able to ensure that municipal affairs were resolved in a favourable way.

When reforming municipal administration, the tsarist government gave local governments the right to self-governance, but made sure that they did not infringe on central authority and deprived them of the right to engage in political affairs. As a result, public administrations functioned as "economic self-government" entities. Government supervision was limited to monitoring the legality of municipal self-government activities without interfering in their economic activity. However, there were instances when self-governing entities acted

against the unlawful actions of the administration, which led to conflicts. In general, the implementation of this reform increased urban incomes, and the government was able to transfer a significant part of onerous expenses to self-governing communities.

Local self-government was mentioned in the Constitution of the Ukrainian National Republic (UNR) - Statute on the state system, rights and freedoms of the UNR – on April 29, 1918. The text of the Constitution reads as follows: "Without violating its authority, the Ukrainian National Republic grants the right to extensive self-government to its lands, "volosts" and communities, while observing the principle of decentralization. Local affairs of all kinds shall be administered by Councils and Executive Boards elected by communities, "volosts" and lands. They shall constitute the only direct local authority: the ministers of the Ukrainian National Republic shall control and coordinate their activities directly and through appointed officials, without interfering in affairs that are within the competence of the Councils and Executive Boards, and all disputes related to such cases shall be resolved by the Court of the Ukrainian National Republic". Thus, not only was the concept of self-governance used to settle locally important issues, but decentralization was mentioned as a condition for the existence of local self-governance and the proper fulfillment of its functions, including social ones.

During the Soviet period, locally important issues were settled directly by the state. In the 50-60ies, local councils were viewed as organs that were evolving into communal civil governing entities, and therefore they should function not only as organs representing state authority, but also as local or public self-governing bodies. Their competencies included: implementing all the resolutions adopted by the higher authorities, raising the economic and cultural level, managing all the public administrations subordinate to them, and resolving other locally important issues. However, state centralism resulted in local issues being completely subordinated to the great-power interests that blocked any manifestation of local self-governance with pronounced Ukrainian features.

According to Professor V.M. Kampo, it has taken centuries to construct a modern system of local self-government in today's Ukraine, often using the trial-and-error method. Today, self-governance is an accumulation of positive factors during major spikes in democracy and its institutions, as well as negative factors remaining after centuries of imperial rule and decades of Soviet

totalitarianism. Local self-government has been one of the most important factors in the development of Ukrainian statehood, preserving it as a whole [10, p.564].

Constructing a local self-government entity modeled on the European prototype: ways to overcome existing obstacles

However, local self-governance is a sensitive, changing, even reactive "affair". It has features linked to historical moments, the type and status of a certain political system, society and government inherent to a particular country or group of countries, national traditions, legal culture, and the people's political will. The modern Ukrainian experience of forming municipal authority testifies to the possibility of synthetically merging some Soviet elements and a new national democratic model of local self-governance. In Ukraine, we see that new municipal systems with a certain political orientation are gradually moving towards classical European models. At the same time, we cannot fail to notice several actual difficulties in implementing the European model of local self-government in Ukraine [10, p.564].

We believe that further development of local self-governance, based on its functional role, namely the resolution of a wide range of locally important issues, requires, first and foremost, a legislative definition and specific means for their qualitative and timely resolution.

The European Charter of Local Self-Government of 1985, defining local self-government as the right and ability of local self-government bodies, acting within the limits of the law, to regulate and manage a significant share of public affairs under their own responsibility and in the interests of the local population, but does not detail what exactly needs to be understood as the essential part of public affairs.

Therefore, by regulating the organisation and functioning of local self-government, member states try to determine the concept of "local issues" at the legislative level and consolidate a list.

We can agree with Professor M.O. Baymuratov that the absence of a legislative definition of local issues demonstrates indecision on the part of the state and its reluctance to lose all levers of control over important social processes at the local level. After all, the definitive characteristic of locally important issues established at the legislative level will contribute to a clearer delimitation of state and local self-government authority and the establishment of a full-fledged regulatory and competence base of local democracy. It is precisely this ab-

sence at the legislative level that reduces the meta concept of a full-fledged local government in Ukraine to simple declarations [11, p.115].

Therefore, in the process of further development of municipal authority in Ukraine, it is extremely important to outline a number of locally important issues and, following the example of many countries (Austria, Belgium, Bulgaria, Great Britain, Denmark, the Baltic States, Ireland, Iceland, Spain, Italy, Slovenia, Hungary, etc.) to consolidate a list at the highest legislative level. This will fully comply with European practice, promote European integration and become one of the most important guarantees for the proper functioning of local self-government and the large range of rights of territorial communities.

As to the criteria for defining such local issues, they consist in the fact that the state deals with citizens, while local self-government deals with residents. Ukraine must implement in municipal practice the provisions of the Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level, which grants permanent resident foreigners the right to vote and stand for elections in local self-government bodies provided that they fulfil the same legal requirements as apply to ordinary citizens and have been lawful and habitual residents in the given State for five years preceding the elections. Residency requirements have been reduced in some countries. Thus, the characteristic feature of local elections in Sweden is that not only Swedish citizens, but also citizens of the EU, Norway, Iceland, as well as other persons residing permanently in Sweden, have the right to participate in such voting, if they have resided in the country not less than three years before the actual election day [12].

In a number of countries, the right to vote and to be elected is differentiated depending on the person's status. Thus, in accordance with the Constitution of Hungary (Article 23) [13], every adult citizen of an EU Member State, who is a permanent resident of Hungary, is entitled to vote and to be elected during elections for local deputies and mayors. Adults with refugee status, immigrant status or persons with a permanent residence permit in Hungary have only an active right to vote (right to elect) for local deputies and mayors. Similar norms are enshrined in the constitutions of Latvia (Article 101) [14], the Federal Republic of Germany (Article 28) [15], Estonia (Article 156) [16], Finland (Article 14) [17], Lithuania (Article 119) [18], and others.

On the other hand, there is a practice that allows foreigners to implement active and passive

electoral law on equal terms with the citizens of a given country. A striking example is the Slovak Constitution (Article 30) [19], which states that foreigners residing in the Slovak Republic are entitled to elect and to be elected to higher self-government bodies in communities and local self-governments. Article 5 of the Slovak Law – "On Elections to Municipal Communities" – states that voting lists can include foreigners who reside in the territory and meet certain requirements. According to Articles 2 and 7 of the Slovak Law "On Elections to Self-Governing Regional Bodies", the list of voters includes foreigners who have permanent residency in the region and are over eighteen years of age.

We hope that, in the future, in the context of European integration and the implementation of the basic principles of local self-governance, Ukraine will also strengthen the status of foreigners with regard to the right of all citizens to participate in local self-government.

This issue is also being activated in the context of the application of the principle of subsidiarity. In accordance with the founding principles of the European Charter of Local Self-Government (Article 4, paragraph 3), the Recommendation of the Committee of Ministers to the Council of Europe No.R(95)19 on the application of the principle of subsidiarity (adopted on October 12, 1995 at the 545th meeting of deputy ministers) [20], as a rule, municipal functions are generally carried out by authorities who are most closely in touch with citizens. When assigning a function to another body, it is necessary to take into account the scope and nature of the task, as well as efficiency and cost-cutting requirements.

The current Basic Law of the Federal Republic of Germany of 1949 stipulates that territorial units in the Federal Republic of Germany include lands, districts and communities. Article 28 determines that the constitutional structure of the lands of the Federal Republic of Germany must be in line with the basic principles of a republican, democratic and social legal state. In the lands, districts and communities, people must have appropriate representatives, who are duly elected through general, direct, free, equal and secret elections. In communities, elected representative bodies may be replaced by general municipal meetings. Municipalities should be guaranteed the right to regulate, within the law, all local affairs on their own responsibility. Municipal unions also enjoy self-government within the limits of their tasks, as established by law. Self-governance also guarantees the right to financial responsibility, such as tax

revenues ensuring a municipality's economic sufficiency and the establishment of tax rates [21].

According to Article 164 of the Constitution of the Republic of Poland, the main unit of territorial self-governance is the "*gmina*" (commune), which performs all the tasks related to territorial self-governance not enshrined in other units of territorial self-governance [22]. The "*gmina*" has the status of a legal entity. It performs public tasks on its own behalf and under its own responsibility. The "*gmina*" is responsible for all public affairs of local importance, including such areas as municipal economy, education, culture, utilities, health care, public order, etc. As the analysis of the powers of Polish municipal authorities has demonstrated, the list of such tasks is not exhaustive and shows a tendency to expand.

In defining such principles as a priority in the further development of local self-governance, legislators and representatives of the executive branch should realize that the following developments are inevitable: transfer to the local level of all powers that can be implemented most effectively by municipal authorities, extension of their own authority and minimization of delegated authority, changes to state budgetary policy, reform of local government bodies and creation of own executive bodies within regional self-governing bodies in the context of the decentralization of power.

The legal essence of local self-governance is manifested in different municipal activities aimed at resolving local issues, and hence improving the people's well-being. However, it is necessary to take into account the fact that Ukrainian communities are not always self-sufficient and are unable to resolve local problems promptly and efficiently for different objective reasons. The way out of such a situation may be interaction between local government entities, in particular the implementation of different forms of cooperation among territorial communities.

The Recommendation of the Regional Governments of Europe 221 (2007) on the institutional framework for inter-municipal cooperation (June 1, 2007) states that the development of inter-municipal cooperation is related to the numerous challenges faced by local authorities, such as requirements of efficiency in modern societies undergoing decentralization and globalization, and is needed in order to respond to increasingly complex and massive social demands, as well as to the needs of a more mobile or, sometimes, more dispersed population (in large cities centres, small municipalities due to communal fragmentation, overly dispersed rural population, etc.) [23].

In the context of strengthening local self-governance and promoting the decentralization of public administration in Ukraine, the process of creating self-sufficient territorial communities through voluntary amalgamation is ongoing. However, this process is relatively slow. An alternative way of strengthening the foundations of local self-governance in Ukrainian communities is inter-municipal cooperation, which has significant relative advantages over the merger of communes or the privatization of public services. Mergers (amalgamation of communities) sometimes encounter traditional resistance from the local population, and privatization of public services is not always sufficient to overcome the lack of public structures in managing and resolving local issues.

Today, communities cooperate actively in the medical field, care for the elderly, unemployment assistance, water supply and social security. Of course, it would be advisable to improve cooperation in such fields as common administration, planning, building permits, environmental protection, integration of immigrants and local self-governance.

The Swiss Federation has had several positive experiences in municipal partnerships. These programmes cover construction and town planning, whereby about half of the communities need external assistance. A significant number of communities are looking for partnerships in transport, legal services and computer technology. Privatization and outsourcing have also become attractive spheres of partnership [24]. It is precisely such a state of affairs that contributed to the amendment of the Cantonal Constitution concerning the creation of inter-municipal associations aimed at strengthening cooperation between communities and improving governance efficiency.

We should also consider Japan's experience, whereby there is a procedure for merging the efforts of neighboring municipalities in order to resolve cases related to the provision of quality public services to residents, regulated by the Ministry of Self-Government Affairs. Cooperative or advisory boards are created. At present, almost 90 %

REFERENCES

1. Dyakonov, I. (1963). *Obshchina na Drevnem Vostoke v rabotah sovetskih issdedovatelej* [Community in the Ancient East in the works of Soviet researchers]. *Vestnik Drevnej istorii*, (1). 16–34 (in Russ.).
2. Gulyayev, V. (1979). *Goroda – gosudarstva maja: struktura i funkciya goroda v ranneklassovom obshchestve* [Cities – the states of the Maya: the structure and functions of the city in the early class society]. Moskva: Nauka (in Russ.).
3. Savchenko, I. (2015). *Gorod i okruga drevnih majya 1 tys. n.e. (Vostochnye oblasti mezoameriki)* [The city and counties of ancient Maya of the first century AD (the eastern areas of Mesoamerica): the thesis for the academic degree of candidate of historical sciences]. Moskva: Institut arhiologii(in Russ.).

of primary municipalities are involved in such cooperation.

Conclusion

This issue has been actualized in the context of the conflict in eastern Ukraine. A significant number of Ukrainian citizens have been forced to leave their place of permanent residence and move to other regions. Such persons have received the status of internally displaced persons who require significant state support. It is in order to ensure proper living conditions for the IDPs that public authorities and local self-government bodies should work together, and different forms of cooperation should be established at the level of territorial communities.

The historical and legal study of the formation and development of local self-governance in Ukraine suggests that local self-governance is by no means an alternative to strong state authority, but the exact opposite – effective local self-government is the sign of a strong state. In times of crisis, local self-governing communities are responsible for resolving vital issues at the local level, and thus contribute to preserving and strengthening a unitary Ukrainian state; they constitute a stabilizing factor and are able to relieve social tensions.

Only by extending the rights of local self-government, decentralizing powers and authority, promoting civic initiatives, and activating civil society can Ukraine overcome the negative consequences of corruption, prevent federalization and ensure the full integration of Ukraine into the European Community.

Conflict of interest

The author declares no conflict of interest.

Acknowledgements

This research has been conducted in accordance with the scientific research subject of the Department of State and Legal Disciplines, I. Malynovskiy Institute of Law of the National University of Ostroh Academy.

4. Fyustel' de Kulanzh, N. D. (1906). *Grazhdanskaya obshchina drevnego mira, Kniga 3: Grazhdanskaya obshchina* [Civil community of the ancient world, Book 3: Civil community]. Sankt-Peterburg: Tipografiya B.M. Vol'fa. Kniga 3: Grazhdanskaya obshchina (in Russ.).
5. Fyustel' de Kulanzh, N. D. (1901). *Istoriya obshchestvennogo stroya drevnej Francii* [The history of the social order of ancient France. Volume 1: Roman Gallia]. Sankt-Peterburg: Tipo-litografiya Al't-shelera. T.1: Rimskaya galiya (in Russ.).
6. Animitsa, Y. (1998). *Mestnoe samoupravlenie: istoriya i sovremennost'* [Local self-government: the history and modernity]. Ekaterinburg: Ural'skij gosudarstvennyj universitet (in Russ.).
7. Hural, P. (2002). Volosna hromada v period vkhodzhennia ukrainskykh zemel do Velykoho kniazivstva lytovskoho [Volost' public community in the period of sojourn of Ukrainian lands in the Grand Duchy of Lithuania]. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya: lurydychna*, (37). 83–92 (in Ukr.).
8. Antonovich, V. (1870). *Issledovanie o gorodah v Yugo-Zapadnoj Rossii po aktam 1432–1798* [The research about cities in the southwestern Russia according to the acts 1432–1798]. Kiev (in Russ.).
9. *Shpytali, tsekhova medytsyna. Medytsyna v period feodalnoi rozdrobenosti Rusi* [Hospitals, shop medicine, Medicine in the period of feudal fragmentation of Rus]. Retrieved from: <http://hismed.net> (9 August 2010).
10. Kampo, V (2003). Politychni modeli mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini: istoriia, problemy, perspektyvy [The political models of development of local self-government in Ukraine: history, problems, perspectives]. *Pravova derzhava: shchorichnyk naukovykh prats. Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy*, (14). 561–565 (in Ukr.).
11. Baimuratov, M., & Hryhoriev, V. (2003). *Munitsypalna vlada: aktualni problemy stanovlennia y rozvytku v Ukraini* [Municipal authority: vital problems of establishing and development in Ukraine]. Odesa: AO BAKHVA (in Ukr.).
12. The Law of Sweden [from 24.11.2005]. Retrieved from: <http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling>.
13. Constitution of the Republic of Hungary [01.01.2012]. Retrieved from: <http://fra.europa.eu/en/law-reference/constitution-republic-hungary>.
14. Latvijas Republikas Satversme no 15.02.1922. gadu. Valdibas Vestnesis.1922. № 141.
15. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949. Bundesgesetzblatt. Teil I. 1949. № 1.
16. Constitution of the Republic of Estonia [29 June 1992]. Retrieved from: <http://www.servat.unibe.ch>.
17. Constitution Act of Finland, 17 July 1919. Retrieved from: <https://www.refworld.org/docid/3ae6b53418.html>.
18. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Retrieved from: <https://github.com/Lietuvos-Respublika/Lietuvos-Respublikos-Konstitucija>.
19. Constitution of the Slovak Republic [from September 3, 1992 (including the Amendments from July 14th, 1998 and January 14th, 1999)]. Retrieved from: <http://www.slovak-republic.org/constitution>.
20. Recommendation No. R(95)19 of the Committee of Ministers to Member States on the Implementation of the Principle of adopted by the Committee of Ministers on 12 October 1995 at the 545th meeting of the Ministers' Deputies). Retrieved from: <http://www.coe.int>.
21. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland hat am 23. Mai 1949. Retrieved from: <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf>.
22. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Dz.U. 1997. № 78. Poz. 483.
23. Recommendation 221(2007) of the Congress of Local and Regional Authorities of Europe on Institutional Framework of Inter-Municipal Cooperation (1 June 2007). / Council of Europe: Activity Report 2007. Retrieved from: <https://books.google.com.ua>.
24. Ladner, A. (2005). Switzerland: reforming small autonomous municipalities. In: Denters, B., & Rose, L. E. (Ed.). *Comparing local governance: trends and developments*, Palgrave Macmillan, New York. 139–154.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 58 pp. 6–18.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.3568257
http://forumprava.pp.ua/files/006-018-2019-5-FP-Drobush_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_5_3.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 14.11.2019
Accepted: 25.11.2019
Published: 26.11.2019

Cite as:

Drobush, I. V. (2019). Municipalism in Ukraine: Historical Experience and Perspectives on Development. Форум Права, 58(5). 6–18. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568257>.

Drobush, I. V. (2019). Municipalism in Ukraine: Historical Experience and Perspectives on Development. *Forum Prava*, 58(5). 6–18. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568257>.

УДК 342.536(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568267>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

доцент кафедри фундаментальних та юридичних дисциплін
Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

O.I. ZOZULIA,

Ass. Professor, Chair of Fundamental and Law Disciplines,
Kharkiv National University of Internal Affairs, Ph.D. in Law, Associate Professor,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF COMMITTEES OF THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Розвиток парламентаризму в Україні, оновлення завдань парламентської діяльності, вітчизняна практика та зарубіжний досвід на тлі відсутності єдиного усталеного бачення шляхів розвитку комітетів Верховної Ради України, недостатньої ефективності їх діяльності й фрагментарності конституційно-правового регулювання виявляють необхідність аналізу його особливостей та удосконалення інституту комітетів Верховної Ради України. Для вирішення поставлених задач було використано такі **методи** пізнання як формально-юридичний, порівняльно-правовий, історико-правовий, системно-структурний, логіко-семантичний та інші. **Метою** роботи є поглиблений аналіз особливостей конституційно-правового регулювання організації та діяльності комітетів Верховної Ради України, їх характеристика з урахуванням сучасних реалій вітчизняного парламентаризму та зарубіжної практики, а також обґрунтування пріоритетних напрямків удосконалення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України. **Результати.** Встановлено, що удосконалення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України повинне бути теоретично обґрунтованим, системним і комплексним, виражаючись в оновленні усіх елементів конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України, їх узгодженому втіленні у матеріальному та процесуальному законодавстві, забезпеченні його належної практичної реалізації. Ключовими векторами розвитку конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України має бути осучаснення та деталізація їх функцій і повноважень, інтенсифікація законопроектної та контрольної діяльності, утворення комітетів відповідно до системи міністерств, дотримання квот пропорційного представництва депутатських фракцій, груп і позафракційних у складі комітетів, уточнення повноважень керівництва та членів комітетів, розширення правових гарантій та посилення відповідальності комітетів Верховної Ради України, їх керівництва та членів. **Висновки.** Обґрунтовано пріоритетні напрямки оновлення конституційно-правових засад організації та діяльності комітетів Верховної Ради України, що першочергово пов'язане з підготовкою та затвердженням постановою парламенту засадничої Концепції розвитку комітетів Верховної Ради України. Показано, що розвиток конституційно-правового регулювання статусу комітетів Верховної Ради України потребує розширення положень Конституції України щодо інституту парламентських комітетів, викладення в новій редакції Закону України "Про комітети Верховної Ради України", внесення змін і доповнень до Регламенту Верховної Ради України та Закону України "Про статус народного депутата України", прийняття Законів України "Про тимчасові комісії Верховної Ради України", "Про нормативно-правові акти", "Про парламентський контроль", "Про парламентську опозицію" та ін., активізації регулювання парламентськими комітетами своєї організації та діяльності. Такий підхід сприятиме упорядкованості та узгодженості конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України, усуненню його прогалин і суперечностей, правильному та одноманітному правозастосуванню.

Ключові слова: напрямки; вдосконалення; конституційно-правовий статус; комітети; Верховна Рада України; функції; гарантії; відповідальність

Problem statement. Development of parliamentarism in Ukraine, renewal of tasks of parliamentary activity, domestic practice and foreign experience against the background of the lack of a unified established vision of the ways of development of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine, insufficient efficiency of their activity and fragmentation of the constitutional-legal regulation reveal the need to analyze its peculiarities and improvement of the institute of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine. To solve these problems, such **methods** of cognition were used as formal-legal, comparative-legal, historical-legal, system-structural, logical-semantic and others. The **purpose** of the article is to analyze in depth the features of the constitutional-legal regulation of the organization and activity of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine, is to characterize them taking into account the current realities of national parliamentarism and foreign practice, as well as to justify the priority directions for improving the constitutional-legal status of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine. **Results.** It was established that the improvement of the constitutional-legal status of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine should be theoretically substantiated, systematic and complex, reflecting the updating of all elements of the constitutional-legal status of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine, their harmonized implementation in the substantive and procedural law, ensuring its proper practical implementation. The key vectors for the development of the constitutional-legal status of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine should be the updating and detailing of their functions and powers, intensification of the drafting and control activities, the formation of committees in accordance with the system of ministries, adherence to quotas of proportional representation of deputy factions, groups and non-factional deputies in committees, clarification of powers of management and members of committees, extension of legal guarantees and strengthening of responsibilities of Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine, their management and members. **Conclusions.** The priority directions of updating the constitutional-legal bases of the organization and activity of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine are substantiated, which is primarily related to the preparation and approval by Parliament of the basic Concept of the development of committees of the Verkhovna Rada of Ukraine. The development of the constitutional-legal regulation of the status of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine requires the extension of the provisions of the Constitution of Ukraine regarding the institute of parliamentary committees, the introduction in the new wording of the Law of Ukraine "On committees of the Verkhovna Rada of Ukraine", the introduction of amendments to the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine and the Law of Ukraine "On the Status of the People's Deputy of Ukraine", adoption of the Laws of Ukraine "On Temporary Commissions of the Verkhovna Rada of Ukraine", "On Regulatory Acts", "On Parliamentary Control", "On Parliamentary Opposition" and others, the activation of regulation by parliamentary committees of their organization and activities. Such an approach will promote the orderliness and consistency of the constitutional-legal status of the committees of the Verkhovna Rada of Ukraine, eliminate its gaps and contradictions, correct and uniform enforcement.

Key words: directions; improvement; constitutional-legal status; committees; Verkhovna Rada of Ukraine; functions; guarantees; responsibility

Постановка проблеми

Сьогодні комітети як основні робочі органи Верховної Ради України відіграють провідну роль у всебічному забезпеченні усіх напрямків її діяльності, істотно спрощуючи та пришвидшуючи реалізацію законодавчої, контрольної й інших функцій парламенту. Передумовою цього є відповідний конституційно-правовий статус комітетів Верховної Ради України, цілісність якого забезпечується конституційною гарантованістю, наявністю профільного закону та регламенту парламенту, що закріплюють принципи та гарантії діяльності, завдання і повноваження комітетів, порядок їх утворення та припинення повноважень, внутрішню організацію комітетів, статус їх керівництва та членів, відповідальність тощо. Разом із тим, розвиток парламентаризму в Україні, оновлення та ускладнення завдань і потреб парламентської діяльності, вітчизняна практика та зарубіжний досвід на тлі відсутності

єдиного усталеного бачення шляхів розвитку комітетів Верховної Ради України, недостатньої ефективності їх діяльності, остаточної невпорядкованості та фрагментарності існуючого конституційно-правового регулювання виявляють необхідність удосконалення інституту комітетів Верховної Ради України. А відтак у контексті підвищення ефективності функціонування комітетів Верховної Ради України та вбачаються актуальними питання вдосконалення їх конституційно-правового статусу.

Зазначимо, що окремі питання функціонального та організаційного реформування парламентських комітетів в Україні раніше вже розглядалися у науковій літературі. Зокрема, О.М. Анохін [1] досліджував правові питання організації та діяльності ще постійних комісій Верховної Ради України; О.Ю. Бруслик та І.В. Мукомела [2] – основні напрямки реформування інституту комітетів Верховної Ради України з урахуванням існую-

чої зарубіжної парламентської практики; В.А. Гошовська [3] – проблематику вдосконалення правового статусу комітетів Верховної Ради України; В.І. Риндюк [4] – проблеми вдосконалення і систематизації правового інституту постійних комітетів парламенту України. Але означені наукові роботи наразі частково втратили актуальність через розгляд лише деяких аспектів удосконалення конкретних елементів статусу комітетів Верховної Ради України та відсутність комплексного підходу до оновлення конституційно-правового регулювання організації та діяльності парламентських комітетів у сучасних державних і політико-правових реаліях України.

Щодо загальних проблем і векторів удосконалення правового статусу парламентських комітетів (комісій) в Україні та зарубіжних країнах, то І.С. Хмелько (Irina S. Khmelko, 2010), Чарльз Р. Вайз (Charles R. Wise, 2010) та Тревор Л. Браун (Trevor L. Brown, 2010) досліджували удосконалення ролі та повноважень парламентських комітетів у законодавчому процесі України [5]; Герберт Дерінг (Herbert Döring, 1996) – особливості трансформації статусу парламентських органів країн Західної Європи [6]; Брайан Дж. Гейнс (Brian J. Gaines), Марк Гудвін (Mark Goodwin, 2019), Стівен Холден Бейтс (Stephen Holden Bates, 2019) і Гізела Сін (Gisela Sin, 2019) – підходи до розуміння природи й місця комітетів парламенту у різних сучасних країнах [7] та інші.

В цілому, навіть із врахуванням зарубіжного досвіду, оновлення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України потребує більш поглибленого аналізу особливостей конституційно-правового регулювання організації та діяльності комітетів Верховної Ради України, їх характеристики з урахуванням сучасних реалій вітчизняного парламентаризму та зарубіжної практики, а також обґрунтування пріоритетних напрямків удосконалення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України, що і є метою статті. Її новизна полягає в окреслених напрямках удосконалення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України на основі узагальнення переваг та недоліків вже існуючих конституційно-правових засад. Завданнями статті є аналіз і характеристика шляхів удосконалення принципів діяльності, законопроектного, організаційного та контрольного напрямків діяльності комітетів Верховної Ради України, утворення та припинення їх повноважень, порядку обрання та зміни персонального складу, повноважень кері-

вництва та членів парламентських комітетів, правових гарантій діяльності та відповідальності комітетів Верховної Ради України, їх посадових осіб і членів.

Засади удосконалення інституту комітетів Верховної Ради України

Передусім, відмітимо, що удосконалення конституційно-правового статусу парламентських комітетів в Україні повинно мати цілеспрямований, послідовний та всебічний характер. По-перше, визначення й реалізація векторів і напрямків розвитку даного інституту має ґрунтуватись на чіткому, обґрунтованому розумінні організаційного місця та функціональної ролі комітетів у парламенті та державі в цілому. Парламентсько-президентська форма правління, динамічна розбудова парламентаризму та демократичні засади державної влади в Україні актуалізують формування "сильної" системи комітетів Верховної Ради України як її основних робочих органів. Визнання необхідності створення саме сильної системи комітетів знаходить підтримку і у науковій літературі [8]. Це, насамперед, потребує забезпечення стабільності та цілісності розвиненої системи комітетів, їх функціонування протягом усього скликання парламенту, достатньої юридичної гарантованості статусу комітетів, наявності у них усталених широких повноважень законопроектного, організаційного та контрольного характеру, а також реального консенсусного напрацювання комітетами проектів рішень Верховної Ради України, справжнього впливу комітетів на усі аспекти діяльності парламенту. Зміцнення статусу та зростання ролі комітетів розглядається у науковій літературі як невід'ємна умова розвитку парламентаризму в Україні [9; 10, с.43, 45].

По-друге, враховуючи неоднозначну практику непослідовних змін у статусі Верховної Ради України, трансформація організації діяльності її комітетів повинна здійснюватись своєчасно та плановірно, на підставі відповідних програм і планів. Першочерговим кроком з удосконалення статусу комітетів має бути підготовка та затвердження постановою парламенту засадничої Концепції (Стратегії, Плану заходів) розвитку комітетів Верховної Ради України як складової більш загальних програм розбудови парламентаризму. Змістовно дана Концепція повинна визначати не лише стратегічні завдання та напрямки їх реформування, але й конкретні нормотворчі та організаційні заходи, строки їх виконання та відповідальних за це суб'єктів. На сьогодні подібний

програмний документ відсутній, а існуючі Рекомендації Місії Європейського Парламенту з оцінки потреб щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України [11] містять тільки окремі заходи з удосконалення статусу її комітетів, до того ж не передбачаючи чітких шляхів їх втілення. Не можна не відмітити й стан реалізації таких рекомендацій у 2019 р. за оптимістичною оцінкою лише на 41,8 % [12, с.9].

І, по-третє, комплексність удосконалення інституту парламентських комітетів вимагає узгодженого оновлення усіх елементів їх конституційно-правового статусу на конституційному, законодавчому і підзаконному рівнях. Внесення змін до Конституції України, профільного закону про комітети Верховної Ради України, її регламенту та інших законодавчих актів має ґрунтуватись на належному науковому обґрунтуванні з урахуванням природи парламентських комітетів, поточних потреб парламентської діяльності, наявного ресурсного забезпечення, особливостей конституційного державного ладу й позитивного зарубіжного досвіду. Слід зауважити, що реальне удосконалення статусу комітетів Верховної Ради України потребує не тільки оновлення конституційно-правових засад, але й забезпечення їх безпосередньої практичної реалізації в організації та діяльності парламентських комітетів. Це потребує й розвиненості громадського суспільства, високої правосвідомості та професійності персонального складу комітетів та їх секретаріатів. Ефективність діяльності парламентських комітетів також залежить від достатнього рівня матеріально-фінансового та організаційно-кадрового забезпечення.

Конституційно-правове регулювання статусу парламентських комітетів

Одним із первинних заходів з удосконалення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України має бути більш розгорнуте закріплення у Конституції України від 28.06.1996 р. [13] основних засад їх організації та діяльності. Це дозволить не тільки підвищити рівень юридичної гарантованості інституту комітетів, остаточно чітко визначити їх місце та роль у парламенті, але й забезпечить стабільність статусу комітетів, його убезпечення від ситуативних кон'юнктурних змін. Зокрема, не переобтяжуючи Конституцію України, доцільним постає уточнення функцій комітетів і засад їх утворення, а також врегулювання питань підпорядкованості комітетів Верховній Раді України, принципів і ключових гарантій їх організації та діяльності

(наприклад, пропорційне представництво у комітетах депутатських фракцій і груп, право проводити комітетські слухання, обов'язковість виконання законних вимог комітетів), переліку основних комітетів тощо.

Відповідно до ч.5 ст.89 Конституції України, організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України має встановлюватись законом. При цьому, у науковій літературі існують різні підходи щодо належного врегулювання статусу парламентських комітетів законом України або постановою Верховної Ради України. На нашу думку, з огляду на загальнодержавне значення діяльності комітетів, наявність у них окремих повноважень і прав відносно органів, установ і осіб за межами парламенту (запрошення на засідання/слухання, запит матеріалів і т. ін.) оптимальним постає саме законодавче врегулювання статусу комітетів, що характеризується вищою юридичною силою, більшою стабільністю та ретельністю свого змісту. Разом із тим фрагментарність, неузгодженість і деяка застарілість чинного Закону України "Про комітети Верховної Ради України" від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [14] актуалізують потребу його системного оновлення й викладення у новій редакції.

Отже, забезпечення цілісності й узгодженості профільного закону про комітети потребує послідовного врегулювання ним місця і завдань комітетів у парламенті; змісту принципів їх організації та діяльності; функцій та повноважень комітетів, порядку їх реалізації; засад утворення та припинення повноважень, правил формування і зміни персонального складу комітетів; повноважень посадових осіб і членів комітетів; статусу підкомітетів, робочих груп й інших органів діючих при комітетах; гарантій діяльності комітетів і засад взаємодії; форм і підстав відповідальності комітетів і їх персонального складу; порядку організації та проведення засідань, слухань та інших форм роботи комітетів тощо. Вважаємо, що такий підхід сприятиме упорядкованості та конкретизації конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України, усуненню його прогалин, суперечностей і дублювань, а у підсумку – правильності та одноманітності правозастосування.

В даному контексті не можна не вказати нагальність внесення змін і доповнень до Регламенту Верховної Ради України від 10.02.2010 р. № 1861–VI [15]. Як на нас, він має не дублювати матеріальні норми Конституції України та профільного Закону України про парламентські комітети, а, ґрунтуючись на них, здійснювати процесуаль-

не регулювання насамперед тих аспектів організації та діяльності комітетів, що безпосередньо пов'язані з роботою пленарних засідань Верховної Ради України. Зокрема, йдеться про порядок утворення та припинення повноважень парламентських комітетів, обрання та відкликання їх посадових осіб і членів, а також участь комітетів у різних стадіях законодавчого процесу, підготовці та попередньому розгляді інших питань, що виносяться на розгляд Верховної Ради України. Так, порядок розгляду законопроектів у комітетах має визначатись не профільним законом про комітети (як пропонує З.О. Погорелова [16, с.159]), а регламентом парламенту.

Важливе значення для удосконалення конституційно-правового статусу комітетів, у тому числі їх персонального складу, має оновлення Закону України "Про статус народного депутата України" від 17.11.1992 р. № 2790–XII [17], що багато у чому є змістовно та морально застарілим, не враховує усіх сучасних викликів і потреб депутатської діяльності. Виходячи з системності законодавства про комітети, предмет регулювання даного законодавчого акту має не дублювати (до того ж часом досить неточно) права і обов'язки парламентарів у комітетах, а стосуватись загальних прав, обов'язків та гарантій діяльності народних депутатів України, що є основою для їх вже спеціального статусу у складі комітетів, а також розкривати особливості поєднання базового статусу народного депутата України з його правами та обов'язками у різноманітних депутатських об'єднаннях і органах парламенту.

Дещо меншою мірою удосконалення статусу комітетів Верховної Ради України також пов'язане з ухваленням і внесенням змін до інших законодавчих актів. Перш за все, це Закон України "Про тимчасові комісії Верховної Ради України", який мав би розмежовувати компетенцію комітетів та тимчасових спеціальних і слідчих комісій, визначати засади їх взаємодії та спільної діяльності. При цьому можливим, але дискусійним залишається затвердження єдиного Закону України про комітети і тимчасові комісії, ухвалення якого є досить організаційно і політично складним. Прийняття законів України про нормативно-правові акти, про парламентський контроль, про парламентську опозицію та ін. (з урахуванням їх реального змісту) також очікувано сприятиме підвищенню ефективності реалізації відповідних напрямків діяльності комітетів Верховної Ради України [18].

Підзаконне регулювання займає порівняно невелику частку правових засад діяльності парламентських комітетів (наприклад, це Положення про секретаріат комітету, постанови про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів, обрання їх персонального складу). З цього приводу маємо відзначити нагальність не лише забезпечення повної та точної відповідності таких підзаконних актів положенням Конституції та законів України, але й певної інтенсифікації регулювання комітетами своєї організації та діяльності (у тому числі спільної нормотворчості декількох комітетів), що сприятиме застосуванню законодавчих норм, підвищенню самостійності комітетів й врахуванню їх поточних задач і потреб.

Принципи діяльності комітетів Верховної Ради України

Удосконалення статусу комітетів Верховної Ради України не є можливим без формулювання належного переліку принципів їх організації та діяльності, що мають не лише уособлювати певні основоположні політико-правові ідеї та цінності, але й безпосередньо визначати зміст регулювання статусу парламентських комітетів. Перелік принципів діяльності комітетів, закріплений ст.3 чинного Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [14], є неповним, формулювання окремих принципів неточним, а їх вплив на діяльність комітетів нерідко номінальним. Саме тому до основних принципів не тільки діяльності, але й організації комітетів має відноситись верховенство права, гласність, вільне обговорення і вирішення питань, професійність, об'єктивність, науковість, патріотизм, плановість, системність, взаємодія та ін. Важливою засадою організації діяльності парламентських комітетів також є їх функціональна самостійність, поєднана з відповідальністю перед Верховною Радою України та підзвітністю їй, а також координуваністю діяльності головою парламенту, змістовне наповнення чого ще має дістати належного законодавчого визначення.

Серед основоположних принципів організації та діяльності комітетів провідного значення набуває принцип верховенства права, що комплексно передбачає вимоги до демократизму, законності, правової визначеності та дотримання прав людини в роботі комітетів Верховної Ради України. У сучасній демократичній правовій державі діяльність парламентських комітетів потребує широкого втілення принципу гласності, який би гарантував не тільки всебічне інформування у різноманітних формах суспільства про перебіг і

результати діяльності комітетів, але й залучення до неї громадськості, здійснення громадського контролю за роботою комітетів із забезпеченням зворотного зв'язку. Адже, як слушно відзначає з цього приводу С.М. Клімова, в Україні давно назріла необхідність створення нових форм роботи комітетів із участю громадськості [19]. Дійсно ефективна реалізація компетенції комітетів Верховної Ради України неможлива без їх функціональної системності, що насамперед визначається спільністю їх мети, підзвітністю парламенту, чітким розподілом предметів відання, взаємодією, узгодженістю та координованістю діяльності. Підкреслимо, що дієвість цих та інших принципів актуалізує розгорнуте закріплення на законодавчому рівні не тільки їх переліку, але й конкретного змісту та гарантій реалізації, що б реально втілювались в елементах конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України.

Поширеною в окремих зарубіжних країнах, але дискусійною в Україні є можливість продовження роботи ключових комітетів у міжсесійний період, у тому числі з покладенням на них виконання окремих функцій парламенту. Разом із тим, у зв'язку з недостатньою розвиненістю парламентаризму це може мати наслідком не об'єктивне формування складу таких комітетів, нелегітимну підміну ними парламенту та зловживання їх повноваженнями. З іншого боку, продовження у міжсесійний період роботи ключових комітетів для здійснення певних представницьких, законопроектних та контрольних повноважень за умови належної урегульованості їх статусу дійсно сприятиме безперервності функціонування парламенту, у тому числі у надзвичайних обставинах.

Законопроектна діяльність комітетів Верховної Ради України

Наступним пріоритетним напрямком розвитку інституту парламентських комітетів вбачається удосконалення конституційно-правового регулювання їх функцій та повноважень. На сьогодні, відповідно до повноважень самої Верховної Ради України, Законом України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [14] передбачено виконання законопроектної, організаційної та контрольної функцій, що зумовлює доцільність закріплення у Конституції України не тільки законопроектної та контрольної, а й організаційної функції комітетів. При цьому у дійсності законопроектна функція, стосуючись проектів законів та інших актів парламенту, може бути визначе-

на більш широко як нормопроектна, а організаційна функція також змістовно включає й установчо-номінаційний напрямок роботи.

Першочергово слід вказати на необхідність забезпечення відповідності законодавчого регулювання законопроектної функції комітетів та їх повноважень у даній сфері. Розробка комітетами законопроектів з огляду на її тривалість і часомісткість в умовах значного завантаження комітетів має бути трансформована в організацію та координацію ними такої роботи (ініціювання розробки, схвалення концепції законопроекту, залучення підкомітетів або робочих груп, схвалення підготовленого законопроекту), що спрощуватиме подальший розгляд ними подібного законопроекту. При цьому маємо погодитись із недоцільністю повернення комітетам права законодавчої ініціативи, що на практиці успішно реалізується від імені парламентського комітету його посадовими особами і членами.

Окрім того, з метою пришвидшення та підвищення якості підготовки комітетами законопроектів актуалізується інтенсифікація такої конструктивної практики, як утворення робочих груп при комітетах, що насамперед потребує відсутнього наразі законодавчого врегулювання правил і порядку їх діяльності. Водночас ефективність подібних робочих груп прямо залежить від компетентності їх персонального складу, до якого мають включатись не тільки народні депутати України, але й вчені, фахівці, представники громадськості та зацікавлених сторін. Важливого значення набуває й забезпечення представленості у складі робочих груп осіб, які підтримують не тільки схвалену парламентським комітетом концепцію законопроекту, але й відповідні альтернативні підходи.

Поліпшенню законопроектної роботи комітетів Верховної Ради України сприятиме й посилення їх взаємодії з органами публічної влади, громадськими об'єднаннями, суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності. Зокрема, йдеться про подолання існуючого на сьогодні формалізму та розширення використання права комітетів на звернення до вказаних суб'єктів (перелік яких у Законі України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [14] викладено дещо неточно) з приводу висловлення ними пропозицій до законопроектів (що має поширюватись і на проекти інших актів парламенту). Також задля одержання всебічних наукових висновків (не тільки від Апарату Верховної Ради України) обов'язковий характер повинно мати направлення комітетами проектів парламентських актів для одержання експерт-

них висновків до наукових установ і організацій, вищих навчальних закладів, які можуть залучатись і на етапі розробки та доопрацювання законопроектів. З метою підвищення якості одержуваних комітетом наукових експертних висновків, відповідальності та мотивації суб'єктів наукової діяльності оптимальним буде їх переважне залучення до роботи комітету на договірних, оплатних засадах. Громадське обговорення законопроектів у комітетах має включати не лише оприлюднення законопроекту, проведення консультацій і слухань за участі громадськості, обов'язкове запрошення представників зацікавлених сторін, вчених та експертів на засідання комітету, але й узагальнення та врахування комітетами одержаних пропозицій і зауважень.

Іншим напрямком удосконалення законопроектної діяльності комітетів Верховної Ради України має бути чітке законодавче врегулювання механізму взаємодії головного комітету з іншими парламентськими комітетами на різних стадіях законодавчого процесу. Перш за все, потребує певного уточнення розподіл предметів відання комітетів задля уникнення в їх роботі дублювань і суперечностей з приводу підвідомчості, підвищення ролі висновків інших (не головного) комітетів, інтенсифікація проведення їх спільних засідань, розширення кола комітетів, які обов'язково проводять експертизу законопроекту (регламентний комітет, комітет з питань прав людини тощо), процесуального врегулювання форм і заходів подолання головним комітетом розбіжностей у висновках різних комітетів.

Слід звернути увагу й на необхідність доопрацювання алгоритму повернення комітетом законопроектів (через порушення правил оформлення, відсутність фінансово-економічного обґрунтування тощо), нечасте застосування якого на тлі розвиненого законодавчого "спаму" (спроба обмеження якого, наприклад, передбачалась законопроектом від 22.06.2017 р. реєстр. № 6640 [20]), призводить до переобтяження комітетів розглядом недосконалих, нежиттєздатних, популістичних законопроектів. З іншого боку, у законодавстві мають бути передбачені дієві запобіжники штучного затягування розгляду законопроектів у комітетах, у тому числі певного обмеження потребує право Верховної Ради України надавати головному комітету додатковий час для попереднього розгляду ним законопроекту.

Виходячи з особливостей участі парламентських комітетів у законодавчому процесі, узагальнено маємо констатувати нагальність усунення

неузгодженості окремих положень профільного закону про комітети з Регламентом Верховної Ради України від 10.02.2010 р. № 1861–VI [15] (наприклад, щодо роботи комітетів із зауваженнями/поправками до законопроекту). Водночас даний Регламент Верховної Ради України так само не позбавлений прогалин, зокрема в частині регулювання змісту попереднього розгляду головним комітетом законопроектів, порядку та строків їх підготовки (доопрацювання) до розгляду (повторного розгляду) на пленарних засіданнях. Оновлення таких законодавчих актів сприятиме посиленню ролі комітетів Верховної Ради України у законодавчому процесі, упорядкованості та організованості підготовки та розгляду ними проектів парламентських актів, точному і неухильному дотриманню комітетами правил законодавчого процесу. Також наголосимо на доцільності визнання не тільки політичної, а й позитивної конституційно-правової відповідальності комітетів за належне опрацювання та проходження законопроектів у парламенті.

Крім того, вважаємо виправданим позбавлення головного комітету деяких другорядних повноважень техніко-юридичного характеру (внесення редакційних уточнень до законопроекту, оформлення прийнятого закону, підготовка його уточненого тексту, ведення справи закону тощо), що цілком можуть здійснюватись секретаріатом головного комітету під його загальним керівництвом. Натомість же доцільним постає зосередження діяльності головного комітету на питаннях забезпечення реалізації законопроекту після його затвердження (ініціювання внесення до законів змін, що зумовлюються прийняттям закону; обов'язкове, а не факультативне одержання урядового плану заходів, необхідних для введення закону в дію), що особливо актуалізується у зв'язку з непоодинокими випадками невиконання (неналежного виконання) прийнятих парламентом законів.

Організаційна функція та повноваження парламентських комітетів

На відміну від законопроектної та контрольної функції комітетів природа та зміст їх організаційної функції формулюється у законодавстві не досить розгорнуто та послідовно. У зв'язку із цим має бути чітко визначено сутність організаційної функції комітетів (забезпечувально-допоміжний характер, направленість на створення належних умов їх ефективного функціонування) й відмежовано від неї деякі суміжні напрямки та форми діяльності парламентських комітетів. Перш за все, йдеться про їх повноваження но-

мінаційного характеру (попереднє обговорення та підготовка висновків по кандидатурах, які обираються, призначаються, затверджуються парламентом), що пов'язані з забезпеченням реалізації номінаційних повноважень Верховної Ради України. Те ж саме стосується й участі комітетів у міжпарламентській діяльності (має відношення до реалізації представницької функції парламенту), підготовки висновків із питань призначення референдуму та виборів (може розглядатись у контексті нормопроектної функції комітетів) тощо.

Що ж до суто організаційного напрямку діяльності комітетів, відзначимо нагальність приведення у відповідність визначеного Законом України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [14] змісту організаційної функції (ст.13) правам і обов'язкам комітетів при її здійсненні (ст.ст.17–23), які також охоплюють не усі форми організаційної діяльності комітетів. Уточнення формулювання та конкретизація сутності, порядку й гарантій реалізації таких наразі дещо абстрактно визначених організаційних прав і обов'язків (наприклад, надання роз'яснень комітету, підготовка питань на розгляд парламенту) залишається поточним завданням удосконалення профільного Закону України та Регламенту Верховної Ради України від 10.02.2010 р. № 1861–VI [15]. При цьому право комітетів надавати неофіційні роз'яснення щодо застосування законів України взагалі може бути вилучене, враховуючи здійснення офіційного тлумачення законодавства Конституційним Судом України, переважання політичної діяльності над професійністю в роботі комітетів, їх завантаженість іншими повноваженнями. Також із метою удосконалення організаційної діяльності парламентських комітетів доцільним постає законодавче визначення правової природи доручень комітету, що адресуються його членам, та меж їх застосування.

Важливе значення для підвищення організованості роботи комітетів набуває розширення їх планування та звітування, забезпечення належного виконання планів роботи, запобігання формальному ставленню до них і дієвого контролю парламенту за їх виконанням, у тому числі шляхом розгляду звітів комітетів. Саме тому мають бути усунені прогалини регулювання підготовки звітів комітетів, порядку та наслідків їх розгляду парламентом.

Досить проблемним залишається питання інформаційного забезпечення комітетів. З одного боку, вони наділені дещо абстрактно сформульованим правом отримувати від органів пу-

блічної влади та організацій для забезпечення своєї діяльності необхідні їм матеріали і документи. Подібна майже необмеженість інформаційних прав комітетів задля запобігання зловживання ними потребує встановлення меж і способів реалізації їх права на отримання інформації (у тому числі з обмеженим доступом). З іншого боку, належним чином не сформульована обов'язковість надання відповідними суб'єктами інформації на звернення комітетів, позаяк їх звернення обов'язкові до розгляду, а не до виконання (як це було за першою редакцією Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [14]). Окрім розгорнутого врегулювання порядку та гарантій надання комітетам запитуваної інформації додатковим засобом інформаційного забезпечення комітетів може бути надання їм права на комітетський (депутатський) запит з питань, що належать до предметів їх відання (з визначенням питань, які не можуть бути предметом такого запиту).

Не можна окремо не відмітити особливості участі комітетів у призначенні, звільненні, затвердженні та наданні згоди на призначення посадових осіб Верховною Радою України. Попередній розгляд та підготовка комітетами висновків щодо кандидатур таких посадових осіб має підвищено відповідальне значення, виступаючи основою для прийняття парламентом рішень і заповнення відповідних керівних посад у вищих органах державної влади. При цьому удосконалення правових засад такої номінаційної діяльності комітетів Верховної Ради України ускладнюється необхідністю узгодження та деталізації положень не тільки профільного закону про комітети, регламенту парламенту, але й інших законодавчих актів, які визначають статус певних посадових осіб. Так, наприклад, у Законі України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [14] має вказуватись реально здійснювана участь комітетів у процедурі звільнення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також закріплюватись порядок та строки розгляду комітетами даних питань (проведення розширених засідань і слухань, одержання висновків зацікавлених сторін тощо).

Належна участь комітетів у призначенні, звільненні, затвердженні та наданні згоди на призначення посадових осіб Верховною Радою України, потребує докладного дослідження відповідності кандидатів встановленим вимогам. З цієї метою мають бути врегульовані дієві способи, межі та строки отримання комітетами відповідної інформації; передбачатись зупинення/

відмова у розгляді кандидатури у разі неподання запитуваної комітетом інформації про кандидата; оприлюднюватись перебіг розгляду комітетом кандидатур; утворюватись спеціалізовані підкомітети або робочі групи, гарантуватись неупередженість комітетів і т. ін. На нашу думку, для спрощення роботи парламенту рішення комітетів про невідповідність кандидатів встановленим вимогам можуть бути не тільки попередніми (як воно зараз є, за виключенням обрання суддів Конституційного Суду України), але й остаточними, доповнюючись механізмом оскарження таких рішень парламентських комітетів.

Засади контрольної діяльності комітетів Верховної Ради України

Досить своєрідною є контрольна функція комітетів Верховної Ради України, врахування особливостей якої становить одне з завдань удосконалення їх правового статусу. Перш за все, актуалізується визнання приналежності контрольної діяльності комітетів до єдиної системи парламентського контролю, що потребує закріплення у ст.89 Конституції України від 28.06.1996 р. [13] спрямованості контрольної функції комітетів на реалізацію парламентського контролю. На конституційному рівні можуть встановлюватись як основні напрямки, так і засади контрольної діяльності комітетів (зокрема контроль за застосуванням законів, проведення комітетських слухань), а саме поєднання власної контрольної діяльності та заходів забезпечення реалізації контрольних повноважень парламенту; оцінка відповідності об'єкта контролю вимогам законності та ефективності; не самостійне застосування, а лише ініціювання обов'язкових до виконання заходів за наслідками контролю тощо.

При цьому рекомендаційний характер рішень комітетів дещо обмежує можливості їх контролю. Проте, вважаємо, що надання комітетам права приймати рішення, обов'язкові для виконання підконтрольними суб'єктами, виходить за межі статусу комітетів, які не є окремими державними органами та не можуть перебирати повноваження парламенту. Натомість пропонуємо розширити гарантії своєчасного та неупередженого розгляду уповноваженими органами відповідних рекомендацій парламентських комітетів. Підкреслимо, що на комітети не мають покладатись повноваження, які не ґрунтуються на компетенції Верховної Ради України й безпосередньо не направлені на забезпечення її функціонування (наприклад, визнане сьогодні неконс-

титуційним погодження комітетами створення і ліквідації певних державних органів, призначення та звільнення їх керівників).

Вдосконаленню контрольної функцій та повноважень комітетів Верховної Ради України також сприятиме прийняття Закону України "Про парламентський контроль в Україні" і внесення відповідних змін до профільного Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [14], що підвищить правову визначеність і гарантованість контрольної діяльності комітетів, її упорядкованість, відповідальність та ефективність реалізації. Зокрема, з огляду на недоліки діючого законодавчого регулювання маємо констатувати необхідність усунення недоліків і прогалин нинішнього регулювання, комплексного закріплення змісту і меж усіх контрольних повноважень комітетів, форм реагування на виявлені недоліки та порядку їх реалізації. В даному контексті слід звернути увагу й на неприпустимість поверхневого та вибіркового здійснення контрольних повноважень комітетів, їх використання як засобів політичного тиску, на необхідність інтенсифікації контролю комітетів Верховної Ради України, що потребує не стільки розширення їх контрольних повноважень, скільки удосконалення механізму їх реалізації.

Одним із ключових напрямків контрольної діяльності комітетів є їх участь у підготовці та проведенні парламентських слухань, а також підготовка та проведення комітетських слухань. Як на нас, враховуючи переваги комітетських слухань перед парламентськими (більша швидкість і простота організації та проведення, фаховість розгляду та його порівняно менша політизованість, менш чисельний склад), пріоритетним має бути проведення саме комітетських слухань. Крім цього, комітетські слухання мають проводитись із залученням не лише представників зацікавлених органів та організацій, але й вчених, експертів і громадськості, а також із висвітленням слухань у засобах масової інформації, мережі Інтернет (з можливістю зворотного зв'язку) тощо. Перспективним також вбачається проведення комітетських слухань в режимі телеконференції, що їх дещо спростить та пришвидшить, сприятиме розширенню кола учасників слухань у комітетах. За аналогією з комітетськими слуханнями має прямо передбачатись обов'язок посадових осіб прибути на засідання комітету та надати йому пояснення, забезпечуватись можливість дистанційної участі осіб у засіданнях комітету замість проведення його виїзних засідань.

Крім того, мають дістати належного законодавчого врегулювання регламент проведення комітетських слухань, їх наслідки, права і обов'язки запрошених на слухання осіб, особливості підготовки та проведення спільних комітетських слухань і слухань у закритому режимі. З метою продуктивної роботи комітетських слухань актуалізується дотримання принципу запрошення на них представників усіх зацікавлених сторін, встановлення дієвих механізмів забезпечення явки та надання роз'яснень усіма запрошеними особами, надання комітетам права запрошувати Прем'єр-міністра України, обмеження частоти запрошення на слухання одних і тих же осіб (без їх згоди), обов'язкове ухвалення за наслідками комітетських слухань певних висновків/рекомендацій (які б визначали конкретні заходи, строки та план їх виконання). Також слід погодитись із доцільністю запрошення на засідання/слухання комітету членів уряду лише з найбільш важливих питань, тоді як при розгляді інших питань достатньою буде присутність інших керівників міністерств [21, с.13].

Зазначимо, що застарілі положення Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [14] про участь комітетів у проведенні "Дня Уряду України" повинні бути замінені наразі відсутнім регулюванням їх участі в організації та проведенні "години запитань до Уряду", що забезпечить активнішу роль комітетів у парламентському контролі діяльності Кабінету Міністрів України. Також до напрямків контрольної діяльності комітетів має прямо відноситись й законодавчо непоіменована їх участь у здійсненні внутрішньо-парламентського контролю. Основними суб'єктами такого контролю є регламентний комітет і керівництво комітетів Верховної Ради України, форми контрольної діяльності яких (наприклад, звітування посадових осіб парламенту у комітетах) ще потребують належного законодавчого врегулювання. На нашу думку, дієвим може бути надання регламентному комітету права застосовувати до парламентарів окремі незначні санкції (наприклад, позбавлення права участі у декількох пленарних засіданнях) з можливістю їх оскарження. За іншим підходом, викладеним у Рекомендаціях щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України [11], регламентний комітет навпаки має розглядати справи про оскарження парламентарем свого покарання.

Вагоме значення для забезпечення реальності прийнятих парламентом законів має аналіз комітетами практики їх застосування у діяльно-

сті державних органів. При цьому нагальним постає не лише уточнення та деяке розширення даних повноважень комітетів, але й конституційне визначення аналогічних повноважень самої Верховної Ради України, які мають бути основою компетенції комітетів. Зауважимо, що в рамках даної контрольної діяльності не має допускатись втручання комітетів у роботу органів публічної влади, адже рішення комітетів за наслідками контролю мають рекомендаційний характер. Попри часо- і працемісткість такої контрольної діяльності її активізація та подолання формалізму істотно сприятиме удосконаленню не тільки правозастосовної практики, але й законотворчості. У цьому контексті може бути виправданим утворення у складі комітетів контрольних підкомітетів, що забезпечить цілеспрямованість та ґрунтовність контрольної діяльності комітетів [18].

Удосконалення потребують й повноваження комітетів із реагування на порушення законності, що має включати їх поширення на порушення прав та інтересів юридичних осіб і держави, забезпечення контролю комітетів за своєчасним розглядом і належним реагуванням на направлені ними матеріали. При цьому статус комітетів і цілі парламентського контролю не допускають надання комітетам права доручати проведення оперативно-розшукових дій, що могли б використовуватись як інструмент політичної боротьби та відволікало би правоохоронні органи.

Утворення парламентських комітетів та припинення їх повноважень

Окремим елементом конституційно-правового статусу парламентських комітетів є засади та порядок їх утворення та припинення повноважень, що зумовлює виникнення та припинення правосуб'єктності даних робочих органів. З метою розширення гарантій статусу комітетів усунення прогалин і неточностей профільного законодавства має насамперед передбачати врегулювання не лише загальних засад, але й критеріїв та порядку формування парламентських комітетів, підкомітетів та припинення їх повноважень, уточнення "ліквідаційних" обов'язків керівництва комітету, правил завершення роботи комітетами парламенту попереднього скликання. Зокрема, згідно ч.5 ст.5 Закону України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [14], порядок підготовки та розгляду питання ліквідації комітету має встановлюватись Регламентом Верховної Ради України від 10.02.2010 р. № 1861-VI [15].

Зарубіжному досвіду побудови сильної системи комітетів відповідає критерій формування галузевих і функціональних комітетів з ураху-

ванням структури уряду (сьогодні він втілюється лише частково), що позитивно позначиться на їх функціонально-інформаційних зв'язках і здійсненні комітетами контролю роботи Кабінету Міністрів України (без втручання у діяльність міністерств), запобігатиме ситуативності їх утворення/ліквідації на основі політичної доцільності, забезпечить стабільність структурованої системи та правонаступництво комітетів різних скликань, у тому числі предметів їх відання. До інших засад утворення комітетів мають відноситись охоплення ними усіх напрямків парламентської діяльності, змістовна однорідність предметів відання комітету, недопущення дублювань та сумірність компетенції різних комітетів. Для запобігання паралелізму і суперечностей діяльності комітетів предмети їх відання мають формулюватись більш розгорнуто.

Замість нинішнього затвердження переліку комітетів для кожного скликання парламенту його постановою пропонуємо закріплення на законодавчому рівні щонайменш основних комітетів Верховної Ради України, що знизить кулуарність та політичну складову процесів їх формування, сприятиме послідовності та безперервності діяльності, збереженню інституційної пам'яті комітетів. Окрім того, для структурування парламенту та запобігання характерного для України необґрунтованого збільшення кількості комітетів оптимальним буде законодавче закріплення їх максимальної кількості на рівні 20–22 (які за потреби поділяються на підкомітети), що відповідає зарубіжній практиці, структурі уряду та парламентським реаліям в Україні.

Профільний Закон України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [14] як підстави припинення повноважень комітетів називає лише зменшення понад мінімальну норму його кількісного складу та непроведення трьох запланованих засідань (слід уточнити, за який період), що мають бути доповнені припиненням повноважень Верховної Ради України, неефективною роботою такого комітету, зміною системи міністерств або напрямків державної політики. Неефективність роботи комітету може виражатись не тільки у порушенні ним законодавства чи прямому невиконанні своїх обов'язків, але й у неналежному (непродуктивному, надто тривалому) використанні своїх повноважень, що потребує комбінованої політико-правової оцінки з боку Верховної Ради України. Варто зауважити і те, що ліквідація комітету має застосовуватись лише у разі неможливості відновлення його належної роботи, забезпечуючи

дотримання прав та інтересів комітетів, їх керівництва та членів, депутатських фракцій і груп.

Діяльність комітету, щодо якого ініційовано процедуру ліквідації, має бути тимчасово призупинена у зв'язку з його неможливістю приймати законні, легітимні рішення. Існуючий механізм ліквідації комітету, що повинен гарантувати детальний розгляд даного питання, виправдано орієнтовано на використання усіх можливостей відновлення його працездатності. Проте, з іншого боку, доречним буде встановлення запобіжників надмірного затягування такої процедури (автоматична ліквідація комітету у разі тривалого нерозгляду парламентом даного питання, у разі ухилення фракції (групи) від заповнення своєї вакансії у комітеті надання такого права іншим фракціям (групам) і позафракційним парламентарям). Також до наслідків ліквідації комітету має відноситись не лише перерозподіл його персонального складу, але й одночасна передача предметів відання іншим комітетам.

Порядок формування персонального складу комітетів Верховної Ради України

Важливе значення для забезпечення ефективної діяльності комітетів, їх спроможності фахово, консенсусно напрацьовувати життєздатні проекти рішень Верховної Ради України має порядок обрання та зміни їх персонального складу. При цьому на сьогодні все ще залишається невирішеним питання розгорнутого врегулювання конкретних критеріїв та порядку формування персонального складу комітетів і їх підкомітетів, підстав і механізму зміни складу комітетів (відкликання, переходу). Законодавчо визначений порядок відкликання з посади у комітеті та переходу до іншого комітету має враховувати позафракційних парламентарів.

Подолання існуючого необґрунтованого завищення та заниження кількісного складу різних комітетів й усунення значної диспропорції в їх складі актуалізує законодавче закріплення кількісного складу комітету Верховної Ради України на рівні 13–23 осіб, що з урахуванням досвіду організації комітетів парламенту попередніх скликань та зарубіжної практики відповідатиме кількості комітетів, обсягу їх повноважень та чисельності депутатського корпусу. Маємо відзначити недоцільність запровадження входження парламентарів до складу більш ніж одного комітету, що буде порушенням принципу пропорційного представництва фракцій і груп, збільшить кількісний склад окремих комітетів, знизить продуктивність роботи народних депутатів України. Це ж загалом стосується й існуючого на сьогодні

ні права членів комітету входити до складу необмеженої кількості підкомітетів.

Єдиним якісним критерієм формування складу комітетів на сьогодні є пропорційне представництво депутатських фракцій і груп. Цілком погоджуючись із даним принципом, зауважимо доцільність уточнення деяких його положень, зокрема гарантування кожній фракції (групі) права направити одного свого члена до складу кожного комітету, врахування позафракційних парламентарів при розподілі квот у складі комітетів, що забезпечить точне відображення у комітетах складу Верховної Ради України й плюралізм поглядів в їх діяльності. Також законодавчого закріплення потребує метод та порядок встановлення квот розподілу посад у комітетах, найбільш оптимальним вбачається застосування методу Сент-Лагю або методу Хейра, що є об'єктивними й не надають переваги великим фракціям (групам). З огляду на суперечливу парламентську практику і в умовах значної політизованості процесу визначення складу "престижних" комітетів нагальним постає реальне дотримання встановлених квот представництва в їх складі депутатських фракцій і груп, порушення яких повинно бути підставою перерозподілу місць у комітетах за ініціативою зацікавлених фракцій (груп). Для запобігання таким порушенням і раціонального розподілу парламентарів по комітетах має забезпечуватись відкрите обговорення парламентом кандидатур до складу комітетів, публічність застосування квот пропорційного представництва кожної фракції (групи) у кожному комітеті.

Крім принципу пропорційного представництва фракцій і груп при комплектуванні комітетів Верховної Ради України мають гнучко враховуватись такі додаткові концептуальні критерії як рівень компетентності (фаху та досвідченості) парламентарів та їх вмотивованості брати участь в роботі конкретного комітету. Застосування інших критеріїв (політичний авторитет, морально-ділові якості, дотримання гендерної рівності тощо) не є беззаперечно доцільним і надмірно ускладнить формування персонального складу комітетів. При цьому для кандидатів на керівні посади у комітетах (втім як і у підкомітетах) додатково має враховуватись наявність організаційно-розпорядчих навичок та управлінського досвіду.

Керівні посади у комітетах є об'єктом підвищеного інтересу з боку депутатських фракцій і груп, а тому має передбачатись окремий розподіл їх квот пропорційного представництва (з

урахуванням позафракційних парламентарів) на посадах керівництва та на посадах членів комітетів. Саме це (можливо з правом першочергового вибору опозицією комітетів) сприятиме й виправленню існуючої практики ненадання парламентській опозиції керівних посад (особливо посад голів) у комітетах. Такий підхід дозволить парламентській коаліції на правах більшості взяти відповідальність за роботу Верховної Ради України та водночас опозиції через свої керівні посади у комітетах (не обов'язково голів) дієво контролювати їх роботу.

Оптимізації керівного складу комітетів сприятиме скорочення необґрунтовано великої кількості посад заступників голови у багатьох комітетах, що першочергово потребує скасування можливості відхилення від встановленої Законом України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [14] кількості таких посад. На нашу думку, у комітеті з не більше 15 осіб буде цілком достатньо однієї посади заступника голови, а у комітеті з понад 15 осіб – посад першого заступника і заступника голови. Виправданим також буде поширення заборони голові, його першому заступнику та секретарю комітету бути членами однієї фракції (групи) і на заступників голови комітету.

Поза цим не можна не відмітити важливість для забезпечення прозорості зміни складу комітетів і дотримання прав та інтересів народних депутатів України, відповідних фракцій і груп конкретизації існуючих (оціночних, політико-правових за суттю) підстав відкликання керівництва комітету та одночасно встановлення такої підстави як невиконання та/або неналежне виконання народним депутатом України своїх обов'язків у комітеті. Попри існуючі законодавчі ініціативи здійснюване самими фракціями (групами) виключення парламентаря зі свого складу не повинно бути підставою його автоматичного відкликання з комітету, проте не перешкоджаючи відкликанню такої особи з інших підстав. Зважаючи на зарубіжний досвід, вітчизняну парламентську практику та квотний принцип формування комітетів, пропонуємо надати право ініціювання відкликання з комітету фракції (групи), за квотою якої відповідна особа обиралась до комітету, та не менш ніж третині від конституційного складу Верховної Ради України. Однією з ключових засад формування персонального складу комітетів має бути й перегляд квоти депутатської фракції (групи) у комітетах і їх реального складу у разі істотної зміни кількісного складу таких фракцій (груп).

Повноваження керівництва та членів парламентських комітетів

Повноваження керівництва та членів парламентських комітетів забезпечують їх дієву участь в організації та діяльності даних робочих органів. Разом з тим значні відмінності компетенції голови комітету, його заступників, секретаря та членів комітету, необхідність її узгодження та створення умов належної реалізації в межах конституційно-правового статусу комітетів актуалізує перехід від нинішнього загального закріплення базових повноважень голови, секретаря та членів комітету до усунення неузгодженостей, неточностей формулювання та дублювань у різних законах, вичерпного законодавчого визначення змісту та порядку реалізації повноважень голови, його заступників, секретаря та членів комітету, голови та членів підкомітету, правил проведення засідань комітету (у тому числі зміни головуючого), а також статусу підкомітетів і робочих груп при комітетах. При цьому стабільності повноважень голови комітету та передбачуваності його діяльності сприятиме можливість встановлення таких повноважень тільки актами парламенту (а не як зараз й розпорядженнями Голови Верховної Ради України), хоча тут слід зважати на об'єктивну неможливість закріплення усіх засобів і форм роботи голови комітету з огляду на політико-правову складову у діяльності комітетів.

Голова комітету, повноваження якого спрямовані на організацію роботи комітету та мають досить обмежену управлінсько-розпорядчу складову, повинен мати право давати обов'язкові для виконання доручення не тільки іншим посадовим особам, але й членам комітету, але з чітко окреслених питань і в установленому порядку. Також акцентуємо увагу на доцільності інтенсифікації звітування (доповідання) головою комітету Верховній Раді України про роботу комітету, періодичність та можливі наслідки чого ще потребують законодавчого визначення. До пріоритетних повноважень голови комітету слід віднести наразі у законодавстві безпосередньо не згадану координацію роботи посадових осіб комітету, його підкомітетів і робочих груп, взаємодії з іншими комітетами, тим самим забезпечуючи єдність, погодженість і цілеспрямованість їх діяльності. З огляду на недостатність інформування головою комітету фракцій (груп) про відсутність їх членів на засіданнях комітету ним у взаємодії з такими фракціями (групами) мають здійснюватись й інші заходи для забезпечення

належної участі членів комітету в його роботі, у тому числі інформування про це громадськості.

Розвитку статусу заступників голови комітету сприятиме закріплення їх базових внутрішньоорганізаційних повноважень та сфер відповідальності (зокрема вони можуть одержати частину нинішніх інформаційно-комунікаційних повноважень голови комітету), а також меж делегування повноважень голови комітету його заступникам. З урахуванням компетенції посадових осіб і секретаріату комітету секретар комітету має набути ширших техніко-організаційних та контрольних повноважень насамперед щодо роботи секретаріату та виконання актів комітету.

Щодо повноважень членів комітетів першочергового значення набуває усунення істотного розриву між їх номінальними правами і обов'язками та реальною діяльністю. Наголосимо, що права і обов'язки членів комітету не тільки потребують змістовного розширення (зокрема у підкомітетах), але й за своїм формулюванням мають поширюватись на усі форми роботи комітету (засідання, слухання тощо). При цьому не усі права та обов'язки членів комітету можуть бути удосконалені шляхом їх деталізованого врегулювання, зокрема проблема зловживання правом вносити пропозиції на розгляд і голосування комітету може бути вирішена лише у площині політичної культури та відповідальності парламентарів. Право члена комітету на окрему думку пропонуємо замінити більш актуальними механізмами висловлення членом комітету своєї обґрунтованої позиції щодо розглянутих комітетом питань.

Крім того, зауважимо доцільність наділення членів комітетів подібно до аналогічного права членів тимчасових комісій правом отримувати від органів публічної влади та організацій у законодавчо визначених межах і порядку допомогу, необхідну для роботи у комітеті. Запровадження у Верховній Раді України інституту заступника члена комітету не тільки узгоджується з відповідною зарубіжною практикою, але й сприятиме безперервній працездатності комітетів, вирішенню питання відсутності кворуму на засіданнях комітетів і прогугу їх парламентарями.

Зазначимо, що з метою активізації роботи парламентарів у комітетах право членів комітету на участь у голосуванні та прийнятті його актів має бути трансформоване в обов'язок членів комітету, що узгоджується з вже існуючим їх децю абстрактним обов'язком брати участь у роботі комітету. Уточнення потребує й обов'язок членів комітетів дотримуватись "порядку" на

засіданнях і слуханнях комітетів, зокрема нагальним постає визначення самих правил дисципліни та норм етики, які можуть бути подібними до встановлених на засіданнях парламенту. Етичні кодекси поведінки членів парламенту існують у Великобританії, Німеччині, США, Франції та інших країнах [22, с.119], що мають насамперед превентивний характер. Наріжним каменем належної реалізації прав і обов'язків членів комітетів є формування дієвої системи контролю за цим, а також підвищення рівня відповідальності та політико-правової культури народних депутатів України.

Правові гарантії діяльності комітетів Верховної Ради України

Правові гарантії діяльності парламентських комітетів, окремі з яких лише побічно згадуються у профільному Законі України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [14] і Регламенті Верховної Ради України від 10.02.2010 р. № 1861-VI [15], виступають невід'ємною складовою належної й законної реалізації їх повноважень та інших елементів конституційно-правового статусу. Недопущення існуючої номінальності та забезпечення реальності гарантій потребує законодавчого визнання правових гарантій як стрижневого елементу статусу комітетів Верховної Ради України, а також чіткого та повного врегулювання не тільки переліку таких гарантій, але й їх змісту та порядку практичної реалізації. Такі гарантії, визначаючись з урахуванням особливостей організації парламентських комітетів в Україні та їх поточних задач, повинні мати комплексний характер, передбачаючи шляхи реалізації статусу комітетів, засоби запобігання порушенням в їх діяльності та заходи для усунення таких порушень.

Окрім вище вже розглянутих нами напрямків удосконалення правових гарантій діяльності комітетів в даному контексті окрему увагу слід звернути на гарантії відкритості та прозорості діяльності комітетів. Зокрема, висвітлення діяльності комітетів повинно здійснюватись максимально повно і оперативно з комплексним використанням усіх доступних способів (засоби масової інформації, Інтернет, брифінги, круглі столи, різні форми взаємодії з громадськістю). На необхідність забезпечення інтернет-трансляцій відкритих засідань комітетів вказувалось і у Доповіді та Дорожній карті Місії Європейського парламенту [21, с.18]. Потребує розширення законодавчо визначений перелік суб'єктів, які мають право відвідувати відкриті засідання та інші заходи комітетів, до яких серед інших ма-

ють належати громадські активісти, експерти та науковці. Більш розгорнутого врегулювання мають набути об'єктивні правила обмеження зйомки і трансляції засідань комітету, а також присутності на засіданні комітету осіб без порушення ними встановленого порядку, наприклад, у разі неможливості розміщення у приміщенні усіх бажаючих.

Серед гарантій нормального функціонування комітетів Верховної Ради України важливе значення має відповідальність за порушення у сфері їх діяльності, що все ще потребує системного законодавчого визначення. Як на нас, відповідальність за порушення у сфері діяльності комітетів повинна бути дещо посилена та диференційована, передбачаючи крім існуючої кримінальної відповідальності встановлення за менш значні проступки адміністративної, дисциплінарної та в окремих випадках цивільної відповідальності, а також розвиток конституційно-правової відповідальності посадових осіб за перешкоджання діяльності комітетів. Встановлені Законом України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР [14] підстави відповідальності за порушення у сфері діяльності комітетів слід не тільки уточнити й конкретизувати (нез'явлення на засідання комітету без "поважних причин", створення "штучних перешкод" в їх роботі тощо), але й забезпечити повноцінним механізмом притягнення до визначених санкцій визначеного виду відповідальності. Перспективним може бути встановлення певної відповідальності або інших заходів реагування комітетів на невиконання їх законних вимог окремими громадянами.

Підкреслимо, що поєднання різних видів відповідальності, оновлення форм, підстав та порядку притягнення відповідних суб'єктів до відповідальності за порушення у сфері діяльності комітетів сприятиме посиленню гарантій їх діяльності, забезпеченню ефективної реалізації законодавчих і правозастосовних актів. На рівні з удосконаленням відповідальності за порушення у сфері діяльності парламентських комітетів мають розширюватись гарантії забезпечення належного виконання відповідними особами їх законних вимог, а саме формування механізмів ініціювання комітетом примусового приводу особи, що ухиляється, на засідання або слухання комітету та відібрання в неї інформації.

Відповідальність комітетів Верховної Ради України, їх посадових осіб і членів

Удосконалення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України неможливе без забезпечення реальної юридичної від-

повідальності комітетів, їх посадових осіб і членів за допущені ними порушення, що гарантуватиме своєчасне запобігання та виправлення останніх, ефективну та правомірну діяльність комітетів, дотримання в ній прав та інтересів інших органів і осіб. При цьому першочерговим постає комплексне врегулювання та конкретизація основних засад, підстав та санкцій різних видів відповідальності комітетів (їх посадових осіб і членів), порядку її застосування (зокрема визначення терміну "прогул засідання комітету", процесуальних строків, прав і обов'язків, "поважних причин" невиконання повноважень і т. ін.), обмеження депутатського імунітету, встановлення відповідальності посадових осіб і членів комітету за образу та наклеп, забезпечення тривалого і багатоетапного порядку підготовки та розгляду парламентом питання ліквідації комітету та відкликання з посади його посадових осіб і членів.

Відзначимо доцільність віднесення вчинення народними депутатами України кримінальних і адміністративних правопорушень з використанням їх повноважень у парламентському комітеті до обтяжуючих обставин. Крім цього, цікавим, але дискусійним вбачається запровадження як забезпечувального заходу можливості відсторонення посадової особи або члена комітету від виконання повноважень, що потребує значних змін у конституційному та законодавчому регулюванні [18].

Подолання практики прогулів парламентами засідань комітетів потребує застосування дієвої відповідальності. У зв'язку з недостатньою ефективністю передбаченого Регламентом Верховної Ради України від 10.02.2010 р. № 1861–VI [15] механізму утримання порівняно невеликої частини заробітної плати народного депутата України за дні його відсутності на засіданнях комітетів актуалізується застосування такої матеріальної відповідальності переважно як додаткової до інших форм відповідальності посадових осіб і членів комітетів. Наголосимо, що підставою утримання відповідних виплат має бути не тільки прогул засідань, але й інші випадки ухилення парламентарів від виконання своїх обов'язків у комітеті, тоді як зменшення належних виплат має бути прямо пропорційно тривалості невиконання посадовою особою або членом комітету повноважень у комітеті. Сьогодні нагальним постає підвищення ефективності даної матеріальної відповідальності, гарантування її прозорості та об'єктивності, дотримання прав народних депутатів України, а також поси-

лення контролю присутності парламентарів на заходах комітетів.

Вагому роль відіграє дисциплінарна відповідальність посадових осіб і членів комітетів, що має на меті забезпечення дотримання дисципліни та етичних правил поведінки на засіданнях, слуханнях й в інших формах діяльності парламентських комітетів. У науковій літературі відповідні попереджувальні заходи впливу також відносяться не до дисциплінарної, а до конституційно-процесуальної відповідальності, інститут якої, як на нас, на сьогодні ще потребує більшої теоретичної розробленості та поглибленого законодавчого регулювання.

Зважаючи на недостатність видалення з засідання комітету за порушення порядку проведення засідань та інших заходів комітетів вважаємо доцільним додаткове застосування до посадових осіб і членів комітетів дисциплінарних стягнень, аналогічних застосовуванню за порушення дисципліни на засіданнях Верховної Ради України (попередження, припинення виступу, видалення з засідання, позбавлення права участі у певній кількості засідань, відсторонення головуєчого від ведення засідань). Виходячи з найбільш типових порушень дисципліни посадовими особами та членами комітетів, до підстав дисциплінарної відповідності (застосовуваної з урахуванням тяжкості порушення, обставин його вчинення, заподіяної шкоди тощо) пропонуємо відносити порушення трудової дисципліни, етичних правил поведінки, прогул засідань комітетів, невиконання доручень чи інших обов'язків у комітеті, порушення регламенту виступу, виголошення образливих або непристойних слів, використання плакатів, вигуки, розмови по телефону і т. ін. Ефективне застосування тих чи інших дисциплінарних стягнень до персонального складу комітетів потребує й широкого інформування про них громадськості.

Щодо конституційно-правової відповідальності парламентських комітетів, їх посадових осіб і членів першочерговим є законодавче визнання даного виду відповідальності, відокремлення його підстав і санкцій від аналогічних внутрішньоорганізаційних заходів (ліквідація комітету, відкликання його посадових осіб і членів з посади не завжди має характер стягнення). Це сприятиме належному усвідомленню сутності конституційно-правової відповідальності та досягненню її цілей, дотриманню встановленої правової процедури, посиленню гарантій прав та інтересів комітетів, їх посадових осіб і членів.

До підстав відкликання з посади як форми конституційно-правової відповідальності посадових осіб і членів комітетів крім існуючої незадовільної роботи на посаді (тобто оціночно, політично-суб'єктивно несумлінного здійснення покладених функцій) мають також відноситись і багаторазові порушення трудової дисципліни, випадки невиконання (неналежного виконання) конкретних обов'язків у комітеті, систематичний прогул його засідань/слухань. Беручи до уваги можливість одночасного відкликання не тільки з керівної посади у комітеті, а і взагалі з його складу, мають бути сформульовані критерії застосування саме такого стягнення. Окрім того, слід диференціювати форму та суб'єкта відповідальності за непроведення трьох запланованих засідань комітету. Як на нас, за наявності провини керівництва комітету (встановлення якої сьогодні взагалі не вимагається) у непроведенні засідань (та/або слухань) комітету має застосовуватись його відкликання, а в інших випадках (зокрема неспроможності більшості складу комітету зібратись на засідання) може мати місце ліквідація комітету. Дискусійним, але загалом можливим вбачається встановлення порядку дострокового припинення повноважень народного депутата України через його багаторазові прогули засідань/слухань комітету, невиконання інших своїх обов'язків.

Конституційно-правова відповідальність парламентського комітету у формі його ліквідації має здійснюватись не тільки як зараз у разі непроведення трьох запланованих засідань комітету, але й на підставі його неефективної роботи, що охоплює не лише прямі порушення правових норм (істотні чи багаторазові порушення закону, невиконання обов'язків, перевищення повноважень тощо), а і неналежне (з позиції парламенту) виконання комітетом своїх повноважень. Серед іншого під неналежним виконанням повноважень може розумітись зловживання комітетом своїми правами (наприклад, правом запрошувати осіб і запитувати певну інформацію), формальний розгляд питань, ухилення від ухвалення рішень і т. ін. Ліквідація є найбільш істотною формою відповідальності комітету й має застосовуватись як крайній захід, що у той же час з метою диференціації та індивідуалізації його відповідальності потребує застосування за менш значні порушення (неподання звіту, пропуск строків тощо) таких альтернатив-

них санкцій як зауваження до комітету, скасування актів, переобрання його персонального складу.

Висновки

1. Удосконалення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України повинне бути науково обґрунтованим, комплексним та послідовним, виражаючись у розширенні конституційного регулювання основ інституту парламентських комітетів, системному оновленні усіх елементів конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України, їх узгодженню втіленні у матеріальному та процесуальному законодавстві, забезпеченні його належної практичної реалізації.

2. Розвиток конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України, насамперед, має передбачати: затвердження Концепції розвитку парламентських комітетів, внесення відповідних змін до Конституції України та Регламенту Верховної Ради України, викладення у новій редакції Закону України "Про комітети Верховної Ради України", інтенсифікацію законопроектної та контрольної діяльності комітетів, уточнення розподілу предметів їх відання, посилення взаємодії з органами публічної влади та громадськістю, продовження роботи провідних комітетів у міжсесійний період, скорочення кількості комітетів та їх утворення з урахуванням структури уряду, усунення диспропорції кількісного складу комітетів, розширення гарантій пропорційного представництва фракцій, груп і позафракційних у складі комітетів, врахування при їх формуванні рівня компетентності та вмотивованості депутатів, скорочення посад заступників голови комітету, посилення гарантій явки на засідання (слухання) комітету та надання йому інформації, розширення форм і підстав відповідальності парламентських комітетів, їх посадових осіб і членів та інше.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано безоплатно в рамках науково-дослідної роботи "Конституційно-правові засади організації та діяльності комітетів Верховної Ради України" з номером державної реєстрації 0119U101021.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Анохін О. М. Постійні комісії (комітети) Верховної Ради України: правові питання організації та діяльності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 1997. 23 с.

2. Бруслик О. Ю., Мукомела І. В. Комітети Верховної Ради України: час реформ. Харків: Юрайт, 2017. 108 с.
3. Гошовська В. А. Вдосконалення правового статусу комітетів Верховної Ради України. *Парламентаризм в Україні: теорія та практика*: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2001. С. 396–399.
4. Риндюк В. І. Правовий інститут постійних комітетів парламенту України: проблеми вдосконалення і систематизації. *Конституція України та проблеми систематизації законодавства*. 1999. Вип. 5. С. 314–323.
5. Irina S. Khmelko, Charles R. Wise & Trevor L. Brown. Committees and Legislative Strengthening: The Growing Influence of Committees in Ukraine's Legislative Process. *The Journal of Legislative Studies*. 2010. Vol. 16. Iss. 1. P. 73–95. DOI: 10.1080/13572330903542084.
6. Herbert Döring. Parliaments and Majority Rule in Western Europe. New York: St. Martin's Press, 1996. 700 p.
7. Gaines B. J., Goodwin M., Bates S. H., Sin G. The study of legislative committees. *The Journal of Legislative Studies*. 2019. Vol. 25. № 3. P. 331–339.
8. Погорелова З. О. Законодавчий процес в Україні: проблеми теорії і практики: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2004. 19 с.
9. Заславський О., Соколова М., Жерибор О. Функції, склад і види парламентських комітетів та їх роль у співпраці з урядом: світові практики. *Парламент*. 2017. Вип. 3. С. 9–34.
10. Лінецький С., Кушніренко В. Контрольні повноваження комітетів Верховної Ради України: буклет. Київ, 2015. 48 с. / Лабораторія законодавчих ініціатив. URL: http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Dodatok_24-11.pdf.
11. Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 17.03.2016 № 1035–VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 14. Ст. 149.
12. Заславський О., Ієрусалимов В., Соколова М. Оцінка реалізації внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України / Лабораторія законодавчих ініціатив. URL: https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/parliament_roadmap_report_ukr.pdf.
13. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
14. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.1995 № 116/95-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1995. № 19. Ст. 134.
15. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 № 1861–VI. *Офіційний вісник України*. 2010. № 12. Ст. 565.
16. Погорелова З. О. Законодавчий процес в Україні: проблеми теорії і практики: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2004. 173 с.
17. Про статус народного депутата України: Закон України від 17.11.1992 № 2790–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1993. № 3. Ст. 17.
18. Зозуля О. І. Конституційно-правовий статус парламентських комітетів в Україні: монографія. Харків: Майдан, 2019. 620 с.
19. Клімова С. М. Участь комітетів Верховної Ради України в процесі управління публічними фінансами. *Теорія та практика державного управління*. 2011. Вип. 3. С. 42–49.
20. Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо листа підтримки законопроектів): Проект Закону України від 22.06.2017 № 6640. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62122&pf35401=427451>.
21. Доповідь та Дорожня карта щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України, підготовлена Місією Європейського парламенту з оцінки потреб (вересень 2015 – лютий 2016 рр.). URL: <http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160301RES16508/20160301RES16508.pdf>.
22. Величко В. О., Будакова В. І. Шляхи покращення функціонування парламенту України. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2013. Вип. 25. С. 114–126.

REFERENCES

1. Anokhin, O. M. (1997). *Postiyni komisiyi (komitety) Verkhovnoyi Rady Ukrayiny: pravovi pytannya orhanizatsiyi ta diyal'nosti* [Standing Committees (Committees) of the Verkhovna Rada of Ukraine: Legal Issues of Organization and Activity]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.02). Kharkiv (in Ukr.).
2. Bruslyk, O. YU., & Mukomela, I. V. (2017). *Komitety Verkhovnoyi Rady Ukrayiny: chas reform* [Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine: Time for Reforms]. Kharkiv: Yurayt (in Ukr.).

3. Hoshovs'ka, V. A. (2001). Vdoskonalennya pravovoho statusu komitetiv Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Improvement of the legal status of committees of the Verkhovna Rada of Ukraine]. *Parlamentaryzm v Ukrayini: teoriya ta praktyka: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi*. Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (s. 396–399) (in Ukr.).
4. Ryndyuk, V. I. (1999). Pravovyy instytut postyinykh komitetiv parlamentu Ukrayiny: problemy vdoskonalennya i systematyzatsiyi [Law Institute of Standing Committees of the Parliament of Ukraine: Problems of Improvement and Systematization]. *Konstytutsiya Ukrayiny ta problemy systematyzatsiyi zakonodavstva*, (5). 314–323 (in Ukr.).
5. Khmelko, Irina S., Wise, Charles R. & Brown, Trevor L. (2010). Committees and Legislative Strengthening: The Growing Influence of Committees in Ukraine's Legislative Process. *The Journal of Legislative Studies*, 16(1). 73–95. DOI: 10.1080/13572330903542084.
6. Döring, Herbert. (1996). *Parliaments and Majority Rule in Western Europe*. New York: St. Martin's Press, 700 p.
7. Gaines, B. J., Goodwin, M., Bates, S. H., & Sin, G. (2019). The study of legislative committees. *The Journal of Legislative Studies*, (25)3. 331–339.
8. Pohoryelova, Z. O. (2004). *Zakonodavchyy protses v Ukrayini: problemy teorii i praktyky* [The Legislative Process in Ukraine: Problems of Theory and Practice]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.01). Kharkiv (in Ukr.).
9. Zaslavs'kyi, O., Sokolova, M., & Zherybor, O. (2017). Funktsiyi, sklad i vydy parlament-s'kykh komitetiv ta yikh rol' u spivpratsi z uryadom: svitovi praktyky [Functions, composition and types of parliamentary committees and their role in cooperation with government: world practices]. *Parlament*, (3). 9–34 (in Ukr.).
10. Linets'kyi, S., & Kushnirenko, V. (2015). *Kontrol'ni povnovazhennya komitetiv Verkhovnoyi Rady Ukrayiny* [Control powers of committees of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Kyiv. Retrieved from: http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/Dodatok_24-11.pdf (in Ukr.).
11. Pro zakhody z realizatsiyi rekomendatsiy shchodo vnutrishn'oyi reformy ta pidvyshchennya instytutsiynoyi spromozhnosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [On measures to implement recommendations on internal reform and increase the institutional capacity of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (17.03.2016 No 1035–8). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (14). 149 (in Ukr.).
12. Zaslavs'kyi, O., Iyerusalymov, V., & Sokolova, M. *Otsinka realizatsiyi vnutrishn'oyi reformy ta pidvyshchennya instytutsiynoyi spromozhnosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny* Assessment of the implementation of internal reform and enhancement of the institutional capacity of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from: https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2019/03/parliament_roadmap_report_ukr.pdf (in Ukr.).
13. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30). 141 (in Ukr.).
14. Pro komitety Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [On the Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (04.04.1995 No 116/95-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (19). 134 (in Ukr.).
15. Pro Rehlament Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [On the Regulation of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (10.02.2010 No 1861–6). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (12). 565 (in Ukr.).
16. Pohoryelova, Z. O. (2004). *Zakonodavchyy protses v Ukrayini: problemy teorii i praktyky* [The Legislative Process in Ukraine: Problems of Theory and Practice]. Candidate's thesis (12.00.01). Kyiv (in Ukr.).
17. Pro status narodnoho deputata Ukrayiny [On the status of the People's Deputy of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (17.11.1992 No 2790–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1993. (3). 17 (in Ukr.).
18. Zozulya, O. I. (2019). *Konstytutsiyno-pravovyy status parlament-s'kykh komitetiv v Ukrayini* [The constitutional and legal status of parliamentary committees in Ukraine]. Monohrafiya. Kharkiv: Maydan (in Ukr.).
19. Klimova, S. M. (2011). Uchast' komitetiv Verkhovnoyi Rady Ukrayiny v protsesi upravlinnya publichnymy finansamy [Participation of Verkhovna Rada Committees in the Public Finance Management Process]. *Teoriya ta praktyka derzhavnogo upravlinnya*, (3). 42–49 (in Ukr.).
20. Pro vnesennya zmin do Rehlamentu Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (shchodo lysta pidtrymky zakonoproektiv) [On Amendments to the Rules of Procedure of the Verkhovna Rada of Ukraine (on the Letter of Support for Bills)]. Proekt Zakonu Ukrayiny (22.06.2017 No 6640). Retrieved from: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62122&pf35401=427451> (in Ukr.).
21. *Dopovid' ta Dorozhnyia karta shchodo vnutrishn'oyi reformy ta pidvyshchennya instytutsiynoyi spromozhnosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, pidhotovlena Misiyeyu Yevropeys'koho parlamentu z otsinky potreb (veresen' 2015 – lyuty 2016 rr.)* [Report and Roadmap on Internal Reform and Institutional Capacity Building of the Verkhovna Rada of Ukraine, prepared by the European Parliament Needs Assessment Mission (September 2015 - February 2016)]. Retrieved from: <http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160301RES16508/20160301RES16508.pdf> (in Ukr.).

22. Velychko, V. O., & Budakova, V. I. (2013). Shlyakhy pokrashchennya funktsionuvannya parlamentu Ukrainy [Ways to improve the functioning of the Parliament of Ukraine]. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovryaduvannya*, (25). 114–126 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 58 pp. 19–37.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3568267

http://forumprava.pp.ua/files/019-037-2019-5-FP-Zozulia_4.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_5_4.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 01.11.2019**Accepted:** 21.11.2019**Published:** 26.11.2019**Cite as:**

Зозуля, О. І. (2019). Напрямки вдосконалення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України. *Форум Права*, 58(5). 19–37. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568267>.

Zozulia, O. I. (2019). Napryamky vdoskonalennya konstytutsiyno-pravovoho statusu komitetiv Verkhovnoyi Rady Ukrainy [Directions of Improvement of the Constitutional and Legal Status of Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine]. *Forum Prava*, 58(5). 19–37. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568267>.

УДК 347.124

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568269>**В.Я. ПОГРЕБНЯК,**

суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду,
докторант кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук,
м. Харків, Україна; e-mail: pogrebnyak.v.y@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7195-0845>

**КОНЦЕПЦІЯ ВИНИКНЕННЯ
СУБ'ЄКТИВНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА****V.YA. POGREBNIYAK,**

Judge at the Commercial Court of Cassation on the Supreme Court,
Doctoral Candidate, Chair of Civil Law # 2,
Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law,
Kharkiv, Ukraine; e-mail: pogrebnyak.v.y@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7195-0845>

THE CONCEPT OF SUBJECTIVE CIVIL RIGHT EMERGENCE*АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)*

Постановка проблеми. Стаття присвячена розгляду сутності виникнення суб'єктивного цивільного права як юридичних можливостей відповідної особи, забезпечених положеннями цивільного законодавства України. Проблема полягає в тому, що згідно з найпоширенішим підходом виникнення суб'єктивного цивільного права пріврівнюється до набуття ним людиною. Але в цьому випадку передача цивільних прав не є відмінною формою динаміки суб'єктивних цивільних прав, оскільки вона набуває форми втрати цивільним правом однією особою та набуття її іншою. **Метою статті** є визначення правової природи виникнення суб'єктивного цивільного права як автономного елемента механізму правового цивільного регулювання відносин. **Методи.** У статті підтримується концептуальний підхід, згідно з яким сутність виникнення суб'єктивного цивільного права може бути розкрита диференціацією первинних та похідних засобів набуття права. **Результати.** Враховуючи вищезазначений підхід, автор досліджує юридичну схематизацію первинного набуття суб'єктивного цивільного права у процесі формування цивільних відносин. В результаті автор обґрунтовує первинне формування цивільних відносин, пов'язане з ланцюговою реакцією. Зокрема, виникнення відповідного юридичного факту призводить до зв'язку між елементами цивільних відносин. За наявності суб'єктів цивільного права (це головна умова формування нових цивільних відносин) відповідним юридичним фактом може бути створення нового об'єкта – речі, що призводить до виникнення права власності на нього. Але, також, коли річ присутня, людина може заволодіти нею, що може призвести до виникнення права власності на неї. В обох ситуаціях виникнення права власності забезпечує юридичний зв'язок набувача та іншої особи щодо визначеного об'єкта, що є первинним формуванням цивільних відносин та первинним виникненням права власності – частиною змісту відповідних відносин. **Висновки.** Обґрунтовано, що, як правило, виникнення суб'єктивного цивільного права є первинним початком його існування щодо того, що воно не існувало до того, як з'явився відповідний юридичний факт, що формував відносини. Ця юридична схематизація характерна для виникнення прав майстерності, особливо права власності. У той же час суб'єктивне цивільне право на позов може виникнути в існуючих цивільних відносинах, в яких воно раніше не існувало. Наприклад, право розірвати договір в односторонньому порядку може бути включено до змісту цивільних відносин шляхом змін до договору.

Ключові слова: виникнення цивільного права; набуття цивільного права; первісність; первісне набуття права; похідне набуття права

Problem statement. The article is devoted to consideration the essence of emergence of subjective civil right as juridical possibilities of appropriate person ensured by provisions of civil law of Ukraine. The problem is that according to the most widespread approach emergence of subjective civil right is equated with acquisition of it by a person. But in that case transfer of civil rights is not a distinctive form of dynamic of subjective civil rights because it takes the form of loss of civil right by one person and acquisition of it by another. **The purpose** of the article is to define the legal nature of emergence of subjec-

tive civil right as autonomous element of mechanism of legal civil regulation of relationships. **Methods.** The conceptual approach according to which the essence of emergence of subjective civil right can be disclosed by differentiation of primary and derivative means of right acquisition is supported in the article. **Results.** Deeping above mentioned approach the author researches juridical schematization of primary acquisition of subjective civil right in process of formation of civil relationship. As a result of it the author substantiates that primary formation of civil relationship related to chain reaction. Particularly the emergence of appropriate juridical fact leads to connection between the elements of civil relationship. When subjects of civil law are present (this is the main condition of formation the new civil relationship) appropriate juridical fact can be the creation of the new object – the thing that leads to emergence the right of property to it. But, also when the thing is present a person can take possession of it that can lead to emergence the right of property to it. In both situations the emergence the right of property provides juridical connection between acquirer and other person regarding defined object that is primary formation of civil relationship and primary emergence of the right of property – the part of the content of appropriate relationship. **Conclusions.** It is substantiated that as a rule the emergence of subjective civil right is a primary beginning of its existence regarding that it hadn't existed before appropriate juridical fact which form relationships emerged. This juridical schematization is characteristic of emergence of rights of mastery, particularly right of property. At the same time subjective civil right to claim can emerge in existed civil relationships in which it didn't exist before. For example, the right to terminate the contract unilaterally can be included to content of civil relationship by amendments to contract.

Key words: *emergence of civil right; acquisition of civil right; primacy; primary acquisition of the right; derivative acquisition of the right*

Постановка проблеми

Визначення дійсної сутності виникнення суб'єктивного цивільного права як феномену є можливим лише при вірному теоретичному підході. Розгляд відповідної правової можливості як самодостатньої юридичної конструкції обумовлює необхідність її мислення як самостійного правового явища, для якого властиві основні стадії і прояви динаміки, зокрема виникнення, перехід і припинення. І, незважаючи на те, що суб'єктивне цивільне право в силу своєї сутності є забезпеченою положеннями чинного цивільного законодавства України правовою можливістю певної особи – учасника цивільного правовідношення, що може втілюватись у визначеній поведінці, розуміння природи процесу його виникнення може включати кореляцію з приналежністю такої можливості відповідній особі, однак не повинно повністю будуватись на цій основі. Іншими словами, виникнення суб'єктивного цивільного права у визначеного суб'єкта ще не означає його виникнення в цілому як правового явища, оскільки виникнення стану приналежності може бути результатом переходу права до такої особи від іншого учасника цивільних правовідносин. У зв'язку з цим в такому разі можна стверджувати про виникнення суб'єктивного цивільного права у певної особи, однак не в цілому, оскільки його дійсне виникнення могло відбуватись раніше, зокрема при його набутті правопередниками, що, по суті, демонструє сутнісну різницю між виникненням суб'єктивного цивільного права та його переходом.

При цьому не можна не звернути увагу на те, що окреслений вище підхід, в рамках якого ви-

никнення суб'єктивного цивільного права розглядається через його набуття певним учасником цивільного правовідношення, знайшов поширення не лише у вітчизняній юридичній літературі, але й міцно "укорінився" в працях зарубіжних вчених правників, які досліджували відповідну проблему. В цілому одними з перших до цієї проблеми звернулись німецькі вчені пандектисти, в тому числі Б. Віндшейд (Windscheid B., 1862) [1, с.141], однак, зосередженість на зв'язку суб'єктивного цивільного права з її носієм не дозволила всебічно поглянути на підняту проблему, у зв'язку з чим погляди вчених набули суб'єктивістського забарвлення, оскільки виникнення суб'єктивного цивільного права розглядалось як поєднання відповідної правової можливості з її носієм. В подальшому Е. Арнорльд (Arnold Earl C., 1922), розглядаючи проблеми набуття права власності на річ, утворену в результаті переробки, наблизився до цієї проблеми, однак не включив її в предмет розгляду [2].

У зв'язку з цим підхід, відповідно до якого виникнення суб'єктивного цивільного права розглядається переважно як його набуття особою і який не враховує чітку диференціацію між феноменами виникнення і переходу відповідних правових можливостей, став практично пануючим в юридичній літературі. Прикладами цьому виступають, зокрема праці С. Гхіміра (Ghimire S., 2017), А. Туладара (Tuladhar A., 2017), С.Р. Шарма (Sharma S. R., 2017) [3], Х. Гаші (Gashi H., 2013) [4] та ін.

Серед сучасників, зокрема Е. Барроуз (Barrows, A., 2017) наблизився до вирішення піднятої проблеми на теоретичному рівні в контексті роз-

межування первісних і похідних способів набуття права власності, однак, не розвинув відповідну тезу, у зв'язку з чим не розкрив сутність аналізованого феномену [5, с.669]. Також У. Пагано (Pagano U., 2016), звертаючись до питання конструкції правовідношення власності, підняв проблему зв'язку між особою і об'єктом права власності, що мало би стати передумовою для розгляду права власності як самостійного компонента відповідного правовідношення, однак подальша концентрація на відносності зв'язків між учасниками відповідного правовідношення змістило акценти у сторону відносності відповідних правових можливостей [6, с.7, 13] у зв'язку з чим виникнення права власності також пов'язувалось з його набуттям відповідною особою.

Окреслені позиції з одного боку демонструють поширеність відповідного наукового підходу до розгляду піднятої проблеми, а з іншого підкреслюють актуальність її розгляду в альтернативному науковому ключі, який дозволить чітко розмежувати виникнення суб'єктивного цивільного права і його перехід як різних за своєю сутністю проявів динаміки.

Звідси, мета статті полягає у визначенні сутності виникнення суб'єктивного цивільного права як забезпеченої нормами цивільного права України правової можливості відповідної особи з урахуванням її самостійного значення в механізмі цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Досягнення окресленої мети пов'язується з відступленням від загальноприйнятого в цивілістиці погляду на феномен виникнення суб'єктивного цивільного права як набуття відповідної правової можливості учасником цивільного правовідношення, на користь альтернативної наукової концепції в рамках якої суб'єктивне цивільне право розглядається як самостійний і самодостатній елемент правової реальності, що є новизною роботи. Її завданням є розкриття сутнісно-термінологічних аспектів виникнення суб'єктивного цивільного права і виявлення природи відповідного феномену в ключі специфіки реалізації причинно-наслідкових моделей при формуванні цивільного правовідношення в умовах диференціальної правової обстановки.

Сутнісно-термінологічний аспект виникнення суб'єктивного цивільного права

Сучасні лексикографічні джерела розкривають значення терміну "виникати" як зароджуючися, ставати дійсним, існуючим; з'являтися, відбуватися; показуватися, ставати видимим, поставати в уяві [7, с.142]. Тобто, в такому розумінні виникнення суб'єктивного цивільного пра-

ва являє його первісну появу, початок існування як юридичного феномену, правової можливості. Очевидним є те, що суб'єктивне цивільне право виникає в ході формування правовідношення, до змісту якого воно входить, оскільки його автономне існування поза суб'єктом та іншими елементами правовідношення, за загальним правилом, не можливе. Однак, слід погодитись і з тим, що суб'єктивне цивільне право може виникати в рамках вже існуючого правовідношення. Ці аспекти піднятої проблеми необхідно з'ясувати більш детально для встановлення ознак виникнення суб'єктивних цивільних прав.

Спроба розкрити сутнісний феномен виникнення суб'єктивного цивільного права, в тому числі через процедурний аспект, була здійснена ще німецькими вченими пандектистами. Однак, цю спробу навряд чи можна назвати вдалою, оскільки за відсутності необхідної доктринальної бази вченим не вдалось повноцінно розкрити структурно-функціональну взаємодію правових засобів у причинно-наслідковій моделі виникнення суб'єктивних цивільних прав, а тому й розкрити правову природу досліджуваного явища. Зокрема, Б. Віндшейд, оперуючи терміном "набувати", зазначав, що набуттям права є його поєднання з суб'єктом; втрата права є від'єднанням права від суб'єкта, з яким воно було поєднано [1, с.141]. Подібним чином Л. Еннекцерус зазначав, що право виникає як тільки наступають усі передумови, з якими правопорядок пов'язує виникнення права. Доки немає хоча б однієї з них, право ще не виникло [8, с.75]. При цьому вчений фактично ототожнював набуття суб'єктивного цивільного права та його виникнення в суб'єктивістському аспекті, зазначаючи, що набуттям права є встановлення зв'язку права з певною особою, втрата права – його відрив від особи, яка до цього була управненою. При цьому Л. Еннекцерус зазначав, що набуття права часто співпадає з його виникненням, а втрата – з припиненням [8, с.76], що свідчить про відчуття ним різниці між виникненням суб'єктивного цивільного права у суб'єктивістському і об'єктивістському аспектах. Це підтверджується й розмежуванням науковцем похідного (деривативного) та первісного (оригінального, самостійного) набуття прав [8, с.87]. Аналогічним чином і Х. Гаші, звертаючись до питання набуття права власності, розмежовує його власне набуття і втрату [4, с.45], що практично нівелює феномен переходу суб'єктивного цивільного права, який в такому сенсі слід розглядати як його втрату однієї особою і набуття іншою.

Поряд із цим розвиток цих поглядів, зокрема в структурно-функціональному аспекті, не відбувся, у зв'язку з чим відповідні уявлення про виникнення суб'єктивних цивільних прав залишались на окресленому рівні розвитку. Навіть у сучасній англійській юридичній літературі відмічається, що різниця між виникненням прав та їх переходом прослідковується на розмежуванні первісного і похідного правонабуття [5, с.669].

Підтримуючи позиції наведених вчених, вважаємо, що саме окреслена диференціація способів набуття суб'єктивних цивільних прав є доктринальним фундаментом для визначення сутності виникнення відповідних правових можливостей

Виникнення суб'єктивного цивільного права як юридичний механізм

В контексті викладеного вище означену проблему необхідно розглядати в контексті процесу і юридичного наслідку, до якого він призводить.

Зокрема, виникнення суб'єктивного цивільного права як процес обумовлюється взаємодією певних елементів, що утворюють механізм спричинення визначеного юридичного наслідку. При цьому такий підхід знаходить підтримку і в позиціях вищих судових інстанцій, зокрема, Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, який у постанові від 22.05.2019 року у судовій справі № 202/1148/17 зазначив, що відповідно до ст.328 ЦК України набуття права власності – це певний юридичний механізм, з яким закон пов'язує виникнення в особи суб'єктивного права власності на окремі об'єкти [9].

Порядок взаємодії відповідних елементів механізму в темпоральній послідовності і детермінуючій кореляції складає, зокрема, спосіб виникнення суб'єктивного цивільного права. З цього приводу І.О. Єськіна визначає спосіб набуття цивільних прав як порядок вчинення взаємних чи односторонніх дій, визначений правовою підставою імперативно або піднормативною підставою за розсудом сторін [10, с.102]. Так само Л.В. Криволапова визначає, що спосіб набуття права власності на об'єкти має виражену зовнішню дію, в силу якої річ, що набувається, одержується у володіння майбутнього власника [11, с.313]. Однак, на нашу думку, концентрація уваги на діях як елементах процесу виникнення суб'єктивних цивільних прав занадто звужує розуміння підстав спричинення визначених юридичних наслідків. Безумовно, основою підставою виникнення суб'єктивних цивільних прав є саме юридичні акти суб'єктів цивільного права, однак, не слід виключати і те, що такі наслідки

суто теоретично можуть пов'язуватись з певними подіями, наприклад, із смертю спадкодавця. У зв'язку з цим вважаємо, що в силу однакової принципової платформи процесів виникнення, переходу та припинення суб'єктивних цивільних прав спосіб спричинення відповідних юридичних наслідків у рамках механізму цивільно-правового регулювання суспільних відносин слід розглядати як визначений порядок темпоральної і детермінаційної взаємодії правових засобів (норми права, юридичних фактів, суб'єктів, об'єкта правовідносин), що спричиняють юридичні наслідки у формі виникнення, переходу та припинення суб'єктивних цивільних прав відповідно. В такому сенсі первісний зв'язок суб'єктивного цивільного права з іншими компонентами цивільного правовідношення пов'язується з його формуванням саме через структурно-функціональні зв'язки з іншими елементами цивільного правовідношення.

Виникнення суб'єктивного цивільного права в контексті способів формування структурних зв'язків між елементами правовідношення

В окресленому ракурсі виникнення суб'єктивного цивільного права в ході первісного формування цивільного правовідношення пов'язується з "ланцюговою реакцією", при якій настання визначеного правовою моделлю юридичного факту спричиняє побудову самого правовідношення. Зокрема, наявність суб'єктів цивільного права, що наділені правосуб'єктністю, є визначальною передумовою формування цивільного правовідношення та виникнення суб'єктивного цивільного права. Адаже, як ми зазначали, таке право не може існувати за відсутності суб'єкта – його носія. Поряд із цим, у рамках причинно-наслідкової моделі, визначеної нормою права, першим, так би мовити, безпосереднім наслідком може ставати або виникнення об'єкта, стосовно якого виникають суб'єктивні цивільні права або, за його наявності, безпосередньо виникнення суб'єктивних цивільних прав [12, с.134–135; 13]. Зокрема, за наявності суб'єктів цивільного права, між якими виникає юридичний зв'язок, однак за відсутності об'єкта (немайнового або майнового блага) у зв'язку з яким він виникає, початок існування такого об'єкта може спричинити виникнення суб'єктивних цивільних прав. У такому випадку дія або подія, з якою пов'язується виникнення об'єкта правовідносин, спричиняє налагодження зв'язку між існуючими суб'єктами цивільного права у вигляді виникнення у одного (одних) суб'єктивного цивільного права стосов-

но такого об'єкта, а у іншого – суб'єктивного цивільного обов'язку. Прикладами такого порядку виникнення суб'єктивних цивільних прав є початок існування з моменту народження здоров'я та життя як немайнового блага фізичної особи. З цією подією – юридичним фактом – пов'язується одночасно початок існування суб'єкта цивільного права, об'єкта цивільних прав – немайнового блага, що спричиняє виникнення у такого суб'єкта прав на визначений об'єкт і покладення на "всіх і кожного" обов'язку не перешкоджати в їх здійсненні.

Подібним чином відбувається виникнення права власності при створенні об'єкта – речі. Створення суб'єктом цивільного права речі як нового об'єкта цивільних прав спричиняє виникнення у такого суб'єкта або у інших осіб, визначених законом або договором, наприклад у замовника, якщо річ створювалась на замовлення з матеріалу останнього, права власності на відповідний об'єкта цивільних прав.

У свою чергу, виникнення зобов'язального суб'єктивного цивільного права пов'язується з формуванням юридичного зв'язку між суб'єктами цивільного права, як правило, щодо існуючого об'єкта цивільних прав, або такого об'єкта, що створюється поведінкою зобов'язаної особи. В якості прикладу можна навести правовідносини з надання послуг. У такому разі на підставі домовленості (договору), досягнення якої виступає юридичним фактом, налагоджується юридичний зв'язок між суб'єктами цивільного права щодо послуги, яку має надати виконавець на користь замовника, а також щодо майнових благ, які має передати замовник виконавцю за одержання послуги, якщо її надання є платним. Суб'єктивне цивільне право виникає в результаті домовленості між суб'єктами цивільного права щодо об'єкта, який складають дії зобов'язаної особи. Також на наявності об'єкта цивільних прав може виникати і речове право, зокрема, право власності. В якості прикладу виступає виникнення права власності первісними способами, в тому числі, на безхазяйне майно. В такому разі за наявності об'єкта формування цивільного правовідношення відбувається з виникненням суб'єктивного цивільного права на нього.

Таким чином, ураховуючи зазначене вище, слід погодитись з У. Погано, що суб'єктивні цивільні права, зокрема права власності, будучи частиною соціальної конструкції, не можуть належати особам, які не перебувають у правовідношенні. Сама належність права власності є *erga omnes*, тобто відносно всіх і кожного [6,

с.7], у зв'язку з чим їх суб'єкт перебуває в абсолютних відносинах з усіма і кожним. Однак такий зв'язок суб'єктивного цивільного права та його суб'єкта не означає, що набуття права є тотожним його виникненню, адже в усіх окреслених випадках суб'єктивне цивільне право виникає вперше. Воно не існувало раніше, не належало будь-якій іншій особі і виникає в силу реалізації норми права. Це дає привід вважати, що визначальною ознакою виникнення суб'єктивного цивільного права в об'єктивному розумінні є *первісність*.

У цьому аспекті в юридичній літературі відмічається, що ознаками первісного набуття права власності є виникнення суб'єктивних цивільних прав вперше або незалежно від волі попереднього власника [14, с.60; 15, с.56; 16, с.227], або за відсутності правонаступництва, в той час як похідне (деривативне) правонабуття передбачає таке правонаступництво [17, с.88].

Яскравим прикладом первісного набуття права власності є, зокрема, виникнення права власності на набувальною давністю. В такій юридичній схематизації з настанням визначного юридичного факту, зокрема вступу в силу рішення суду, право власності попереднього власника припиняється, а нового – виникають. При цьому правовідношення, яке припинилось, і правовідношення, яке виникло, є повністю ідентичними. Різниця полягає лише в підставі виникнення і в особі носія суб'єктивного цивільного права. При цьому, змінити носія права можна і при переході права власності. Принципова різниця полягає в юридичних наслідках. При первісному правонабутті, тобто при первісному виникненні суб'єктивного цивільного права на об'єкт, який існував до моменту настання відповідного юридичного факту, і навіть перебував у власності певної особи, "стирається" вся юридична історія, тобто всі причинно-наслідкові зв'язки, які пов'язуються з об'єктом правовідносин і суб'єктивними цивільними правами на нього. При первісному правонабутті всі суб'єктивні цивільні права будь-якого характеру, які існували на відповідний об'єкт, припиняють існувати і формується нове правовідношення, що не пов'язане з попереднім і до змісту якого входить суб'єктивне цивільне право, яке виникає ніби вперше. Чому ніби? Тому що первісні способи виникнення суб'єктивного цивільного права передбачають можливість його виникнення у попереднього власника. В такому разі новосформоване правовідношення та суб'єктивне цивільне право, що входить до його змісту,

взагалі є повністю ідентичними тим, що припинились.

Висновки

1. Слід визнати, що виникнення суб'єктивного цивільного права як правової можливості в об'єктивістському розумінні пов'язується переважно з первісним формуванням цивільного правовідношення, до змісту якого таке право входить. За загальним правилом, виникнення суб'єктивного цивільного права є початком його існування вперше з урахуванням того, що до настання визначених обставин, що формують правовідношення, воно не існувало. Така юридична схематизація є характерною для виникнення прав панування, зокрема, права власності. В той же час суб'єктивне цивільне право вимоги може виникати в існуючих цивільних правовідносинах, в яких раніше не існувало. Наприклад, право на односторонню відмову від зобов'язання може бути включене до змісту цивільного правовідношення шляхом внесення змін до договору його сторонами.

2. Поряд із цим, в окремих випадках нормативні положення визначають первісним повторне виникнення того ж самого суб'єктивного цивільного права панування у тієї ж або іншої особи на той самий об'єкт, однак на іншій підс-

таві. Первісний характер виникнення суб'єктивного цивільного права в такому разі забезпечується визнанням на рівні нормативних положень, припиненням одного правовідношення, в рамках якого існувало таке право, і таким, що виникло, нового в рамках якого заново виникає відповідне суб'єктивне цивільне право. В такому разі нововиниклі права не залежать від тих, що припинились, у зв'язку з чим вважається, що вони виникли вперше.

3. Узагальнюючи, зазначимо, що *виникнення суб'єктивного цивільного права є початком його існування як міри правової можливості, що належить особі і втілюється в процесі здійснення в поведінці такої особи, й являє собою результат взаємодії у визначеній нормою права та/або актом саморегулювання цивільних відносин спосіб обставин правової реальності.*

Конфлікт інтересів

За заявою автора відсутній конфлікт інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало конкретного гранту з будь-якого фінансового агентства в державному, комерційному або некомерційному секторі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Windscheid, B. (1862). *Lehrbuch des Pandektenrechts: Erster Band*. Düsseldorf, Verlagshandlung von Julius Buddeus.
2. Arnold, Earl C. (1922). The Law of Accession of Personal Property. *Columbia Law Review*, 22(2). 103–120.
3. Ghimire, S., Tuladhar, A., & Sharma S. R. (2017). Governance in Land Acquisition and Compensation for Infrastructure Development. *American Journal of Civil Engineering*, 5(3). 169–178. DOI: 10.11648/j.ajce.20170503.17.
4. Gashi, H. (2013). Acquisition and loss of ownership under the Law on Property and Other Real Rights (LPORR): The influence of the BGB in Kosovo Law. *Hanse Law Review*, 9(1). 41–60.
5. Burrows, A. (2017). *English private law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
6. Pagano, U. (2016). Property, Possession and Knowledge. Working Paper. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/312164620_Property_Possession_and_Knowledge.
7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Бусел В. Т. (голов. ред.). Київ, Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.
8. Эннекцерус Л., Кипп Т., Вольф М. Курс германского гражданского права: Том 1, Полутом 2: Введение и общая часть, Книга первая: Общая часть (продолжение). Москва: Издательство иностранной литературы, 1950. 436 с.
9. Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 22.05.2019 р., судова справа № 202/1148/17. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/82156829>.
10. Еська И. А. Механизм приобретения субъективных прав в системе гражданско-правовых категорий. *Вестник Саратовской государственной юридической академии*. 2012. № 1. С. 101–105.
11. Криволапова Л. В. Передача права собственности в римском частном праве. *Известия Оренбургского государственного аграрного университета*. 2009. № 22. С. 312–313.
12. Яроцька М. В. Юридичний склад як підстава виникнення майнових цивільних правовідносин: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2018. 228 с.
13. Волошин В. О. Особливості виникнення, зміни та припинення договірних відносин у сфері промисло-

- вої власності. *Часопис Київського університету права*. 2011. № 2. С. 184–189.
14. Вороніна Н. В. Способи набуття та припинення права власності. *Актуальні проблеми держави і права*. 2009. № 51. С. 60–65.
 15. Карнышова Е. М. Некоторые первоначальные способы приобретения права собственности в гражданском законодательстве зарубежных стран. *Вісник Одеського національного університету*. 2008. Т. 13. № 9. С. 55–61.
 16. Мажаровська Н. О. Теоретико-правові засади визначення підстав набуття права на знак для товарів та послуг в Україні. *Часопис Київського університету права*. 2008. № 3. С. 223–229.
 17. Романович С. Набуття права власності на новостворене майно. *Підприємництво, господарство і право*. 2008. № 9. С. 88–92.

REFERENCES

1. Windscheid, B. (1862). *Lehrbuch des Pandektenrechts: Erster Band*. Düsseldorf, Verlagshandlung von Julius Buddeus.
2. Arnold, Earl C. (1922). The Law of Accession of Personal Property. *Columbia Law Review*, 22(2). 103–120.
3. Ghimire, S., Tuladhar, A., & Sharma S. R. (2017). Governance in Land Acquisition and Compensation for Infrastructure Development. *American Journal of Civil Engineering*, 5(3). 169–178. DOI: 10.11648/j.ajce.20170503.17.
4. Gashi, H. (2013). Acquisition and loss of ownership under the Law on Property and Other Real Rights (LPORR): The influence of the BGB in Kosovo Law. *Hanse Law Review*, 9(1). 41–60.
5. Burrows, A. (2017). *English private law* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
6. Pagano, U. (2016). Property, Possession and Knowledge. Working Paper. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/312164620_Property_Possession_and_Knowledge.
7. Busel, V. T. (2005). *Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy* [Large Explanatory Dictionary of Modern Ukrainian Language]. Kyiv, Irpin: Perun (in Ukr.).
8. Ennekcerus, L., Kipp, T., & Vol'f, M. (1950). *Kurs germanskogo grazhdanskogo prava: Tom 1, Polutom 2: Vvedenie i obshchaya chast', Kn. pervaya: Obshchaya chast' (prodolzhenie)* [German Civil Law Course: Vol. 1, Semivol. 2: Introduction and General Part, Book One: General Part (Continued)]. Moskva: Izdatel'stvo inostrannoj literatury (in Russ.).
9. *Postanova Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu* [Statement of Civil Court of Cassation on the Supreme Court] (22.05.2019. Sudova sprava No 202/1148/17. Retrieved from URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/82156829> (in Ukr).
10. Es'kina, I. A. (2012). Mekhanizm priobreteniya sub'ektivnykh prav v sisteme grazhdansko-pravovykh kategorij [The mechanism for the acquisition of subjective rights in the system of civil categories]. *Vestnik Saratovskoy gosudarstvennoy yuridicheskoy akademii*, (1). 101–105 (in Russ.).
11. Krivolapova, L. V. (2009). Peredacha prava sobstvennosti v rimskom chastnom prave [Transfer of ownership in Roman private law]. *Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*, (22). 312–313 (in Russ.).
12. Yarotska, M. V. (2018). *Yurydychnyi sklad yak pidstava vynyknennia mainovykh tsyvilnykh pravovidnosyn* [Juridical Composition as a Cause of Establishment Civil Legal Property Relationships]. Candidate's thesis (12.00.03). Kyiv (in Ukr).
13. Voloshyn, V. O. (2011). Osoblyvosti vynyknennia, zminy ta pryypynennia dohovirnykh vidnosyn u sferi promyslovoi vlasnosti [Features of the emergence, change and termination of contractual relations in the field of industrial property]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (2). 184–189 (in Ukr).
14. Voronina, N. V. (2009). Sposoby nabuttia ta pryypynennia prava vlasnosti [Ways to acquire and terminate ownership]. *Aktualni problemy derzhavy i prava*, (51). 60–65 (in Ukr).
15. Karnyshova, E. M. (2008). Nekotorye pervonachal'nye sposoby priobreteniya prava sobstvennoti v grazhdanskom zakonodatel'stve zarubezhnykh stran [Some initial ways of acquiring property rights in the civil law of foreign countries]. *Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu*, 9(13). 55-61 (in Russ.).
16. Mozharovska, N. O. (2008). Teoretyko-pravovi zasady vyznachennia pidstav nabuttia prava na znak dla tovariv ta posluh v Ukraini [The theoretical and legal basis for determining the grounds for acquiring the right to a mark for goods and services in Ukraine]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (3). 223–229 (in Ukr).
17. Romanovych, S. (2008). Nabuttia prava vlasnosti na novostvorene maino [Acquisition of ownership of newly created property]. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*, (9). 88–92 (in Ukr).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 58 pp. 38–45.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3568269

http://forumprava.pp.ua/files/038-045-2019-5-FP-Pohrebniak_5.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_5_5.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 04.11.2019

Accepted: 18.11.2019

Published: 26.11.2019

Cite as:

Погребняк, В. Я. (2019). Концепція виникнення суб'єктивного цивільного права. *Форум Права*, 58(5). 38–45. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568269>.

Pohrebniak, V. Ya. (2019). Kontseptsiya vynyknennya sub'yektyvnoho tsyvil'noho prava [The Concept of Subjective Civil Right Emergence]. *Forum Prava*, 58(5). 38–45. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568269>.

УДК 34.07:349.414

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568271>

Є.Ю. СОБОЛЬ,

завідувач кафедру державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор юридичних наук, професор, м. Кропивницький, Україна; e-mail: 81sobol@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0804-8354>

М.В. ЧОРНА,

аспірантка кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна; e-mail: chornamarina@ukr.net; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3679-6130>

ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

E.Y. SOBOL,

Head, Chair of State Law Disciplines and Administrative Law, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Doctor of Law, (Full) Professor, Kropyvnytskyi, Ukraine; e-mail: 81sobol@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0804-8354>

M.V. CHORNA,

Postgraduate student of a Ph.D., Chair of State Law Disciplines and Administrative Law, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Kropyvnytskyi, Ukraine; e-mail: chornamarina@ukr.net; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3679-6130>

LEGAL PRINCIPLES OF CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITIES OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES IN THE FIELD OF LAND PROTECTION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Різноманітність наукових позицій та правових основ вітчизняного та закордонного законодавства свідчить про відсутність досліджень щодо доцільності розмежування контролюючих та наглядових органів державного управління у галузі охорони земель. Контрольна функція у галузі охорони земель розпорощена між різними органами виконавчої влади та місцевими органами влади, взаємодія яких неефективна або взагалі не існує. Законодавством визначено поняття нагляду та контролю як вид діяльності органів державного управління у сфері охорони земель, а також не розкрито сутність концепції державного контролю за використанням та охороною земель. Також повноваження щодо здійснення моніторингу у галузі охорони земель, незважаючи на широке розповсюдження та закріплення в нормативно-правових актах, не враховуються адміністративною наукою. **Метою** статті є встановлення деяких основних особливостей діяльності органів державного управління у сфері охорони земель. Серед **методів** дослідження використано аналіз нормативно-правової бази понять "контрольна діяльність", "наглядова діяльність", "моніторинг" та повноважень органів державного управління у сфері охорони земель, враховуючи міжнародний досвід; визначення органів державного управління у галузі охорони земель, які повинні здійснювати контрольно-наглядові повноваження та функції моніторингу у сфері охорони земель. Також застосовано узагальнення та пізнання змін і доповнень до чинного законодавства щодо усунення недоліків контрольно-наглядової діяльності органів державного управління у сфері охорони земель. **Результатом** є обґрунтування необхідності внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів з урахуванням доцільності розмежування контрольних та наглядових повноважень органів державного управління у сфері охорони земель, що досі відсутні в нормативно-правових актах

Україні. **Висновки.** Зазначається, що діяльність органів державного управління у сфері охорони земель в Україні повинна охоплювати три сфери – контроль, нагляд та моніторинг, які мають здійснюватися на всіх рівнях влади із залученням громадських організацій. У той же час контроль і нагляд взаємопов'язані з важливістю застосування у діяльності державного управління у галузі охорони земель, але залишаються самостійними способами запобігання виникненню порушень у сфері охорони земель з різним предметним складом.

Ключові слова: контроль; нагляд; моніторинг; сфера охорони земель

Problem statement. The diversity of scientific positions and legal bases of domestic and foreign legislation indicates that there is a lack of research on the appropriateness of delineation of the control and supervisory authority of public administration bodies in the field of land protection. Control function in the field of land protection scattered between different executive bodies and local authorities, whose interaction is ineffective or nonexistent. The legislation identifies the notion of supervision and control as a type of activity of public administration bodies in the field of land protection, and also, the essence of the concept of state control over land use and protection is not fully disclosed. Also, the powers to carry out monitoring in the field of land protection, despite the widespread prevalence and enshrining in regulations, are overlooked by administrative science. The **purpose** of the article is to establish some basic features of the activities of public administration bodies in the field of land protection. Among the **methods** of research, the analysis of normative-legal base of concepts "control activity", "supervising activity", "monitoring", and also powers of bodies of state administration in the field of protection of the land, taking into account the international experience; definitions of bodies of state administration in the field of protection of the land which should carry out control and supervising powers and functions of monitoring in the field of protection of the ground are used. Also, generalization and cognition of amendments and additions to the current legislation on elimination of deficiencies of control and supervision activities of state administration bodies in the field of land protection have been applied. The **result** is a substantiation of the necessity to introduce amendments and additions to regulatory and legal acts taking into account the expediency of differentiation of control and supervision authorities of state administration bodies in the sphere of land protection, which are still absent in regulatory and legal acts of Ukraine. **Conclusions.** It is noted that the activities of state administration bodies in the field of land protection in Ukraine should cover three areas – control, supervision and monitoring, which should be carried out at all levels of government with the involvement of public organizations. At the same time, control and supervision are interconnected with the importance of applying in the activities of public administration in the field of land protection but remain independent ways of preventing the occurrence of violations in the field of land protection with different subject composition.

Key words: control; supervision; monitoring; field of land protection

Постановка проблеми

На даний час в Україні триває процес децентралізації влади, який є одним із пріоритетних завдань, що сприятиме розвитку місцевого самоуправління і економічного розвитку країни в цілому, та одночасно оптимізації органів публічної адміністрації відповідно до адміністративної реформи.

Але щодо безпосередньо сфери охорони земель у завданнях означеної реформи, то в ній сьогодні все ще відсутнє чітке розмежування повноважень між органами публічної адміністрації, не сформований Державний реєстр контрольних та наглядових органів із вичерпним переліком означених повноважень, не з'ясовані результати діяльності контрольних та наглядових органів у сфері охорони земель, навантаження на органи публічної адміністрації у сфері охорони земель за видами нагляду, оптимізації та уникнення дублювання їх функцій тощо.

Важливим вбачається те, що у законодавстві України щодо публічної адміністрації терміни "контроль" і "нагляд" зазвичай отожднюють.

Внаслідок цього актуальним є чітке визначення компетенції та управлінських функцій, що здійснюються органами публічної адміністрації у сфері охорони землі. І певні наукові засади цей напрямок вже отримав, наприклад, у Т.О. Ольхової [1]. Тут можна зважити і на позицію В.В. Пахомова щодо їх розмежування, який зазначає, що контроль і нагляд (контрольно-наглядова діяльність) є "зворотним зв'язком" між суб'єктом, який має контрольні чи наглядові повноваження або контрольні та наглядові повноваження водночас, і підконтрольним (піднаглядним) об'єктом, у зв'язку з чим він отримує інформацію про результати його діяльності (як позитивні, так і негативні) [2, с.30]. В свою чергу, А.О. Собакарь вказує, що нагляд як відмінний від контролю організаційно-правовий спосіб забезпечення законності й державної дисципліни у сфері адміністративно-правового регулювання, є особливою специфічною формою діяльності відповідних державних органів, спрямованою на систематичне спостереження за діяльністю суб'єктів управлінських адміністративно-правових

відносин з метою перевірки відповідності їх рішень і дій нормам законодавства [3, с.61].

За кордоном ці питання здебільшого пов'язують із земельним менеджментом. Щодо цього І. Вільямсон (Williamson, I.P., 2010), С. Енемарк (Enemark S., 2010), Дж. Уоллес (Wallace J., 2010) та А. Раджабіфард (Rajabifard A., 2010) зазначають, що управління землею, включаючи питання контролю та нагляду, удосконалюється завдяки впровадженню земельного кадастру та реєстрації земель з метою, перш за все, охорони земель [4]. Молен Ван Дер П. (Molen Van Der P., 2006) й Мишра С (Mishra S., 2006) вважають, що глобальна ідея побудови державних систем управління земельними ресурсами (LAS) полягає у визначенні інфраструктури для реалізації земельної політики та стратегій землеустрою для підтримки сталого розвитку держави [5]. Тому, відповідно, й Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" [6] призначений для адаптації сучасних правових новел до соціального, економічного та політичного становища держави в галузі земельних відносин.

У цілому, різнобічність наукових позицій та правових засад вітчизняного та зарубіжного законодавства свідчить про недостатню дослідженість доцільності розмежування контрольних та наглядових повноважень органів публічної адміністрації саме у сфері охорони земель. Тому метою статті є встановлення деяких базових особливостей діяльності органів публічної адміністрації у сфері охорони земель. Її новизна полягає у визначенні ряду важливих складових діяльності органів публічної адміністрації у сфері охорони земель, пов'язаних із співвідношенням понять державного нагляду та контролю у цій сфері, та закріпленням на законодавчому рівні дієвого механізму моніторингу у сфері охорони земель. Завданнями роботи є аналіз нормативно-правового закріплення понять "контрольна діяльність", "наглядова діяльність", "моніторинг" та повноважень органів публічної адміністрації у сфері охорони земель, враховуючи міжнародний досвід; визначення органів публічної адміністрації у сфері охорони земель, які повинні здійснювати контрольні та наглядові повноваження та функції моніторингу у сфері охорони земель; пропозиція змін та доповнень до чинного законодавства щодо усунення недоліків контрольної та наглядової діяльності органів публічної адміністрації у сфері охорони земель.

Правове регулювання контролю, нагляду та моніторингу діяльності органів публічної адміністрації у сфері охорони земель

Відповідно до статті 5 Закону [6], державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності здійснює центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі. З цього випливає, що контрольні функції законодавець ототожнює з наглядовими функціями. Те саме зазначено й в законах України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" в назві закону та, наприклад, в статті першій (визначення терміну "державний нагляд (контроль)") [7]; "Про землеустрій", наприклад, у статті восьмій нагляд ототожнюється з контролем [8]; "Про охорону земель", наприклад, у статті п'ятій [9], "Про меліорацію земель", наприклад, у статті 14 [10] та в Податковому кодексі України, наприклад, у статті 250.12 [11].

Отже, відповідно до Закону [9] регулювання в галузі охорони земель здійснюють Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, а також спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади в межах повноважень, установлених законом. Даному питанню присвячений розділ II цього Закону, в якому розкриті повноваження органів публічної адміністрації у сфері використання та охорони земель.

У Розділі III Закону "Про охорону земель" висвітлена контрольна діяльність органів публічної адміністрації у сфері охорони земель, де законодавець розрізняє самоврядний та громадський контроль.

Згідно статті 188 Закону "Про державний контроль за використанням та охороною земель", державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється уповноваженими органами виконавчої влади по земельних ресурсах, а за додержанням вимог законодавства про охорону земель – спеціально уповноваженими органами з питань екології та природних ресурсів [6]. Схоже визначення державного контролю за використанням та охороною земель надається і в статті 19 Закону [9].

Слід зазначити, що в Законах [6] і [9] ототожнюються поняття нагляду та контролю як видів діяльності органів публічної адміністрації у сфері охорони земель та, також, повністю не розкрито

сутність поняття державного контролю за використанням та охороною земель – є лише вказівка на органи державної влади, які повинні його здійснювати. Разом із тим, в Законі "Про охорону земель" спостерігається як розмежування так і ототожнення нагляду на контролю, що призводить до дуалістичного та неоднозначного сприймання положень вищезазначених законів.

І саме тут слід погодитися з Я.І. Масловою, що одним із недоліків чинного українського законодавства є ототожнення контролю та нагляду, відсутність чіткого понятійного апарату. Визначеність у цих питаннях є не лише показником достатньої правової культури в державі, але й можливістю вирішення суто практичних проблем: спрощення роботи з нормативною базою, зменшення помилок і зловживань у діяльності органів державної влади та ін. [12, с.70–71].

Крім того, в Україні державний контроль нагляд за використанням та охороною земель пов'язаний із здійсненням моніторингу, який, в свою чергу, також здійснюється органами публічної адміністрації. Часто зазначені напрямки діяльності щодо нього не чітко розмежовуються.

Отже, варто звернути увагу на те що відповідно до ст.19 Закону "Про охорону земель" саме на Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин покладено обов'язки провадити моніторинг родючості ґрунтів та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення. Одночасно, в цьому Законі передбачено здійснення громадського контролю (стаття 21), який здійснюють громадські інспектори, які призначаються відповідними органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища. Діяльність таких громадських інспекторів схожа на здійснення функцій моніторингу у сфері охорони земель громадськими організаціями, який в законодавстві України вказаний поверхнево та не достатньо детально. Тому слід розмежовувати повноваження між органами публічної адміністрації, що буде сприяти належному розумінню та виконанню, покладених на них завдань відповідно до нормативно-правових приписів.

Також, ст.22 Закону "Про охорону земель" система заходів у галузі охорони земель, у тому числі, включає державну комплексну систему

спостережень, а тому, на нашу думку, необхідно зосередити увагу на основних особливостях моніторингу та його відмінності від інших видів діяльності органів публічної адміністрації у сфері охорони земель.

Такий вид діяльності як моніторинг є сумішним з адміністративним наглядом за методом здійснення, а саме – методом спостереження. Але, на відміну від адміністративного нагляду, який здійснюється не тільки шляхом спостереження, а й проведенням перевірок, моніторинг здійснюється не шляхом візуального спостереження, а шляхом накопичення інформації та її аналізу. Для ефективного здійснення моніторингу стану об'єкта управління в ряді випадків необхідно вчиняти дії, аналогічні тим, що вдосконалюються в ході наглядових перевірок.

У ст.54 Закону [9] вказано мету моніторингу земель і ґрунтів, яка полягає у своєчасному виявленні зміни стану земель та властивостей ґрунтів, оцінки здійснення заходів щодо охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів, попередження впливу негативних процесів і ліквідації наслідків цього впливу. Також там, наведені види моніторингу залежно від цілей спостережень та охоплення територій моніторингу земель, за якими моніторинг може бути національним, регіональним і локальним. Проте, визначення поняття моніторингу саме у сфері охорони земель не закріплено.

На нашу думку, моніторинг є особливим видом діяльності органів публічної адміністрації та відрізняється від адміністративного нагляду метою здійснення. Мета адміністративного нагляду – це підтримка об'єктів та управління в належному стані (в рамках відповідного адміністративно-правового режиму). Мета моніторингу – отримання й накопичення інформації про стан об'єкта управління. При цьому інформація, отримана в ході моніторингу, може служити підставою для порушення справи про адміністративне правопорушення, а інформація, отримана при проведенні заходів по адміністративному нагляду, в свою чергу, може фіксуватися в документації, передбаченої нормативно-правовими актами про моніторинг. Слід зазначити, що моніторинг земель передбачений Земельним кодексом України [13] та більш деталізований Положенням про моніторинг земель, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.1993 року № 661 [14].

Щодо форм здійснення нагляду та контролю у сфері охорони земель, то варто зазначити, що контроль та нагляд, це ініційоване органом публічної адміністрації втручання в діяльність

суб'єктів господарювання з метою виявлення (перевірки) відповідності певній діяльності (поведінці) та застосування адміністративних санкцій у разі виявлення порушення. Чинне законодавство та національна юридична наука називають цю діяльність як "громадський контроль або нагляд" або "адміністративний контроль (нагляд)". Вищезазначені повноваження щодо втручання включають перегляд документів, фактичну оцінку ефективності діяльності суб'єктів господарювання; регулярне отримання інформації (звітів), які здійснюються у формі "огляду", "аудиту" та "перевірок" [15].

На нашу думку, такі форми здійснення контролю та нагляду, як огляд та перевірка, будуть більш ефективними та ґрунтовними щодо сфери охорони земель після здійснення процедури моніторингу як органами публічної адміністрації, так і громадськими організаціями.

Подібної думки з І.М. Коліушко із співавторами дотримується Т.О. Карабін, який під формами контролю розуміє способи зовнішнього вираження контрольної діяльності її суб'єктів. Форми контролю, які використовуються контролюючими органами у практичній діяльності, є різноманітними і можуть змінюватись залежно від потреб та повноважень органів, які його здійснюють. Зокрема, сюди відносяться ревізії, перевірки, обстеження, інспектування, запити, заслуховування звітів, інформацій та повідомлень, спостереження, експертиза, координація діяльності контролюючих органів, розгляд та перевірка скарг і звернень громадян тощо [16, с.159].

На нашу думку, моніторинг не слід ототожнювати з наглядом або контролем, оскільки він не складова частина, а самостійний вид діяльності органів публічної адміністрації у сфері, й має свою унікальну мету здійснення. Звідси значимо, що контроль та нагляд у сфері охорони земель має подібні форми здійснення.

Питання удосконалення контрольної-наглядової діяльності органів публічної адміністрації у сфері охорони земель

Враховуючи доцільність розмежування функцій нагляду від контролю органів публічної адміністрації у сфері охорони земель та закріплення функцій моніторингу на законодавчому рівні, а не лише Положенням про моніторинг земель [14] у сфері охорони земель, пропонуємо:

1) частину 1 статті 188 Земельного кодексу України та частину 1 статті 19 Закону України "Про охорону земель", викласти в такій редакції:

"Державний контроль, державний нагляд та моніторинг за використанням та охороною зе-

мель здійснюється, внесеними до Державного реєстру контрольних та наглядових органів, органами публічної адміністрації, відповідно до покладених на них повноважень, визначених законом. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Відповідно до законодавства України утворюються спеціалізовані органи публічної адміністрації у сфері використання та охорони землі відповідно до принципу територіальності.

Моніторинг за використанням та охороною земель здійснюється органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами (виконавчими комітетами) усіх рівнів та, також, може здійснюватися громадськими об'єднаннями із зазначенням відповідної мети діяльності в установчих документах";

2) доповнити частину 3 статті 5 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" наступним текстом:

"Моніторинг за використанням та охороною земель здійснюється органами місцевого самоврядування та їх виконавчими органами (виконавчими комітетами) усіх рівнів та, також, може здійснюватися громадськими об'єднаннями із зазначенням відповідної мети діяльності в установчих документах".

На нашу думку, унаслідок розширення діяльності громадських організацій та інших об'єднань громадян важливим є надати право здійснювати моніторинг, зокрема, у сфері охорони земель таким об'єднанням.

Вищезазначене підтверджується статтею 21 Закону України "Про громадські об'єднання", за якою йдеться про можливість залучення представників громадських об'єднань до вирішення важливих державних питань, наприклад, шляхом створення консультативно-дорадчих органів, залучення до участі в підготовці державних документів, проведенням конференцій та круглих столів з актуальних питань, зокрема, у сфері охорони земель. Водночас, така практика потребує подальшого поглиблення та вдосконалення [17].

Запропоновані зміни та доповнення до Закону України "Про охорону земель", "Про державний контроль за використанням та охороною земель" та Земельного кодексу України сприятимуть розумінню того, що для продуктивного виконання органами публічної адміністрації своїх повноважень, державний контроль, нагляд та

моніторинг у сфері охорони земель необхідно чітко розмежовувати.

На даний час, контрольними та наглядовими повноваженнями у сфері охорони земель, крім спеціальних органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів наділені й інші органи публічної адміністрації, а саме: Кабінет Міністрів України як вищий орган державної виконавчої влади; центральні органи виконавчої влади (міністерства та відомства) у межах наданих їм повноважень; місцеві органи державної виконавчої влади – державні адміністрації в областях, районах областей, містах Києві та Севастополі та районах цих міст.

Контроль органів місцевого самоврядування у сфері охорони земель, як правило, передбачає: контроль за станом використання земель, за станом виконання заходів щодо охорони земель; контроль за наявністю у землевласників і землекористувачів документів, що підтверджують їхні права на землю, проектною документації тощо [18].

Наразі в Україні відсутній єдиний орган публічної адміністрації, який би здійснював контроль у сфері охорони землі. Функція контролю у сфері охорони земель розпорощена між різними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, взаємодія яких є неефективною або зовсім відсутня. Й тут цілком слушною є позиція А.О.Юрченка, що дублювання функцій і відсутність взаємодії центрального органу виконавчої влади із земельних ресурсів з іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування знижує ефективність роботи цих гілок влади [19, с.72].

Висновки

1. Діяльність органів публічного адміністрації у сфері охорони земель в Україні повинна охоп-

лювати три напрями – контроль, нагляд та моніторинг, які мають бути реалізовані на всіх рівнях управління державою із залученням громадських організацій. Контроль повинен сприяти усуненню порушень у сфері охорони земель та підвищувати ефективність здійснення державної влади. Нагляд же має попереджувати виникнення порушень у сфері охорони земель та забезпечувати реалізацію контрольної функції в цілому. Моніторинг має сприяти злагодженій комунікації органів місцевого самоврядування та громадськими організаціями громадськості з органами публічної адміністрації у сфері охорони земель з метою пошуку шляхів удосконалення захисту земель України різного призначення від несанкціонованих дій.

2. Потребують на розмежування контрольні та наглядові повноваження органів публічної адміністрації у сфері охорони земель. При цьому, контроль та нагляд взаємопов'язані між собою важливістю застосування під час діяльності органів публічної адміністрації у сфері охорони земель, але залишаються самостійними способами попередження виникнення порушень у сфері охорони земель з різним суб'єктним складом.

Конфлікт інтересів

Автори статті заявляють про відсутність конфлікту інтересів або порушення права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб.

Вираз вдячності

Стаття підготовлена згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права факультету історії та права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ольхова Т. О. Адміністративний нагляд в діяльності органів публічної адміністрації: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2016. 206 с.
2. Пахомов В. В. Адміністративно-правове забезпечення контрольної-наглядової діяльності у сфері земельних відносин: монографія / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. М. Куліша. Суми: Сумський державний університет, 2016. 549 с.
3. Собакарь А. О. Співвідношення контролю та нагляду як функцій публічного управління. *Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності*. 2010. № 2. С. 58–63.
4. Williamson, I. P., Enemark, S., Wallace, J., Rajabifard, A. Land Administration for Sustainable Development, FIG Congress 2010 Facing the Challenges – Building the Capacity, Sydney, Australia, 11–16 April 2010.
5. Molen Van Der P., Mishra S., 2006, Land Administration and Social Development. Enhancing Land Registration and Cadastre. GIM International, Mapping the world. URL: <http://www.gim-international.com/content/article/land-administration-and-social-development>.
6. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06.2003 № 963–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 39. Ст. 350.

7. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 № 877–V. *Відомості Верховної Ради України*. 2007. № 29. Ст. 389.
8. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 № 858–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 36. Ст. 282.
9. Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 № 962–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 39. Ст. 349.
10. Про меліорацію земель: Закон України від 14.01.2000 № 1389–XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 2000. № 11. Ст. 90.
11. Податковий кодекс: Закон України від 02.12.2010 № 2755–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № № 13–14, 15–16, 17. Ст. 112.
12. Маслова Я. І. Співвідношення понять "нагляд" і "контроль" у державному правлінні України. *Актуальні проблеми держави і права*. URL: <http://www.apdp.in.ua/v62/11.pdf>.
13. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2002 № 2768–III. *Відомості Верховної Ради України*. 2002. № 3–4. Ст. 27.
14. Положення про моніторинг земель / затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.1993 № 661. *ЗП України*. 1994. № 1. Ст. 5.
15. Koliushko I., Tymoshchuk V., Banchuk O. Corruption risks in the fields of administrative services and control-supervision activities of public administration in Ukraine. URL: <https://rm.coe.int/16806edf52>.
16. Карабін Т. О. Розподіл повноважень публічної адміністрації: монографія. Ужгород: Гражда, 2016. 296 с.
17. Про громадські об'єднання: Закон України від 23.03.2012 № 4572–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 1. Ст. 1.
18. Гамалій О. Л. Класифікація видів контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин. *Адміністративне право і процес*. 2014. № 2. С. 109–117.
19. Юрченко А. О. Сучасна земельна політика в Україні: окремі проблеми і шляхи їх усунення. *Національна безпека і оборона*. 2009. Вип. 3. С. 69–72.

REFERENCES

1. Ol'khova, T. O. (2016). *Administrativnyy nahlyad v diyal'nosti orhaniv publichnoyi administratsiyi* [Administrative supervision in the activity of public administration bodies]. Candidate's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
2. Pakhomov, V. V.; Kulish, A. M. (Red). (2016). *Administrativno-pravove zabezpechennya kontrol'no-nahlyadovoyi diyal'nosti u sferi zemel'nykh vidnosyn* [Administrative and legal support of control and supervisory activity in the field of land relations]. Monohrafiya. Sumy: Sums'kyi derzhavnyy universytet (in Ukr.).
3. Sobakar', A. O. (2010). Spivvidnoshennya kontrolyu ta nahlyadu yak funktsiy publichnoho upravlinnya [The ratio of control and surveillance as a function of public administration]. *Problemy pravoznavstva ta pravookhoronnoyi diyal'nosti*, (2). 58–63 (in Ukr.).
4. Williamson, I. P, Enemark, S., Wallace, J., & Rajabifard, A. (2010). Land Administration for Sustainable Development, FIG Congress 2010 Facing the Challenges – Building the Capacity, Sydney, Australia, 11–16 April.
5. Molen Van Der P., & Mishra S. (2006). Land Administration and Social Development. Enhancing Land Registration and Cadastre. GIM International, Mapping the world. Retrieved from: <http://www.gim-international.com/content/article/land-administration-and-social-development>.
6. Pro derzhavnyy kontrol' za vykorystanniam ta okhronoyu zemel' [On State Control of Land Use and Protection]. *Zakon Ukrayiny* (19.06.2003 No 963–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (39). 350 (in Ukr.).
7. Pro osnovni zasady derzhavnoho nahlyadu (kontrolyu) u sferi hospodars'koyi diyal'nosti [On the basic principles of state supervision (control) in the field of economic activity]. *Zakon Ukrayiny* (05.04.2007 No 877–5). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (29). 389 (in Ukr.).
8. Pro zemleustriy [About land management]. *Zakon Ukrayiny* (22.05.2003 No 858–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (36). 282 (in Ukr.).
9. Pro okhronu zemel' [On the protection of land]. *Zakon Ukrayiny* (19.06.2003 No 962–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (39). 349 (in Ukr.).
10. Pro melioratsiyu zemel' [On land reclamation]. *Zakon Ukrayiny* (14.01.2000 No 1389–14). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (11). 90 (in Ukr.).
11. Podatkovyy kodeks [Tax Code]. *Zakon Ukrayiny* (02.12.2010 No 2755–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (13–14, 15–16, 17). 112 (in Ukr.).
12. Maslova, YA. I. Spivvidnoshennya ponyat' "nahlyad" i "kontrol'" u derzhavnomu pravlinni Ukrayiny [The relation between the concepts of "supervision" and "control" in the government of Ukraine]. *Aktual'ni problemy derzhavy i prava*. Retrieved from: <http://www.apdp.in.ua/v62/11.pdf> (in Ukr.).

13. Zemel'nyy kodeks Ukrayiny [Land Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (25.10.2002 No 2768–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (3–4). 27 (in Ukr.).
14. Polozhennya pro monitorynh zemel' [Regulations on land monitoring]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny (20.08.1993 No 661). *ZP Ukrayiny*, 1994. (1). 5 (in Ukr.).
15. Koliushko, I., Tymoshchuk, V., & Banchuk, O. Corruption risks in the fields of administrative services and control-supervision activities of public administration in Ukraine. Retrieved from: <https://rm.coe.int/16806edf52>.
16. Karabin, T. O. (2016). *Rozpodil povnovazhen' publichnoyi administratsiyi* [Distribution of powers of public administration]. Monohrafiya. Uzhhorod: Hrazhda (in Ukr.).
17. Pro hromads'ki ob'yednannya [About public associations]. Zakon Ukrayiny (23.03.2012 No 4572–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (1). 1 (in Ukr.).
18. Hamaliy, O. L. (2014). Klasyfikatsiya vydiv kontrol'no-nahlyadovoyi diyal'nosti u sferi zemel'nykh vidnosyn [Classification of types of control and supervisory activity in the field of land relations]. *Administratyvne pravo i protses*, (2). 109–117 (in Ukr.).
19. Yurchenko, A. O. (2009). Suchasna zemel'na polityka v Ukrayini: okremi problemy i shlyakhy yikh usunennya [Modern land policy in Ukraine: some problems and ways of their elimination]. *Natsional'na bezpeka i oborona*, (3). 69–72 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 58 pp. 46–53.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3568271

http://forumprava.pp.ua/files/046-053-2019-5-FP-Sobol,Chorna_6.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_5_6.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 19.08.2019

Accepted: 22.11.2019

Published: 26.11.2019

Cite as:

Соболь Є. Ю., Чорна М. В. (2019). Правові засади контрольно-наглядової діяльності органів публічної адміністрації у сфері охорони земель. *Форум Права*, 58(5). 46–53. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568271>.

Sobol, E. Y., & Chorna, M. V. (2019). Pravovi zasady kontrol'no-nahlyadovoyi diyal'nosti orhaniv publichnoyi administratsiyi u sferi okhorony zemel' [Legal Principles of Control and Supervisory Activities of Public Administration Bodies in the Field of Land Protection]. *Forum Prava*, 58(5). 46–53. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568271>.

УДК 35.078.3

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568275>**Н.В. СУГОНЯКО,**

помічник судді Господарського суду Сумської області,
аспірант Навчально-наукового інституту права
Сумського державного університету, м. Суми, Україна;
e-mail: sugonyakonatali@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8219-1143>

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРАВА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

N.V. SUHONIAKO,

Judge Assistant, Commercial Court of Sumy Region,
Postgraduate student of a Ph.D., Academic and Research Institute of Law,
Sumy State University, Sumy, Ukraine; e-mail: sugonyakonatali@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8219-1143>

INFORMATION ACTIVITY IN LEGAL FIELD AND ITS PECULIARITIES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Нинішній стан невизначеності окремих понять тягне за собою зниження ефективності правового регулювання інформаційної діяльності у сфері права. Тому **метою** статі стало визначення сутності та особливості інформаційної діяльності в сфері права. В роботі використані **методи** аналізу та синтезу. Дослідження проводилось шляхом застосування логіко-структурного аналізу визначення понять "інформаційна діяльність" та "інформаційна діяльність у сфері права". **Результатами** застосування означених методів є надання визначення поняття Інформаційної діяльності, що стало основою для виділення сутності та особливостей визначення поняття "інформаційна діяльність в сфері права". В здійсненій класифікації інформаційна діяльність поділена на три основні групи: а) інформаційна діяльність, направлена на вироблення інформації (створення); б) інформаційна діяльність, направлена на задоволення інтересів суб'єктів інформаційної діяльності за допомогою дій з інформацією (збирання, одержання, зберігання, використання, поширення); в) інформаційна діяльність, пов'язана з забезпеченням прав та інтересів суб'єктів інформаційної діяльності (охорона та захист інформації). Доведено, що: а) інформаційна діяльність, направлена на створення інформації, це сукупність послідовних цілеспрямованих дій особи (психічних, фізичних) результатом яких є надання певної форми сприйнятих ззовні відомостей та їх презентації іншим особам; б) інформаційна діяльність, направлена на задоволення інформаційних потреб людини і суспільства, це цілеспрямована діяльність осіб направлена на задоволення поточних та спеціальних інформаційних потреб, що об'єктивується у формі одержання, використання інформації, поширення та зберігання інформації; в) інформаційна діяльність, пов'язана з забезпеченням прав та інтересів суб'єктів інформаційної діяльності, це сукупність правових, адміністративних, організаційних та інших заходів, здійснюваних власниками інформації або уповноваженими на те державними органами, що забезпечують збереження, цілісності інформації та належний порядок доступу до неї. У **висновках** зазначено, що діяльність у сфері права слід визначити як вид соціальної діяльності, що здійснюється суб'єктами права з використанням правових засобів та з метою отримання правового результату в процесі якої відбувається створення, розвиток і матеріалізація права. Визначальними ознаками такої діяльності є те, що: а) предметом такої діяльності є інформація; б) така діяльність здійснюється в рамках встановлених правил поведінки, щодо вироблення, використання та зберігання інформації; в) результатом такої діяльності є задоволення інформаційних потреб членів суспільства.

Ключові слова: право; інформаційна діяльність; інформаційні відносини

Problem statement. The article tells about some problematic issues of the conceptual framework of information activity in the field of law. The current ambiguous state of certain definitions causes the reduction of information activity efficiency in the field of law. **Purpose.** The tasks that were to be solved by the article include the definition of the essence and peculiar features of information activity in the field of law. **The methods** of analysis and synthesis were used in the work. The research was carried out by using logical and structural analysis of "information activity" and "information activity in the field

of law" notions. **Results.** The use of the specified method results in the shaping of a clear definition of information activity, which, in turn, can act as the basis for further definition of the essence and peculiarities of the notion "information activity in the field of the law". Moreover, in author's opinion, information activity can be divided into three main groups: a) information activity intended to produce information (creation); b) information activity intended to meet the needs of the information activity agent with the help of certain actions with information (collection, receiving, storage, use, spreading); c) information activity connected with the ensuring of the rights and interests of information activity agents (information protection and security). The author classified the information activities: a) the activity intended to create information is a set of consistent aimed actions of a person (psychical, physical) that result in shaping the data coming from outside and representing them to other persons; b) information activity intended to meet the information needs of people and society is a purposeful activity with view of satisfying current and specific information needs, which is objectified in the form of receiving, using, storing and spreading of information, c) activities connected with the ensuring of the rights and interests of information activity agents are a set of legal, administrative, organizational and other types of actions performed by information owners or duly authorized bodies that provide for the storage of information, its integrity, and a proper access procedure. **Conclusions.** Activity in the legal field should be defined as a type of social activity fulfilled by holders of the right with the use of legal means for the purpose of receiving a legal result; this activity is accompanied by the creation, development, and materialization of the right. The determining features of this activity include the following; a) the subject matter of such an activity is information; b) such an activity is carried out according to the established behavioral rules concerning the production, use, and storage of information; c) such an activity leads to the satisfaction of information needs of society members.

Key words: law; information activity; information relations

Постановка проблеми

За останні роки інформація стала одним із найбільш потужних факторів розвитку України та сприяла утворенню нового інформаційного укладу нашого суспільства. Обіг інформації та діяльність з її розповсюдження стали одним із найбільш дієвих каталізаторів трансформації суспільно-політичних процесів, в результаті дії якого змінювалося не лише соціально-політичне, а й економічне та культурне середовище існування нашої держави. При цьому однією з найбільш значущих сфер, що впливають на розвиток нашого суспільства, є сфера права, в рамках якої здійснюється обіг інформації, що містить відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини та правопорядок. Діяльність у цій сфері має значний вплив не лише на розвиток суспільства, а й може тягнути за собою зміну прав та обов'язків її учасників.

Враховуючи такий вплив інформаційної діяльності у сфері права на розвиток нашого суспільства, сьогодні її дослідження є надзвичайно актуальним для подальшого становлення України як незалежної та правової держави. Так, предметом наукової розвідки І.В. Арістової було правове регулювання та законодавче забезпечення інформаційної політики в Україні, особливості інформаційної діяльності з участю органів внутрішніх справ та інформаційна діяльність як вид адміністративних послуг й правове регулювання надання доступу до інформації та розпорядження нею [1]; І.К. Белякова – інформаційна

діяльність, її зміст і класифікація, виходячи із її правомірності чи неправомірності [2]; Л.П. Коваленко – становлення інформаційного права як галузі права та існуючі прогалини інформаційно-го законодавства [3].

В свою чергу, Ольфа Белкала Дріс (Olfa Belkahla Driss, 2019), Сел Меллоулі (Sehl Mellouli, 2019) та Зейнеб Трабелсі (Zeineb Trabelsi, 2019) звертають увагу на практичні аспекти інформаційної діяльності щодо семантики інформації та сучасних даних соціальних мереж, представленню нової інформації особою, визначальною політичною коректністю [4]; Фанг Ван (FangWang, 2018) – на інформаційну модель динамічного механізму міжвідомчого обміну державними даними [5]; Жан Дамасцен Твізейманіанааб (Jean Damascene Twizeyimanaab, 2019), Аніка Андерссон (Annika Andersson, 2019) – на особливості та покращення ефективності інформаційної діяльності (електронних сервісів) державних органів [6] та ін.

Разом із тим, проблемною досі вбачається відсутність остаточної відповіді щодо визначення поняття та змісту інформаційної діяльності у сфері права. Тому метою статті є підвищення рівня правового регулювання інформаційної діяльності у сфері права в Україні. Її новизна полягає в класифікаційному розподілі інформаційної діяльності на групи відповідно до її спрямованості. Завданнями статті є визначення змісту поняття "інформаційна діяльність"; здійснення класифікації груп інформаційної діяльності; визначення сутності такого явища, як інформаційна діяльність

у сфері права. Логіко-структурний аналіз категорії "інформаційна діяльність у сфері права" свідчить, що вона в своєму змісті складається з двох змістовно-концептуальних частин, а саме – з категорій "інформаційна діяльність" і "сфера права". Визначення сутності виділених частин дозволить чітко сформулювати поняття "інформаційна діяльність у сфері права", виокремити та проаналізувати її особливості.

Зміст поняття "інформаційна діяльність"

З аналізу чинних нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері інформаційної діяльності, доводиться констатувати відсутність нормативного закріплення поняття "інформаційна діяльність".

Переважає більшість дослідників, розкриваючи зміст поняття "інформаційна діяльність", звертає увагу на його складність і неоднорідність та відсутність одностайного його сприйняття. Так, О.В. Синєокий визначає інформаційну діяльність як сукупність інформаційних дій, технічних засобів, організаційних умов і модернізаційних заходів, що ґрунтуються на ефективному використанні високих технологій, метою чого є оптимальне задоволення інформаційних потреб громадян і юридичних осіб, а також реалізація інформаційних функцій і завдань держави [7]; О.О. Хмельницький сприймає інформаційну діяльність як сукупність операцій з сприйняття, переробки та видачі інформації в межах системи комунікації [8, с.97]; Л.П. Коваленко вважає, що інформаційна діяльність характеризує напрям необхідного впливу інформаційного права на інформаційні відносини, тобто такого, без якого суспільство на цьому етапі розвитку не може існувати (регулювання, охорона, закріплення певного виду суспільних відносин) [9]; В.Ю. Жарких, О.С. Білоусов, І.Б. Кривдіна визначають інформаційну діяльність як сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб суб'єктів інформаційних правовідносин [10, с.37]; А.І. Марущак [11, с.532] – як сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. В останніх двох випадках визначення за суттю та змістом відповідають законодавчо закріпленому визначенню цього поняття в Законі України "Про інформацію" в редакції ст.1 від 06.01.2011 року [12], яке в подальшому було вилучене, проте яке, як на нас, може бути сприйняте як базове, але не остаточне.

Враховуючи зазначене, звернемо увагу на конструкцію поняття "інформаційна діяльність", яке у лінгвістичному сенсі складається з іменни-

ка "діяльність" та його означення – прикметника "інформаційна". Така конструкція поняття свідчить, що основним словом є поняття "діяльність", чітке розуміння змісту якого дозволить отримати основу для визначення досліджуваного нами поняття "інформаційна діяльність".

Розглянемо поняття "діяльність" у системному, когнітивному, пізнавальному та динамічному аспектах.

Застосовуючи системний підхід до категорії "діяльність" А.М. Леонтьєв вказував, що діяльність є молярна, неадитивна одиниця життя тілесного, матеріального суб'єкта. При цьому, на його думку, це не реакція і не сукупність реакцій, а система, яка має свою будову, свої внутрішні переходи і перетворення, свій розвиток [13, с.56].

Використовуючи когнітивний і динамічний підходи, А.Л. Нікіфоров сприймає діяльність як специфічну людську форму активності, змістом якої є доцільна зміна і перетворення оточуючої людини світу [14, с.52–69]. В цьому аспекті поняття "діяльність" сприймає й Г.А. Каплан, за яким діяльність являє собою різносторонній процес створення людиною умов свого існування і розвитку, процес перетворення соціальної реальності відповідно до суспільних потреб, мети і завдань. При цьому автор наголошує, що діяльність – це специфічна форма активного ставлення людини до навколишнього світу, зміст якої складає доцільна зміна і перетворення [15, с.59].

Досліджуючи структуру масової комунікації і використовуючи динамічний і пізнавальний підхід, Дрідзе Т.М. визначив діяльність як усвідомлену, мотивовану, тобто психічно регульовану предметну і цілеспрямовану соціально регламентовану активність суспільного суб'єкта, яка опосередковує всі його зв'язки з природним, техніко-економічним і соціокультурним відображенням [16, с.62].

Звідси можна виділи такі основні характеристики діяльності, як предметність, цілеспрямованість, результативність.

Практично всі дослідники погоджуються з тезою, що діяльність не може бути безпредметною. В цьому аспекті варто вказати, що предмет діяльності може розглядатись у загальному та безпосередньому аспектах. Враховуючи, що діяльність, як форма активності людини "спрямована на доцільну зміну і перетворення оточуючого її світу" [17, с.52–69], цілком обґрунтовано можна стверджувати, що загальним предметом діяльності є оточуючий світ людини, який вона підлаштовує під свої потреби. При

цьому варто звернути увагу, що загальний предмет діяльності існує незалежно від людини і її бажання. Наявність певних потреб життєдіяльності та можливість їх задовольнити за рахунок зовнішніх, оточуючих об'єктів визначає детермінанту поведінки людини й об'єктивує її інтерес до активності у формі діяльності. Визначивши безпосередній інтерес, людина, для його задоволення використовує певні об'єкти чи предмети, за допомогою використання яких здійснює перетворення конкретного об'єкту матеріального світу, досягаючи поставленої мети. В цьому сенсі можна виділити безпосередній об'єкт діяльності – конкурентні об'єкти матеріального світу, що використовуються для досягнення поставленої мети.

Як свідчить практика, діяльність носить цілеспрямований характер. Практично всі дослідники погоджуються з тезою, що діяльність – це певна активність, яка спрямована на досягнення поставленої мети. В своїй основі цілеспрямованості діяльності, як виду активності людини, притаманна така характеристика як продуманість та об'єктивується в перспективному плані послідовних дій результатом яких є досягнення цілі. В цьому аспекті варто погодитись з дослідниками, які визначають цілеспрямованість як активність, що об'єктивується у такій послідовності дій, як: постановка мети, аналіз оточуючої ситуації, визначення способів і засобів досягнення мети, вчинення активних дій з досягнення мети [18, с.52–69]. При цьому, під метою діяльності розуміють очікуваний результат, спрямований на предмет, за допомогою якого суб'єкт має намір задовольнити ту чи іншу потребу [8, с.96]; під аналізом оточуючої ситуації розуміють розумову активність людини, спрямовану на виявлення потенційних можливостей та перепон у досягненні поставленої мети; визначення способів і засобів досягнення мети сприймають як виявлення предметів зовнішнього світу та оцінку можливості їх використання для досягнення поставленої мети.

Результативність, як характеристика діяльності, об'єктивується у наявності зміни оточуючого людину середовища. При цьому, вона може носити ідеальний характер, як досягнення всіх елементів цілі діяльності, та об'єктивний – досягнення практичного результату діяльності скорегованого на безпосереднє зовнішнє оточення.

Таким чином, системний аналіз наведеного дозволяє говорити, що діяльність представляє собою активні дії людини, яка має певні цілі на створення визначених матеріальних чи духов-

них благ, за допомогою яких будуть задовольнятися її потреби. При цьому ці активні дії вчиняються з використанням фізичної чи розумової енергії. Діяльність, як вид активності людини, являє собою постійне вчинення певних дій, направлених на задоволення усвідомлених потреб.

Враховуючи це, вважаємо за можливе поняття "діяльність" визначити як сукупність систематичних цілеспрямованих дій людини, направлених на створення матеріальних чи духовних благ з метою задоволення її потреб чи інтересів.

Характеризуючи другу складову словосполучення "інформаційна діяльність" – означувального прикметника "інформаційна", слід зазначити, що означувальні прикметники вказують на змістовну ознаку іменника, які позначають приналежність чи вчинення активності з певним явищем чи в певному середовищі. В нашому випадку означувальний прикметник вказує на те, що діяльність здійснюється з таким об'єктом як інформація. Враховуючи це, *інформаційну діяльність* можна визначити як сукупність систематичних цілеспрямованих дій суб'єкта, направлених на створення матеріальних чи духовних благ з метою задоволення його інформаційних потреб чи інтересів.

Виділимо види та особливості правового регулювання означених систематичних цілеспрямованих дій.

Класифікація груп інформаційної діяльності

Правове регулюванні інформаційної діяльності в Україні здійснюється на підставі Закону України "Про інформацію" [12], відповідно до ст.9 якого основними видами інформаційної діяльності є створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорона та захист інформації.

Аналіз зазначених видів інформаційної діяльності дозволяє поділити їх на три такі основні групи, де: а) інформаційна діяльність направлена на вироблення інформації (створення); б) інформаційна діяльність направлена на задоволення інтересів суб'єктів інформаційної діяльності за допомогою дій з інформацією (збирання, одержання, зберігання, використання, поширення); в) інформаційна діяльність пов'язана з забезпеченням прав та інтересів суб'єктів інформаційної діяльності (охорона та захист інформації).

Чинне законодавство України поняття "створення інформації" не містить. В науковій літературі воно також не знайшло достатньої розробки. Основна увага при дослідженні обігу інформації представниками юридичної науки приділяється

праву на створення інформації, ігноруючи сам процес створення. При цьому, і стосовно цього права у науковців немає єдиної точки зору.

Згідно з тлумачними словниками слова "створювати", "виробляти" використовуються у трьох значеннях: 1) творити, створювати, тобто, робити існуючим, спонукати до життя; 2) виготовляти, виробляти певний матеріальний продукт; 3) випускати промислові товари, продукти харчування, здійснювати процес створення матеріальних благ чи цінностей у масовому масштабі [17, с.611; 18, с.632; 19, с.805; 20, с.101].

Виходячи з цього, створення інформації може мати три таких основних значення: а) створення інформації людиною як біологічною істотою, що обумовлене її фізичною здатністю сприймати і осмислювати оточуюче середовище та генерувати його опис; б) створення певної інформаційної речі як вираз творчого потенціалу людини; в) створення інформаційних матеріалів для розповсюдження серед зацікавлених осіб з метою задоволення інформаційних потреб суспільства. Позначені значення свідчать, що в основі створення інформації, незалежно від мети, лежать творчий процес, результатом якого є об'єктивація суб'єктивного ставлення особи до сприйнятих, отриманих ззовні відомостей, і надання їм певної форми, виразу.

В цьому аспекті створення інформації є сукупністю послідовних дій особи (психічних, фізичних), результатом яких є надання певної форми сприйнятих ззовні відомостей. Ця діяльність починається з сприйняття і психічного усвідомлення отриманих ззовні відомостей, їх аналіз, осмислення, інтерпретацію. Осмислення та інтерпретація є тими частинами процесу створення інформації, яка носить творчий характер і закладає елементи суб'єктивності.

Завершення процесу створення інформації може мати два основних прояви: а) об'єктивація інформації у формі фонетичних звуків; б) об'єктивація у матеріальній формі, тобто у формі певного тексту. При цьому, не дивлячись на те, в якій формі була здійснена об'єктивація отриманих відомостей, інформація вважається створеною з моменту її представлення, презентації та отримання іншими, здатними її сприйняти, особами.

Таким чином, у першу групу інформаційної діяльності входить *діяльність, направлена на створення інформації*, яку можна визначити як сукупність послідовних цілеспрямованих дій особи (психічних, фізичних), результатом яких є надання певної форми сприйнятих ззовні відомостей та їх презентації іншим особам.

До другої групи інформаційної діяльності входить діяльність, направлена на задоволення інформаційних потреб людини і суспільства. Розуміння сутності видів діяльності, що входять у цю групу, пов'язане з усвідомленням такої категорії, як "інформаційна потреба".

В цілому категорія "потреби" в науці сприймається як необхідність в яких-небудь благах для підтримки життєдіяльності і розвитку організму, людської особистості, соціальної групи, суспільства в цілому. Таке сприйняття є прийнятним, разом із тим, в аспекті інформаційної діяльності варто зазначити наступне. Для всіх видів людських потреб характерною є одна особливість – інформаційна складова, яка відображає необхідність мати певні відомості для здійснення діяльності людини. Проте, якщо живі організми відчувають потребу в відомостях для задоволення відносно простих природних потреб, то інформаційні потреби людини мають складну природу, ними охоплюється вся соціальна інформація, що циркулює в суспільстві. Процес задоволення інформаційних потреб істотно відрізняється від задоволення інших видів потреб людини. Це пояснюється тим, що у процесі задоволення інформаційних потреб об'єкт споживання, тобто інформація, яка сприймається суб'єктом, не тільки не знищується, а, навпаки обробляється, переосмислюється і на її основі формуються нові інформаційні масиви, що також можуть бути об'єктами задоволення інших інформаційних потреб.

Л.В. Коновал виділяє два основних типи інформаційних потреб, що відображають їх сутність і направленість: а) поточні, обумовлені притаманною людині допитливістю, які полягають в його прагненні бути в курсі всього, що відбувається у світі; б) конкретні (спеціальні), що відображаються в прагненні отримати інформацію, необхідну для вирішення конкретного завдання – дослідного, професійного, управлінського і т.д. [21].

Задоволення першого типу інформаційних потреб вимагає від суб'єкта отримання відомостей про оточуючий світ, а задоволення другого типу – отримання інформації пов'язаної з її професійною діяльністю.

Процес задоволення інформаційних потреб можна зобразити у вигляді таких стадій, як: а) потреба в матеріальних чи духовних цінностях; б) потреба в інформації про предмет потреби; в) створення пошукового образу потреби і співвіднесення його з наявною у внутрішній пам'яті інформацією [14]; г) пошук відсутньої інформації

в зовнішньому середовищі (при необхідності); д) створення нової інформації (при необхідності); е) аналіз отриманої із зовнішнього та внутрішнього середовища інформації; ж) здійснення діяльності щодо задоволення потреби.

При цьому основними ознаками інформаційних потреб є комунікативність, багатопредметність, динамізм і пізнавальний характер.

З практичної точки зору інформаційна діяльність направлена на задоволення інформаційних потреб суспільства та об'єктивується у формі одержання, використання, поширення та зберігання інформації.

Як зазначає О.В. Синсокий, одержання інформації – це набуття, придбання, накопичення відповідно до існуючих соціальних норм документованої або публічно оголошеної інформації громадянами, юридичними особами або державою. Використання інформації – це задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави шляхом отримання певних благ з усвідомленої інформації. Поширення інформації – це розповсюдження, обнародування, реалізація до існуючих соціальних норм документованої або публічно оголошеної інформації. Зберігання інформації – це забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв [7].

Таким чином, *інформаційна діяльність направлена на задоволення інформаційних потреб людини і суспільства*. Це цілеспрямована діяльність осіб, направлена на задоволення поточних та спеціальних інформаційних потреб, що об'єктивується у формі одержання, використання, поширення та зберігання інформації.

До третьої групи інформаційної діяльності включається діяльність пов'язана з забезпеченням прав та інтересів суб'єктів інформаційної діяльності. Більше того, природа та сутність цих видів діяльності пов'язана із такими особливими властивостями інформації, як цінність та здатність до завдання шкоди під час використання іншим суб'єктам інформаційних відносин. У сучасному світі володіння раніше інших інформацією про ті чи інші події є однією з найбільш бажаних. Її використанні дає можливість суб'єкту отримати значну перевагу в практично всіх (економічних, політичних, соціальних та інших) відносинах у порівнянні з іншими учасниками. Це призводить до того, що інформація є одним із найбільш охоронюваних ресурсів. Враховуючи це суб'єкти інформаційної діяльності постійно вживають заходи, щоб інформація зберігалась і використовувалась належним чином.

Із аналізу практики інформаційної діяльності, направленої на забезпечення прав та інтересів суб'єктів інформаційної діяльності, її можна поділити на таких два основних види: а) технічна діяльність, направлена на створення технічних умов належного доступу і використання інформації та б) діяльність, пов'язана з контролем за доступом до інформації та, в разі необхідності – припиненням неналежного доступу.

В найбільш загальному сенсі перший вид інформаційної діяльності можна визначити як сукупність організаційно-технічних заходів для запобігання заподіяння шкоди інтересам власника інформації чи автоматизованої системи та осіб, які користуються інформацією. Основу цієї діяльності складає діяльність зі створення умов зберігання інформації, таких як належне обладнання приміщення, сучасне технічне обладнання, кадрове забезпечення, програмне забезпечення та доступ до нього та інше.

Другий вид інформаційної діяльності можна визначити як сукупність правових, адміністративних, організаційних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї. Основу цього виду інформаційної діяльності складають правові норми, які закріплюють порядок доступу до інформації, її використання та зберігання. Володільці інформації, в рамках діючих норм, створюють відповідні механізми доступу до інформації, що включають у себе контрольні підрозділи доступу до інформації та закріплені процедури їх діяльності. Також сюди можна віднести діяльність правоохоронних органів, до компетенції яких входять повноваження на захист визначених у чинному законодавстві законних прав та інтересів учасників інформаційних правовідносин.

Таким чином, *інформаційну діяльність, пов'язану з забезпеченням прав та інтересів суб'єктів інформаційних відносин*, можна визначити як сукупність правових, адміністративних, організаційних та інших заходів, здійснюваних власниками інформації або уповноваженими на те державними органами, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї.

Характеристика інформаційної діяльності у сфері права

Відсутність комплексного дослідження інформаційної діяльності у сфері права вимагає зосередитись на визначенні категорії "інформаційна діяльність у сфері права" та виділенні її характеристики її особливостей. Очевидно, що її

основу складає така змістовна категорія, як "діяльність у сфері права".

Варто звернути увагу, що середовищем існування сфери права, враховуючи, що воно є соціальним феноменом, є соціальна сфера суспільного життя. Такий підхід є відображенням сучасного методологічного підходу, відповідно до якого суспільство розглядається як цілісна система, що складається, як певна макросистема, з сукупності цілого ряду мікросистем. Останні виділяються за предметним критерієм, і охоплюють усю сукупність суспільних відносин, які можуть виникати при функціонуванні суспільства як єдиної макросистеми [22, с.56].

Можна цілком обґрунтовано говорити про існування правової сфери, в рамках якої її суб'єкти можуть здійснювати певну активність, яка в науковій літературі називається "діяльність у сфері права" або "правова діяльність" [23, с.74]. Але, з нашої точки зору таке отождоження не є досить коректним і потребує уточнення.

Ю.Г. Ткаченко в дослідженні теорії правових відносин справедливо зазначив, що в реальному житті "чисто" правової діяльності не буває, так само як і правових суспільних відносин [24, с.44–45]. Правова діяльність виділяється як структурний блок правової системи та уявляється як соціально та юридично значуща людська активність. Така активність, щоб бути визнаною правовою, має відповідати моделям поведінки, закріпленим у правових нормах, і передбачати певні юридичні наслідки. Змістовно правова діяльність відповідає такій категорії, як "правова поведінка".

Реалії світу підтверджують, що він активно розвивається і вдосконалюється, що призводить до виникнення нових видів активності, ще не унормованих, але які є важливими для повноцінного існування суспільства. В такому разі, суто формально виникає питання про віднесення таких видів активності до правової діяльності.

З нашої точки зору, враховуючи мінливість суспільних відносин, у сучасних умовах варто говорити про діяльність у сфері права, що в своїй основі буде охоплювати всі можливі види суспільної активності.

Характеризуючи зміст діяльності у сфері права, слід вказати, що вона може бути об'єктивована у формі дії чи бездіяльності суб'єктів і поділяється на нормотворчість, дотримання та використання чинних нормативних актів, тлумачення й застосування норм права. У процесі діяльності у сфері права створюються, закріплюються, захищаються норми, тобто постійно відтворюється право як соціальний регулятор.

Таким чином, діяльність у сфері права може бути охарактеризована через сукупність таких її ознак, як те, що вона: а) є видом соціальної діяльності; б) здійснюється у сфері відтворення права як соціального регулятора суспільних відносин; в) є засобом забезпечення організаційного впливу на інші сфери суспільних відносин; г) суб'єктами її здійснення можуть бути соціальні суб'єкти, що визнаються суб'єктами права як на індивідуальному та і на колективному рівні.

Соціальна діяльність, як прояв людської активності з метою зміни чи перетворення елементів навколишнього світу свідомості самої людини направлена на покращення оточуючого людину світу. Здійснюючи соціальну діяльність у сфері права, людина змінює чи вдосконалює існуючі механізми правового регулювання як одного з головних елементів найбільш ефективного соціального регулятора суспільних відносин – права. Середовищем соціальної діяльності у сфері права є все суспільство, а її суб'єктами – люди як розумні соціальні істоти, що здійснюють цілеспрямовану соціальну активність.

В рамках діяльності у сфері права, право, як регулятор суспільних відносин, створюється, видозмінюється та трансформується в інші форми. Створення права відбувається шляхом встановлення правил суспільної поведінки та контролю за допомогою відповідних засобів їх дотримання. Закріплення та доведення до відома всіх зацікавлених членів суспільства встановлених правил поведінки є свідченням визнання існуючої соціальної норми та виникнення головного елемента права – правової норми. З моменту виникнення правової норми можна говорити про виникнення права та початок його дії.

Право, як соціальний регулятор суспільних відносин, є головним інструментом їх впорядкування в сучасному світі. Використовуючи право, уповноважені суб'єкти здійснюють організуючий вплив на виникнення, розвиток і припинення всіх можливих суспільних відносин, як виникають у рамках функціонування суспільства. Результатом організуючого впливу діяльності у сфері права є його використання для досягнення поставлених цілей в межах компетенції уповноваженого суб'єкта. Його метою є ефективна реалізація компетенції уповноважених суб'єктів та встановлення чітких правил взаємодії всіх членів суспільства, в тому числі, й функціонування держави як результату його розвитку. Це, в свою чергу, дозволяє стверджувати, що суб'єктами інформаційної діяльності у сфері права є індивідуальні та колективні суб'єкти, що в

рамках встановлених правил створюють, змінюють, використовують право для впорядкування відносин, які виникають за їх участю.

Враховуючи виділені ознаки, *діяльність у сфері права* пропонується визначити як вид соціальної діяльності, що здійснюється суб'єктами права з використанням правових засобів і з метою отримання правового результату, в процесі якої відбувається створення, розвиток і матеріалізація права.

Спираючись на визначені нами категорії "інформаційна діяльність" і "діяльність у сфері права", звернемо увагу на характеристику інформаційної діяльності у сфері права.

Інформаційна діяльність у сфері права є одним із видів інформаційної діяльності, тому їй притаманні всі характерні для неї ознаки. Разом із тим, вона має такі певні особливості: а) предметом такої діяльності є інформація; б) така діяльність здійснюється в рамках встановлених правил поведінки, щодо вироблення, використання та зберігання інформації; в) результатом такої діяльності є задоволення інформаційних потреб членів суспільства.

Висновки

1. Діяльність, як вид соціальної активності, являє собою сукупність систематичних цілеспрямованих дій людини, направлених на створення матеріальних чи духовних благ з метою задоволення її потреб чи інтересів. Тому інформаційну діяльність слід визначити як сукупність систематичних цілеспрямованих дій суб'єкта, направлених на створення матеріальних чи духовних благ для задоволення його інформаційних потреб чи інтересів.

2. Інформаційна діяльність може бути поділена на три основні групи, така, що: а) направлена на вироблення інформації (створення); б) направлена на задоволення інтересів суб'єктів інформаційної діяльності за допомогою дій з інформацією (збирання, одержання, зберігання, використання, поширення); в) пов'язана з забезпеченням прав та інтересів суб'єктів інформаційної діяльності (охорона та захист інформації).

До першої групи інформаційної діяльності входить *діяльність, направлена на створення інформації*, яку можна визначити як сукупність

послідовних цілеспрямованих дій особи (психічних, фізичних), результатом яких є надання певної форми сприйнятих ззовні відомостей та їх презентації іншим особам.

До другої групи інформаційної діяльності входить *діяльність, направлена на задоволення інформаційних потреб людини і суспільства* (поточних та спеціальних інформаційних потреб, що об'єктивується у формі одержання, використання інформації, поширення та зберігання інформації).

До третьої групи інформаційної діяльності віднесена діяльність, пов'язана із забезпеченням прав та інтересів суб'єктів інформаційної діяльності, що визначається як сукупність правових, адміністративних, організаційних та інших заходів, здійснюваних власниками інформації або уповноваженими на те державними органами, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї.

3. Діяльність у сфері права визначається як вид соціальної діяльності, що здійснюється суб'єктами права з використанням правових засобів та з метою отримання правового результату [18], в процесі якої відбувається створення, розвиток і матеріалізація права. За визначальними ознаками такої діяльності: а) її предметом є інформація; б) діяльність здійснюється в рамках встановлених правил поведінки, щодо вироблення, використання та зберігання інформації; в) її результатом є задоволення інформаційних потреб членів суспільства.

Конфлікт інтересів

Текст даної статті є повністю оригінальним, виконаний автором самостійно. Автор заявляє, що дотримується норм законодавства про інтелектуальну власність, і не порушує чи не зачіпає будь-чиє авторське право, і ні з ким не має конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Висловлюємо щирі вдячності за сприяння написанню статті науковому керівнику, доктору юридичних наук М.В. Старинському.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Арістова І. В. Органи виконавчої влади України як розпорядники публічної інформації: теоретико-правові та практичні питання: монографія / за заг. ред. І. В. Арістової. Київ: Видавничий центр НУБіПУ України, 2018. 233 с.
2. Беляков К. І. Інформаційна діяльність: зміст та підходи до класифікації. Інформація і право. 2012. № 1. С. 63–69.

3. Коваленко Л. П. Теоретичні проблеми розвитку інформаційного права України: монографія. Харків: Право, 2012. 248 с.
4. OlfaBelkahla Driss, Sehl Mellouli, ZeinebTrabelsi From citizens to government policy-makers: Social media data analysis. *Government Information Quarterly*. Volume 36, Issue 3, July 2019, Pages 560–570. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.05.002>.
5. FangWang. Understanding the dynamic mechanism of interagency government data sharing. *Government Information Quarterly*. Volume 35, Issue 4, October 2018, Pages 536–546. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.08.003>.
6. Jean Damascene Twizeyimanaab, Annika Anderssona. The public value of E-Government – A literature review. *Government Information Quarterly*. Volume 36, Issue 2, April 2019, Pages 167–178. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>.
7. Синьокий О. В. Інформаційне право України та електронне право високих технологій: електронний курс лекцій українською мовою. URL: <http://kul-lib.narod.ru/bibl.files/LLaw/10sovipu.pdf>.
8. Хмельницький О. О. Інформаційна культура: навч. посібник. Київ: КНТ, 2007. 200 с.
9. Коваленко Л. П. Інформаційна діяльність. *Правова інформатика*. 2012. № 4. С. 10–13.
10. Жарких В. Ю., Білоусов О. С., Кривдіна І. Б. Правове регулювання інформаційної діяльності: навч. посіб. Київ: Каравела, 2015. 232 с.
11. Марущак А. І. Інформаційне право: Доступ до інформації: навч. посіб. Київ: КНТ, 2007. 532 с.
12. Про інформацію: Закон України від 06.01.2011 № 2657–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 48. Ст. 650.
13. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва: Политиздат, 1977. 346 с.
14. Деятельность: теория, методология, проблемы / под ред. Касавина И. Т. Москва: Политиздат, 1990. 369 с.
15. Каплан Г. А. Соціальна діяльність: сутність, види і форми. Харків: Прапор. 1998. 59 с.
16. Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре массовой коммуникации. Москва: Наука, 1984. 286 с.
17. Ожегов С. И., Шведова И. Ю. Толковый словарь русского языка. Москва: Азбуковник, 1999. 944 с.
18. Современный толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. Санкт Петербург: Норинт, 2003. 960 с.
19. Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / под ред. Г. Н. Складневской. Москва: Эксмо, 2006. 1136 с.
20. Большой академический словарь русского языка / ред. А. Герд. СПб.: Наука, 2012. Т. 21. 630 с.
21. Коновал Л. В. Інформаційна потреба: сутність та дефініції. URL: <http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/350>.
22. Устич С. І. Системне дослідження суспільства. Львів: Світ, 1992. 135 с.
23. Пугинский Б. И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. Москва, 1984. 224 с.
24. Ткаченко Ю. Г. Методологические вопросы теории правоотношений. Москва: Юрид. лит., 1980. 176 с.

REFERENCES

1. Aristova, I. V. (Red.). (2018). *Orhany vykonavchoyi vlady Ukrainy yak rozporyadnyky publichnoyi informatsiyi: teoretyko-pravovi ta praktychni pytannya* [The executive bodies of Ukraine as stewards of public information: theoretical, legal and practical issues]. Monohrafiya. Kyiv: Vydavnychyy tsentr NUBiPUkrainy (in Ukr.).
2. Byelyakov, K. I. (2012). Informatsiyana diyal'nist': zmist ta pidkhody do klasyfikatsiyi [Information activities: content and approaches to classification]. *Informatsiya i pravo*, (1). 63–69 (in Ukr.).
3. Kovalenko, L. P. (2012). *Teoretychni problemy rozvytku informatsiynoho prava Ukrainy* [Theoretical problems of development of information law of Ukraine]. Monohrafiya. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
4. OlfaBelkahla Driss, Sehl Mellouli, ZeinebTrabelsi From citizens to government policy-makers: Social media data analysis. *Government Information Quarterly*. Volume 36, Issue 3, July 2019, Pages 560–570. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.05.002>.
5. FangWang. Understanding the dynamic mechanism of interagency government data sharing. *Government Information Quarterly*. Volume 35, Issue 4, October 2018, Pages 536–546. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.08.003>.
6. Jean Damascene Twizeyimanaab, Annika Anderssona. The public value of E-Government – A literature review. *Government Information Quarterly*. Volume 36, Issue 2, April 2019, Pages 167–178. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>.

7. Synyeokyy, O. V. *Informatsiyne pravo Ukrayiny ta elektronne pravo vysokykh tekhnolohiy* [Information Law of Ukraine and Electronic Law of High Technologies]. Elektronnyy kurs lektsiy ukrayins'koyu movoyu. Retrieved from: <http://kul-lib.narod.ru/bibl.files/ILaw/10sovipu.pdf> (in Ukr.).
8. Khmel'nyts'kyy, O. O. (2007). *Informatsiyna kul'tura* [Information culture]. Navch. posibnyk. Kyiv: KNT (in Ukr.).
9. Kovalenko, L. P. (2012). Informatsiyna diyal'nist' [Information activities]. *Pravova informatyka*, (4). 10–13 (in Ukr.).
10. Zharkyykh, V. YU., Bilousov, O. S., & Kryvdina, I. B. (2015). *Pravove rehulyuvannya informatsiynoi diyal'nosti* [Legal regulation of information activities]. Navch. posib. Kyiv: Karavela (in Ukr.).
11. Marushchak, A. I. (2007). *Informatsiyne pravo: Dostup do informatsiyi* [Information Law: Access to information]. Navch. posib. Kyiv: KNT (in Ukr.).
12. Pro informatsiyu [About information]. *Zakon Ukrayiny* (06.01.2011 No 2657–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1992. (48). 650 (in Ukr.).
13. Leont'yev, A. N. (1977). *Deyatel'nost'. Soznaniye. Lichnost'* [Activity Consciousness. Personality]. Moskva: Politizdat (in Russ.).
14. Kasavin, I. T. (Red.). (1990). *Deyatel'nost': teoriya, metodologiya, problem* [Activity: theory, methodology, problems]. Moskva: Politizdat (in Russ.).
15. Kaplan, H. A. (1998). *Sotsial'na diyal'nist': sutnist', vydy i formy* [Social activity: nature, types and forms]. Kharkiv: Prapor (in Ukr.).
16. Dridze, T. M. (1984). *Tekstovaya deyatel'nost' v strukture massovoy kommunikatsii* [Textual activity in the structure of mass communication]. Moskva: Nauka (in Russ.).
17. Ozhegov, S. I., & Shvedova, I. YU. (1999). *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [Explanatory Dictionary of the Russian Language]. Moskva: Azbukovnik (in Russ.).
18. Kuznetsov, S. A. (2003). *Sovremennyy tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [The modern explanatory dictionary of the Russian language]. Sankt Peterburg: Norint (in Russ.).
19. Sklyarevskaya, G. N. (Red.). (2006). *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka nachala XXI veka. Aktual'naya leksika* [Explanatory dictionary of the Russian language of the beginning of the XXI century. Actual vocabulary]. Moskva: Eksmo (in Russ.).
20. Gerd, A. (Red.). (2012). *Bol'shoy akademicheskyy slovar' russkogo yazyka* [The large academic dictionary of the Russian language]. SPb.: Nauka. T. 21 (in Russ.).
21. Konoval, L. V. *Informatsiyna potreba: sutnist' ta definitsiyi* [Information Need: Essence and Definitions]. Retrieved from: <http://conference.nbu.gov.ua/report/view/id/350> (in Ukr.).
22. Ustich, S. I. (1992). *Systemne doslidzhennya suspil'stva* [Systematic study of society]. L'viv: Svit (in Ukr.).
23. Puginskiy, B. I. (1984). *Grazhdansko-pravovyye sredstva v khozyaystvennykh otnosheniyakh* [Civil means in economic relations]. Moskva (in Russ.).
24. Tkachenko, YU. G. (1980). *Metodologicheskiye voprosy teorii pravootnosheniy* [Methodological issues of the theory of legal relations]. Moskva: Yurid. lit. (in Russ.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 58 pp. 54–63.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3568275

http://forumprava.pp.ua/files/054-063-2019-5-FP-Suhoniako_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_5_7.pdf
License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 01.11.2019

Accepted: 20.11.2019

Published: 26.11.2019

Cite as:
Сугоняко, Н. В. (2019). Інформаційна діяльність у сфері права та її особливості. Форум Права, 58(5). 54–63. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568275>.

 Suhoniako, N. V. (2019). Informatsiyna diyal'nist' u sferi prava ta yiyi osoblyvosti [Information Activity in Legal Field and its Peculiarities]. *Forum Prava*, 58(5). 54–63. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568275>.

УДК 342.951:614.2(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577558>

О.Л. СІДЕЛКОВСЬКИЙ,

директор клініки "Аксімед", кандидат медичних наук, м. Київ, Україна; e-mail: maryapetryk@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4139-4478>

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

O.L. SEDELKOVSKY,

Head of "Aksimed" clinic, Ph.D. in Medicine, Kyiv, Ukraine;

e-mail: maryapetryk@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4139-4478>

ADMINISTRATIVE AND LEGAL PRINCIPLES OF CREATION OF THE UNIFORM MEDICAL SPACE OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. У рамках медичної реформи наразі активно обговорюється проблематика створення єдиного медичного простору. Медичний простір спрямований на функціональне об'єднання можливостей державної, комунальної, приватної та відомчої медицини задля покращення якості та доступності медичної допомоги. У сенсі пошуку шляхів створення та належного правового регулювання єдиного медичного простору важливим видається попереднє формулювання адміністративно-правових принципів, за якими буде відбуватись створення та публічне управління означеним медичним простором. Дані принципи повинні стати свого роду фундаментом побудови даного функціонального медико-правового утворення. **Метою** статті є формулювання адміністративно-правових принципів, на підставі яких забезпечуватиметься створення єдиного медичного простору України. Її новизна полягає в упорядкуванні адміністративно-правових принципів створення єдиного медичного простору України. **Методи.** Наукове осмислення проблеми сутності принципів права здійснювалось за допомогою діалектичного методу. Системно-структурний метод слугував дослідженню адміністративно-правових принципів в публічному управлінні охороною здоров'я. Упорядкування базових адміністративно-правових принципів створення єдиного медичного простору України стало можливим завдяки використанню формально-юридичного методу та методів аналізу та синтезу. **Результати.** Принципи єдиного медичного простору України не повинні суперечити більш об'ємному явищу, у парадигмі якого знаходиться єдиний медичний простір. Мова йде про публічне управління сферою охорони здоров'я громадян як організаційно-правового феномену, завдяки якому держава та інші публічно-правові інституції мають можливість впливати на суспільні відносини у сфері охорони здоров'я та здійснювати керівний вплив на їх розвиток. Іншими словами, єдиний медичний простір та його побудова – це один із елементів публічного управління сферою охорони здоров'я громадян, базові засади якого сформульовані у статті 49 Конституції України, а ключові механізми сформульовані у нормах адміністративного права та процесу. Запропоновано наступні основні адміністративно-правові принципи, на підставі яких має здійснюватись створення єдиного медичного простору України: верховенство права; законність; пріоритетність профілактичної складової; міжсекторальна взаємодія; стандартизація; забезпечення збереження медичної таємниці; діджиталізація медичного документообігу. **Висновки.** Єдиний медичний простір необхідно сприймати як явище, яке спрямоване на функціональне об'єднання можливостей державної, комунальної, приватної та відомчої медицини задля покращення якості та доступності медичної допомоги.

Ключові слова: медичне право; охорона здоров'я; публічне управління; права пацієнтів

Problem statement. Medical reform is currently actively discussing the issue of creating a single medical space. The medical space is aimed at functionally integrating the capabilities of public, communal, private and departmental medicine to improve the quality and accessibility of care. In the sense of finding ways to create and properly regulate a single medical space, it is important to pre-formulate administrative and legal principles by which the creation and public management of the designated medical space will take place. These principles should become a basis for the construction of this functional

medical and legal education. The **purpose** of the article is to formulate administrative and legal principles on the basis of which the creation of a single medical space of Ukraine will be ensured. Its novelty is to streamline the administrative and legal principles of creating a unified medical space in Ukraine. **Methods.** Scientific understanding of the problem of the essence of the principles of law was carried out using the dialectical method. The system-structural method served to study the administrative and legal principles in public health management. Streamlining the basic administrative and legal principles of creating a unified medical space in Ukraine was made possible through the use of formal and legal methods and methods of analysis and synthesis. **Results.** The principles of the unified medical space of Ukraine should not contradict the larger-scale phenomenon, in the paradigm of which there is a single medical space. It is a matter of public management of the public health sphere as an organizational and legal phenomenon, by which the state and other public-law institutions have the opportunity to influence public relations in the field of health care and to exert a leading influence on their development. In other words, a unified medical space and its construction is one of the elements of public management of the public health sphere, the basic principles of which are laid down in Article 49 of the Constitution of Ukraine, and the key mechanisms are formulated in the rules of administrative law and process. The following basic administrative and legal principles are proposed on the basis of which the creation of a single medical space of Ukraine should be carried out: the rule of law; legality; the priority of the preventive component; intersectoral interaction; standardization; securing medical secrecy; digitization of medical records. **Conclusions.** The single medical space should be seen as a phenomenon that aims at functionally integrating the capabilities of public, communal, private and departmental medicine to improve the quality and accessibility of care.

Key words: *medical law; health care; public administration; patients' rights*

Постановка проблеми

У рамках медичної реформи наразі активно обговорюється проблематика створення єдиного медичного простору. Медичний простір спрямований на функціональне об'єднання можливостей державної, комунальної, приватної та відомчої медицини задля покращення якості та доступності медичної допомоги. У сенсі пошуку шляхів створення та належного правового регулювання єдиного медичного простору важливим видається попереднє формулювання адміністративно-правових принципів, за якими буде відбуватись створення та публічне управління означеним медичним простором. Дані принципи повинні стати свого роду фундаментом побудови даного функціонального медико-правового утворення.

Слід зазначити, що наразі зустрічаються нечисленні дослідження, присвячені проблематиці правового забезпечення єдиного медичного простору. Як зазначає Р.А. Майданик, складовими єдиного медичного простору є загальнообов'язкове державне медичне страхування і системи надання медичних послуг за принципом солідарності. Принцип солідарності є європейським основоположним принципом права людини на охорону здоров'я та означає, що держава гарантує кожному однаковий обсяг загальнодоступних медичних послуг, незалежно від фактичного розміру страхового внеску [1, с.38]. В свою чергу, В.Ф. Москаленко, вважає, що створення єдиного медичного простору передбачає функціональне розмежування компетенції різних закладів охорони здоров'я на одній

території, що дозволить уникнути дублювання видів медичної допомоги в окремих населених пунктах, переважно у великих містах, де поряд із медичними закладами комунальної власності розташовані функціонально подібні державні і відомчі медичні заклади [2].

Найбільш влучним, на нашу думку, є розуміння єдиного медичного простору О.О. Грінюк, відповідно до якого серед елементів єдиного медичного простору виокремлюються забезпечення своєчасної і якісної медичної допомоги; гарантування належного рівня біобезпеки; забезпечення відповідального публічного управління системою охорони здоров'я [3, с.94].

Разом із тим, як вказують Дель Фуенте А. (Del Puente A., 2013) із співавторами, питання створення означеного єдиного медичного простору пов'язують із труднощами взаємодії між адміністрацією різних медичних установ і безпосередніми медичними працівниками, потенційною втратою професійної колегіальності і можливого порушення прав пацієнтів [4]. Такої думки дотримуються й Девід Дж. Хантер (David J. Hunter, 1997) та Філіп К. Берман (Philip C. Berman, 1997), за якими правові елементи управління громадським здоров'ям повинні враховувати, серед іншого й те, що медичні працівники та менеджери сфери охорони здоров'я мають належним чином взаємодіяти, комунікувати задля отримання позитивного результату організації надання медичної допомоги у різних медичних закладах [5]. При цьому все ж таки залишаються відкритими для дослідників базові принципи створення (а в подальшому – й функціонування) єдиного медичного простору, серед

яких головне місце займають адміністративно-правові.

Тому метою статті є формулювання адміністративно-правових принципів, на підставі яких забезпечуватиметься створення єдиного медичного простору України. Її новизна полягає в упорядкуванні адміністративно-правових принципів створення єдиного медичного простору України. Завданням статті є аналіз існуючих поглядів на принципи права; з'ясування місця та значення адміністративно-правових принципів у публічному управлінні охороною здоров'я; структурування базових адміністративно-правових принципів створення єдиного медичного простору України.

Сутність принципів права

Передусім, П.М. Рабінович зазначає, що принципи права – це керівні засади (ідеї), які визначають зміст і спрямованість правового регулювання суспільних відносин. Значення принципів права полягає у тому, що вони в стислому вигляді, концентровано відображають найсуттєвіші риси права, є його квінтесенцією, "обличчям". Види принципів права: загальнолюдські (цивілізаційні), типологічні, конкретно-історичні, галузеві, міжгалузеві [6]. Загальнолюдські принципи – це юридичні засади, ідеали, які зумовлюються певним рівнем всесвітнього розвитку цивілізації, втілюють прогресивні здобутки прав, історії людства і широко визнані в міжнародних нормативних документах. До цих принципів, зокрема, належать: захист основних прав і свобод людини; юридична рівність одноїменних суб'єктів перед державою та перед законом; верховенство закону як акта нормативного волевиявлення вищого представницького органу державної влади або прямого волевиявлення народу (референдум); взаємопов'язаність (єдність) юридичних прав і обов'язків; закріплення у нормах об'єктів, права процедурно-процесуальних механізмів здійснення та захисту суб'єктивних юридичних прав і виконання обов'язків людей та інших суб'єктів суспільного життя; здійснення правосуддя незалежними судами; застосування юридичної відповідальності тільки в разі вчинення особою винного протиправного діяння (презумпція невинуватості особи). Вочевидь, такого роду розуміння може бути використано і у сенсі пошуків принципів правового регулювання сфери охорони здоров'я громадян та адміністративно-правових принципів єдиного медичного простору України. Адже адміністративне право – похідне явище від права загалом, своєю чергою, охорона здо-

ров'я та єдиний медичний простір – похідні явища від об'єктів суспільних відносин, які можуть бути врегульовані правом.

У самому загальному виді принцип – це основна підвалина функціонування будь-якої соціальної системи (у тому числі правової), вплив якої поширюється на всі елементи цієї системи та детермінує їх характерні риси. Принципи не завжди мають нормативне закріплення, проте від того, на яких принципах заснований правовий порядок, можна визначити характер правових норм, заходів та діяльність органів, що реалізують ці норми та заходи [7, с.61]. У правовій доктрині під час визначення поняття принципів права науковці вживають такі категорії, як вихідні теоретичні положення, основні, керівні засади (ідеї), загальні нормативно-керівні положення, провідні засади, закономірність, сутність, система координат тощо. Багато категорій є однорідними. Тому принципи – це загальні, керівні (основні, головні, відправні, вихідні теоретичні, загальні нормативно-керівні, спрямовуючі) положення [8, с.40]. Варто звернути увагу, що принципи:

- не завжди мають нормативне закріплення. У цьому сенсі принципи права є певним узагальненням більш високого рівня світогляду, який враховує не лише норми чинного законодавства, але і правозастосовчу практику, правову культуру та правову свідомість суспільства, ментальність народу, його історію тощо;

- до певної міри визначають, детермінують, спрямовують правотворчу та правозастосовчу практики, визначають "правове поле" для законодавця та правозастосовувача;

- як правового явища, попри їх достатню дослідженість (а це проявляється, серед іншого, у кількості публікацій як у вітчизняній, так і зарубіжній літературі з цих питань), є достатньо широкий спектр того, що потребує наукового аналізу як з позицій сутності принципів, так і з точки зору оновлення та змін суспільного життя, появи нових суспільних відносин.

З позицій адміністративно-правового виміру нам імпонує погляд С.Г. Стеценка, за яким принципи публічного управління доцільно розділити на дві групи: загальні та спеціальні. До першої групи вченим віднесено демократизм, законність, гласність, участь громадян у державному управлінні, відповідальність держави перед людиною за свою діяльність. До другої – галузевий, міжгалузевий (функціональний), територіальний, поєднання централізації та децентралізації, поєднання єдиноначальності і колегіальності [9, с.52].

Саме такий підхід може та повинен бути використаний при пошуку шляхів відображення правових принципів охорони здоров'я та загальної системи й класифікації адміністративно-правових принципів єдиного медичного простору України.

Адміністративно-правові принципи в публічному управлінні охороною здоров'я

Зазначимо, що принципи єдиного медичного простору України не повинні суперечити більш об'ємному явищу, у парадигмі якого знаходиться єдиний медичний простір. Мова йде про публічне управління сферою охорони здоров'я громадян як організаційно-правового феномену, завдяки якому держава та інші публічно-правові інституції мають можливість впливати на суспільні відносини у сфері охорони здоров'я та здійснювати керівний вплив на їх розвиток. Іншими словами, єдиний медичний простір та його побудова – це один із елементів публічного управління сферою охорони здоров'я громадян, базові засади якого сформульовані у статті 49 Конституції України, а ключові механізми сформульовані у нормах адміністративного права та процесу.

Приміром, Н.В. Шевчук акцентує увагу, що доцільність формулювання та подальшого розгляду принципів адміністративно-правового забезпечення охорони здоров'я на регіональному рівні пояснюється такими факторами:

- системне формулювання пропозицій щодо організаційно-правових кроків, спрямованих до розумного поєднання централізації та децентралізації публічного управління медичною сферою на регіональному рівні;

- підготовка нових нормативно-правових актів суттєво полегшується за умови наявності "дороговказів" у вигляді принципів права, які визначають загальну стратегію законотворчості у цій сфері;

- захист прав пацієнтів при наданні медичної допомоги сприйматиметься як складова загальної системи захисту прав людини;

- ключові засади удосконалення системи заходів, спрямованих на покращення якості та безпеки медичної допомоги більш реально втілюватимуться у життя за умови базування на принципах права [10, с.34–35].

Як справедливо зазначає Я.М. Шатковський, значущість принципів для реалізації на практиці обов'язкового медичного страхування зумовлюється багатьма чинниками, ключові з яких такі:

- принципи здатні акцентувати увагу на проблемних місцях організації та безпосереднього

запровадження обов'язкового медичного страхування;

- пацієнти, користуючись тими чи іншими правами, які вони мають завдяки функціонуючому обов'язковому медичному страхуванню, будуть більш захищеними та впевненими в аналогічних чи більш досконалих правилах обов'язкового медичного страхування, що будуть пропонуватись відповідними державними інституціями;

- медичні працівники, які будуть залучені до надання медичної допомоги відповідно до принципів, зможуть реально відчувати залежність розміру заробітної плати від якості своєї праці [11, с.44–45].

Свою чергою, Б.О. Логвиненко стверджує, що "наше завдання полягає у тому, щоб запропонувати принципи для публічного адміністрування сферою охорони здоров'я. Вони повинні стати системоутворюючим фактором для подальших кроків, спрямованих на удосконалення управління медичною галуззю України. Цими принципами могли би стати такі:

- 1) верховенство права;
- 2) законність;
- 3) економічна обґрунтованість;
- 4) профілактична спрямованість;
- 5) загальнодоступність ресурсів медицини;
- 6) публічно-сервісна діяльність;
- 7) запровадження обов'язкового медичного страхування [12, с.123].

Погоджуючись із такого роду постановкою питання, акцентуємо увагу, що у розрізі формування єдиного медичного простору важливим із названого видається наступне:

- по-перше, розумне поєднання централізації та децентралізації публічного управління медичною сферою, на наше переконання є однією із важливих передумов започаткування функціонування єдиного медичного простору. Адже з одного боку, такий процес нагадує централізацію (і за назвою, і за можливістю функціонального використання потужностей різних систем охорони здоров'я), проте з іншого – це абсолютно чіткі прояви децентралізації (можливість вільно конкурувати за публічні кошти, що виділяються на охорону здоров'я, питання власності медичних закладів не ставиться під сумнів та не змінюється, єдиний медичний простір формально виокремлюється на рівні держави, проте фактично реалізується на рівні окремих адміністративно-територіальних одиниць);

- по-друге, забезпечення прав пацієнтів. Це, на наше глибоке переконання, є важливим фактором у підтримку запровадження єдиного

медичного простору. Адже насправді для пацієнта суттєво розшириться можливість вибору лікувально-профілактичних закладів та конкретних медичних працівників, у яких пацієнт отримуватиме медичну допомогу;

– по-третє, запровадження обов'язкового медичного страхування. Те, про що багато років говорять в Україні як крок, який необхідно зробити, проте який ніяк не спромоглися зробити. Як видається, альтернативи обов'язковому медичному страхуванню в Україні немає. За багатьма причинами, тут лише вкажемо на ту обставину, що ідеологія коштів, які "ходять за пацієнтом" на первинній ланці надання медичної допомоги, дуже органічно вписуються у призначення обов'язкового медичного страхування, відповідно до якого кошти від фонду даного виду страхування чи страхової компанії отримує той, хто медичну допомогу реальному пацієнту реально надає.

Крім того, в контексті обов'язкового медичного страхування важливою є думка В.Ю. Стеценка, відповідно до якої страхування у сфері медичної діяльності (медичне страхування) – це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини з приводу захисту майнових інтересів фізичних осіб при отриманні медичної допомоги у разі настання страхових випадків, визначених договором страхування або чинним законодавством за рахунок страхових грошових фондів, які формуються із страхових внесків [13, с.50–51].

Певного роду містком між проблематикою адміністративно-правового забезпечення медичної галузі та створенням єдиного медичного простору має бути напрацювання механізмів взаємодії лікувально-профілактичних закладів різної форми власності та підпорядкування: державних, приватних, комунальних, відомчих. Для їх функціонального поєднання необхідно напрацювати механізм, який дозволить з одного боку, забезпечувати права пацієнтів на якісну та доступну медичну допомогу, проте з іншого:

– міститиме економічні стимули приймати участь у функціонуванні єдиного медичного простору;

– не йтиме всупереч ідеології децентралізації, що активно пропагується у державі;

– відповідатиме правовим та іншим традиціям українського суспільства.

Раніше ми вже зазначали, що єдиний медичний простір України – це функціональне об'єднання сил і засобів державної, комунальної, приватної та відомчої медицини з метою якомо-

га повнішої реалізації прав пацієнтів на отримання доступної та якісної медичної допомоги. І, зокрема, наводили правові ознаки сутності єдиного медичного простору [14, с.113].

Відтак маємо усвідомити, що без попередньо сформульованих принципів адміністративно-правового забезпечення створити якісний єдиний медичний простір буде неможливо. Єдиний медичний простір слід розглядати як один із ключових стандартів у сфері охорони здоров'я, що передбачає забезпечення рівного доступу всіх громадян. Проте, на цей час зазначений стандарт є, швидше за все, ідеалом, аніж чинним загальнообов'язковим правилом, оскільки існує істотна різниця між рівнем та якістю надання медичної допомоги в містах та інших населених пунктах, між окремими регіонами, у загальнонаціональній і відомчій медицині, зокрема, в закладах Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства інфраструктури України тощо [15].

Слушну позицію займає С.Г. Стеценко, який стверджує, що "на часі необхідність визначення "дорожньої карти" охорони здоров'я України шляхом перш за все формулювання принципів публічного регулювання юридичного забезпечення медичної діяльності. Принципи публічного регулювання – це основні засади, закономірності, на яких здійснюється регулюючий вплив держави на сферу медичної діяльності. Від якісно сформульованих принципів багато в чому залежить подальша реалізація публічного регулювання в такій важливій галузі, якою є медицина" [16, с.24].

Структурування базових адміністративно-правових принципів створення єдиного медичного простору України

Виходячи з викладеного, пропонуємо наступні основні адміністративно-правові принципи, на підставі яких має здійснюватись створення єдиного медичного простору України:

– верховенство права (права та свободи людини є найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість дій суб'єктів владних повноважень стосовно запровадження єдиного медичного простору);

– законність (реформаторські дії мають відповідати вимогам чинного законодавства);

– пріоритетність профілактичної складової (максимальна увага запобіганню відхилень у стані здоров'я, запровадження щорічних всеохоплюючих диспансеризацій);

– міжсекторальна взаємодія (пошук та налагодження шляхів організаційної взаємодії державних, комунальних, приватних та відомчих медичних закладів);

– стандартизація (уніфіковані підходи до профілактики, діагностики, лікування, реабілітації патологічних станів у межах єдиного медичного простору);

– забезпечення збереження медичної таємниці (запобігання незаконному поширенню інформації, що є об'єктом медичної таємниці);

– діджиталізація медичного документообігу (підтримка електронного документообігу у межах єдиного медичного простору, поступова відмова від паперових носіїв медичної інформації).

В цілому, склад викладених принципів може доповнюватись у залежності від проблем, що виникають перед суспільством.

Висновки

В роботі встановлено, що:

1. Єдиний медичний простір необхідно сприймати як явище, яке спрямоване на функціональне об'єднання можливостей державної, комунальної, приватної та відомчої медицини задля покращення якості та доступності медичної допомоги.

2. Принципи в цілому до певної міри визначають, детермінують, спрямовують правотворчу та правозастосовчу практики, визначають "правове поле" для законодавця та правозасто-

совувача. Вказане є важливим для розуміння теоретико-методологічного підґрунтя формулювання адміністративно-правових принципів створення єдиного медичного простору.

3. Єдиний медичний простір та його побудова – це один із елементів публічного управління сферою охорони здоров'я громадян, базові засади якого сформульовані у статті 49 Конституції України, а ключові механізми сформульовані у нормах адміністративного права та процесу. Відтак, принципи створення єдиного медичного простору мають знаходитись у парадигмі розвитку публічного управління медичною діяльністю у державі.

4. Нами запропоновано наступні адміністративно-правові принципи, на підставі яких має здійснюватись створення єдиного медичного простору України: верховенство права; законність; пріоритетність профілактичної складової; міжсекторальна взаємодія; стандартизація; забезпечення збереження медичної таємниці; діджиталізація медичного документообігу.

Конфлікт інтересів

На думку автора відсутній жодний конфлікт інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Майданик Р. А. Єдиний медичний простір як ключовий стандарт прав людини і юридичний виклик у сфері охорони здоров'я України. *Медичне право*. 2013. № 1. С. 33–42.
2. Москаленко В. Ф. Діяльність системи охорони здоров'я за 2000 рік: завдання щодо подальшого її розвитку та підвищення рівня здоров'я населення України (доповідь на підсумковій колегії МОЗ України 12.02.2001 р.). *Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України*. 2001. № 1. С. 4–14.
3. Грін О. О. Загальне медичне право: навчальний посібник: Альбом схем. Ужгород: Вид-во "ФОП Сабов А.М.", 2017. 208 с.
4. Del Puente A., Esposito A., Lombardi V., Bova A., Zecca R., Torella R. The complex interplay between health services administration, health professionals and patients. A challenge to take up. *Recenti Prog Med*. 2013 Feb. 104(2). P. 49–53.
5. David J. Hunter, Philip C. Berman. Public health management Time for a new start? *European journal of public health*. 1997. Vol. 7. N. 3. P. 345–349.
6. Рабінович П. М. Принципи права. Юридична енциклопедія: В 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. К.: Укр. енцикл., 1998. Т. 5: П-С. 2003. С. 128.
7. Пунда О. О. Адміністративно-правове регулювання забезпечення здійснення особистих немайнових прав: дис. ... докт. юрид. наук.: 12.00.07. Ірпінь, 2018. 200 с.
8. Старчук О. В. Щодо поняття принципів права. *Часопис Київського університету права*. 2012. № 2. С. 40–44, 86.
9. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: навч. посіб. К.: Атіка, 2011. 624 с.
10. Шевчук Н. В. Адміністративно-правове регулювання організації охорони здоров'я на регіональному рівні: дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.07. Київ, 2015. 200 с.
11. Шатковський Я. М. Стандартизація у системі обов'язкового медичного страхування в Україні (адміністративно-правовий аспект): дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.07. Київ, 2009. 206 с.

12. Логвиненко Б. О. Публічне адміністрування сферою охорони здоров'я в Україні: теорія і практика: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2018. 440 с.
13. Стеценко В. Ю. Обов'язкове медичне страхування як крок до вирішення багатьох проблем української медицини: правові засади. *Публічне право*. 2016. № 3. С. 48–53.
14. Сіделковський О. Л. Єдиний медичний простір у парадигмі розвитку медичного права України. *Публічне право*. 2019. № 2. С. 113–119.
15. Українська медицина чекає рішучих змін : інтерв'ю з Міністром охорони здоров'я України М. Поліщук. *Урядовий кур'єр*. 29.03.2005. С. 5.
16. Стеценко С. Г. Перспективи розвитку медичного права в Україні: концептуальні засади. *Публічне право*. 2016. № 3. С. 21–26.

REFERENCES

1. Maydanyk, R. A. (2013). Yedynyy medychnyy prostir yak klyuchovyy standart prav lyudyny i yurydychnyy vyklyk u sferi okhorony zdorov'ya Ukrayiny [The Unified Medical Space as a Key Human Rights Standard and Legal Challenge in the Health Care of Ukraine]. *Medychne pravo*, (1). 33–42 (in Ukr.).
2. Moskalenko, V. F. (2001). Diyal'nist' systemy okhorony zdorov'ya za 2000 rik: zavdannya shchodo podal'shoho yiyi rozvytku ta pidvyshchennya rivnya zdorov'ya naselennya Ukrayiny (dopovid' na pidsumkoviy kolehiy MOZ Ukrayiny 12.02.2001 r.) [Activity of the health care system for 2000: the task of its further development and improvement of the level of health of the population of Ukraine (report at the final board of the Ministry of Health of Ukraine 12.02.2001)]. *Visnyk sotsial'noyi hihiyeny ta orhanizatsiyi okhorony zdorov'ya Ukrayiny*, (1). 4–14 (in Ukr.).
3. Hrin, O. O. (2017). *Zahal'ne medychne pravo: navchal'nyy posibnyk* [General medical law: a textbook]. Al'bom skhem. Uzhhorod: Vyd-vo "FOP Sabov A.M." (in Ukr.).
4. Del Puente A., Esposito A., Lombardi V., Bova A., Zecca R., Torella R. The complex interplay between health services administration, health professionals and patients. A challenge to take up. *Recenti Prog Med*. 2013 Feb. 104(2). P. 49–53.
5. David J. Hunter, Philip C. Berman. Public health management Time for a new start? *European journal of public health*. 1997. Vol. 7. N. 3. P. 345–349.
6. Rabinovych, P. M. (1998). *Pryntsypy prava* [Principles of law]. In: Shemshuchenko YU. S. et al. (Red.). *Yurydychna entsyklopediya: V 6 t. Kyiv: Ukr. entsykl., T. 5: P-S. 2003. (s. 128)* (in Ukr.).
7. Punda, O. O. (2018). *Administratyvno-pravove rehulyuvannya zabezpechennya zdiysnennya osobystykh nemaynovykh prav* [Administrative and legal regulation of securing the exercise of personal non-property rights]. Doctor's thesis (12.00.07). Irpin' (in Ukr.).
8. Starchuk, O. V. (2012). Shchodo ponyattya pryntsypiv prava [On the concept of the principles of law]. *Chasopys Kyyivs'koho universytetu prava*, (2). 40–44, 86 (in Ukr.).
9. Stetsenko, S. H. (2011). *Administratyvne pravo Ukrayiny* [Administrative law of Ukraine]. Navch. posib. Kyiv: Atika (in Ukr.).
10. Shevchuk, N. V. (2015). *Administratyvno-pravove rehulyuvannya orhanizatsiyi okhorony zdorov'ya na rehional'nomu rivni* [Administrative and legal regulation of the organization of health care at the regional level]. Candidate's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
11. Shatkovs'kyy, YA. M. (2009). *Standartyzatsiya u systemi obov'yazkovoho medychnoho strakhuvannya v Ukrayini (administratyvno-pravovyy aspekt)* [Standardization in the compulsory health insurance system in Ukraine (administrative-legal aspect)]. Candidate's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
12. Lohvynenko, B. O. (2018). *Publichne administruvannya sferoyu okhorony zdorov'ya v Ukrayini: teoriya i praktyka* [Public Health Administration in Ukraine: Theory and Practice]. Doctor's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
13. Stetsenko, V. YU. (2016). Obov'yazkove medychne strakhuvannya yak krok do vyrishennya bahat'okh problem ukrayins'koyi medytsyny: pravovi zasady [Compulsory health insurance as a step towards solving many problems of Ukrainian medicine: legal principles]. *Publichne pravo*, (3). 48–53 (in Ukr.).
14. Sidelkovs'kyy, O. L. (2019). Yedynyy medychnyy prostir u paradyhmi rozvytku medychnoho prava Ukrayiny [The only medical space in the paradigm of medical law development in Ukraine]. *Publichne pravo*, (2). 113–119 (in Ukr.).
15. Ukrayins'ka medytsyna chekaye rishuchykh zmin : interv'y u z Ministrom okhorony zdorov'ya Ukrayiny M. Polishchukom [Ukrainian medicine awaits decisive change: interview with Minister of Health of Ukraine M. Polishchuk]. *Uryadovyy kur'yer*. (29.03.2005). 5 (in Ukr.).

16. Stetsenko, S. H. (2016). Perspektyvy rozvytku medychnoho prava v Ukrayini: kontseptual'ni zasady [Perspectives on the development of medical law in Ukraine: conceptual frameworks]. *Publichne pravo*, (3). 21–26 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 58 pp. 64–71.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3577558

http://forumprava.pp.ua/files/064-071-2019-5-FP-Sedelkovsky_8.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_5_8.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 05.11.2019

Accepted: 25.11.2019

Published: 26.11.2019

Cite as:

Сіделковський, О. Л. (2019). Адміністративно-правові принципи створення єдиного медичного простору України. *Форум Права*, 58(5). 64–71. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577558>.

Sedelkovsky, O. L. (2019). Administratyvno-pravovi pryntsypy stvorennya yedynoho medychnoho prostoru Ukrayiny [Administrative and Legal Principles of Creation of the Uniform Medical Space of Ukraine]. *Forum Prava*, 58(5). 64–71. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3577558>.

УДК 342.95

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240908>

I.В. ЗОЗУЛЯ,

професор кафедри правоохоронної діяльності та поліціїсти
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна;
e-mail: journals@meta.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Л.О. ЗОЛОТУХІНОЇ "ФЕНОМЕН ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ ЯК КАТЕГОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА"¹

I.V. ZOZULIA,

Professor, Chair of Law Enforcement and Police, Kharkiv National University
of Internal Affairs, Doctor of Law, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine;
e-mail: journals@meta.ua;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3507-0012>

A REVIEW OF MONOGRAPH BY L.O. ZOLOTUKHINA "PHENOMENON OF PUBLIC INTEREST AS A CATEGORY OF ADMINISTRATIVE LAW"

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Надана характеристика монографії Золотухіної Л.О. "Феномен публічного інтересу як категорії адміністративного права" як такої, що є актуальною, підготовленою на достатньому науковому рівні, а її положення та висновки присвячені розкриттю складних питань сучасного адміністративно-правового регулювання категорії публічного інтересу.

Ключові слова: *рецензія; монографія; публічний інтерес; адміністративне право*

The monograph by L.A. Zolotukhina "The Phenomenon of Public Interest as a Category of Administrative Law" is characterized as such, which is relevant, prepared at a sufficient scientific level, and its statements and conclusions are devoted to the disclosure of complex issues of modern administrative legal regulation of the category of public interest.

Key words: *review; monograph; public interest; administrative law*

В середині 2019 року побачила світ монографія Л.О. Золотухіної "Феномен публічного інтересу як категорії адміністративного права". Як повідомляється в анотації, "монографія присвячена дослідженню концепції публічного інтересу як категорії адміністративного права. Проаналізовано історико-правові та загальнотеоретичні дослідження щодо встановлення сутності публічного інтересу: історіографія дослідження, поняття, види, генеза нормативного закріплення, класифікація, система, суб'єкти адміністративно-правового механізму забезпечення реалізації та захисту. Визначено особливості прояву та реалізації публічного інтересу у різних сферах (безпеки оборони; економічної

безпеки; соціальної безпеки). Розглянуто міжнародні та закордонні виміри правового регулювання законодавчого визначення публічного інтересу. Запропоновано основні положення концепції публічного інтересу в Україні та шляхи розв'язання проблем, що існують у цій сфері".

Слід зазначити, що дослідження категорії публічного інтересу саме з позицій адміністративного права має достатньо глибокі як часові, так і просторові корені. Тут і вітчизняні вчені, серед яких, наприклад, Р.А. Калюжний, який одним із перших зазначив, що "інтереси соціальної спільності визначаються державою як публічні інтереси", що "характер "публічності" інтересам надає ті обставини, що відповідні суб'єкти адміністративного права здійснюють владні (виконавчо-розпорядчі, примусові, контрольно-наглядові, імперативні тощо) повноваження, функції публічної влади" – *Публічний інтерес...*,

¹ Золотухіна Л. О. Феномен публічного інтересу як категорії адміністративного права: монографія. Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. 478 с. (ISBN 978-966-916-953-2).

2002, і В.В. Галуцько, який у 2010 році визначив публічний інтерес як "важливі для значної кількості фізичних та юридичних осіб потреби, які відповідно до законодавчо встановленої компетенції забезпечуються публічною адміністрацією" – *Форум права, 2010(4)*, і М.П. Кунцевич, який вважав, що "публічні інтереси є суспільними інтересами, без задоволення яких неможливо, з одного боку, реалізувати приватні інтереси, а з іншого – забезпечити цілісність, стійкість і нормальний розвиток організацій, держав, націй, соціальних груп та суспільства в цілому" – *Правовий вісник Української академії банківської справи, 2014(2)*, і зарубіжні вчені, один із яких, Jan Zimmermann, зазначав, що "публічний інтерес можна визначити як прагнення до отримання засобів, які можуть задовольнити загальнолюдський колектив, що має об'єктивний характер і є властивістю не одного суб'єкта, а більшості і проявляється у порядку, створеному об'єктивним правом" – *Warszawa, 2013*, і Maciej Bernatt та Marcin Mleczkota, за якими публічний інтерес пов'язується з цілями, що переслідує громадськість – *Concurrences, 2018(1)* та багато інших.

З цього, власне, й випливає не просто чергове наукове дослідження Л.О. Золотухіної достатньо широко станом на сьогодні розглянутої вченими категорії "публічний інтерес", а настійна потреба в оновленні концептуального погляду на проблематику, враховуючи і його сучасну парадигму.

Чи можна розглядати публічний інтерес, як це позначила авторка, з позицій феномену? Цілком так. Наприклад, Т.О. Мацелик у 2011 році, досліджуючи суб'єктивне публічне право саме як юридичний феномен, ставить його "в залежність від публічного інтересу" – *Юридичний вісник, 3(20)*. Тим більш, що Л.О. Золотухіна в монографії наполягає на "невиробленості одностайно визнаного підходу до визначення цієї категорії та розуміння цього правового феномену" (стор.6). Разом із тим, саме феномен як явище, особливість або дійсність публічного інтересу, так і не знайшов свого відображення у меті монографії (стор.8).

Тому її метою, на нашу думку, слід би зазначити не "визначення сутності "публічного інтересу" як адміністративно-правової категорії..." (стор.8), до того ж вже достатньо, як показано, дослідженої, а визначення саме феномену (особливостей) публічного інтересу як категорії адміністративного права та його впливу на становлення і розвиток науки адміністративного

права. До того ж, і характерну для більшості науковців помилкову впевненість у "комплексності" власної монографії, не слід протиставляти "недостатності розробок на теоретичному рівні", оскільки комплексність, це не обсяг монографії і не кількість наукових робіт, а сукупність і системність певних рішень проблеми, які може містити навіть невеличка за обсягом стаття. А для оцінки якості, новизни та оригінальності наукової роботи інколи достатньо піддати аналізу її зміст, вступ, висновки і використані автором наукові джерела.

Вже виходячи з цього, теза авторки, що "в українському адміністративно-правовому просторі нормативне закріплення визначення публічного інтересу відсутнє" (стор.6), нею ж самою протиставлена згаданій Л.О. Золотухіною постанові Великої Палати Верховного Суду України від 13.02.2019 року у справі № 810/2763/17 (К/9901/44258/18), за якою надане визначення публічного інтересу як "важливі для значної кількості фізичних і юридичних осіб потреби, які відповідно до законодавчо встановленої компетенції забезпечуються суб'єктами публічної адміністрації. Тобто публічний інтерес є не чим іншим, як певною сукупністю приватних інтересів" (<http://reyestr.court.gov.ua/Review/79883398>).

Надмірно спрощеним є й посилання авторки на загальне розуміння того, що "публічний – означає прилюдний, який відбувається в присутності публіки, людей" (стор.9), що є сталим словниковим. Але слово "публічний" як прикметник, не вживається самостійно і завжди характеризує іменник, і саме тоді воно виступає ознакою стосовно чогось. Тобто, публічний інтерес не слід розуміти виключно інтересом, "який відбувається в присутності публіки, людей", а інтересом громадським, народним, державним, загальнодоступним та ін. І це також є в тлумачних словниках.

Авторка, з аналізу роботи О.А. Шатило щодо більш вузького (але у порівнянні з чим?) поняття категорії "національний інтерес" стверджує, що "в такій трактовці "публічний інтерес" та "національний інтерес" є по суті синонімами" (стор.44). Але публіка, як відомо, не є нацією за визначенням, тому публічний інтерес (якщо не створювати йому штучних умов) а priori не може бути національним інтересом. Публічний інтерес за природою є ситуативним, і тільки так має розглядатись. Тому невдалою здається теза про вдавану синонімічність, коли авторка далі сама вказує, що "характеристикою публічного інтересу в цьому світлі виступає ситуатив-

ність..." (стор.122).

На жаль, не можна обійти й певні редакторські недоопрацювання – зокрема, у назві розділу 1 "Історично-правові та теоретичні ПІДСТАВИ дослідження..." (виділено нами. – Авт.) замість більш логічного "Історико-правові та теоретичні засади дослідження". Та й "Історія виникнення та розвитку категорії "публічний інтерес" (підрозділ 1.1) не є, на нашу думку, такою вже актуальною для сучасної науки адміністративного права. Через це у висновку першому монографії чітко не обґрунтовані критерії визначення "шести основних" періодів виникнення та розвитку категорії "публічний інтерес" (стор.389–390), починаючи від Стародавньої Греції та Давнього Риму, і закінчуючи теперішнім часом. При тому, що безпосередньо у тексті монографії чомусь вказані тільки "п'ять основних" (sic!) періоди (стор.46–47, 109).

Серед сучасних методологічних підходів дослідження публічного інтересу як до такого, що "потребує використання" та "популярності набуває", авторка двічі звертається до інтегративного підходу (стор.85, 113), але в чому він полягає, крім "використання окремих елементів вищезазначених підходів", і де в монографії обґрунтована потреба "використання інтегративного підходу" в дослідженні публічного інтересу, про що йдеться у висновку третьому (стор.391), з'ясувати складно. Набагато виграшним тут було би авторське розуміння, що поняття інтеграції охоплює цілісність, об'єднання "елементів".

Крім того, завдяки власній пропозиції "враховувати траєкторію інтересів" (стор.391–392), авторка двічі звертається у висновках четвертому та шостому (стор.393) до визначення публічного інтересу, вільно "нанижуючи" на нього "суспільства, нації, народи, держави", "європейський та північноамериканський підходи". Не обґрунтованою, як на нас, вбачається пропозиція авторки щодо заміни (а фактично – штучної підміни понять) базового терміну "національні інтереси" в Законі України "Про національну безпеку України" терміном "публічні інтереси" (стор.175, 393), що до того ж, суперечить логіці її подальшої пропозиції "замінити поняття національний інтерес України на національний інтерес" (стор.395). Тому незрозумілою є пропозиція авторки у висновку дев'ятому змінити й назву означеного Закону на "Про державну безпеку України", до того ж, поволі підводячи під цю тезу статтю 11 Конституції України про "етнічну, культурну, мовну та релігійну самобутність всіх корінних народів і національних меншин

України" (стор.155). І, вочевидь, будуючи на цій основі "різновиди публічного інтересу національних меншин" у висновку дванадцятому (стор.397).

Таке саме архаїчне нагромодження спостерігається і стосовно "основних носіїв публічних внутрішніх інтересів" (не позначаючи, що це таке), починаючи від "Українського народу", і закінчуючи чомусь "іноземними громадянами, іноземними державами, іноземними та міжнародними організаціями" (стор.175, 253).

Казуїстичною можна вважати і пропозицію авторки у висновку дев'ятому "розпочати наукову роботу над визначенням змісту та виявленням критеріїв розмежування" (стор.394–395) усього масиву інтересів будь-чого, починаючи від "інтересів Збройних Сил України" та "інтересів ефективного проведення органами державної влади та управління України внутрішньої і зовнішньої діяльності" до "інтересів державних замовників", "колективних інтересів адвокатів", інтересів "розслідування чи запобігання злочину тощо, які не мають законодавчого визначення".

Підлягає уточненню й місцезнаходження заявленого обґрунтування у висновку дев'ятому щодо "необхідності внесення відповідних термінологічних змін у таких документах, як Стратегія реформування державного управління України на 2016–2020 рр." та ряду інших нормативно-правових актів (стор.395–396), оскільки більш рання пропозиція "внести відповідні термінологічні зміни..." (стор.175–176), не є таким обґрунтуванням. Такі саме зауваження можна віднести й до тези "виявлено необхідність розробки концепції загального публічного інтересу" (стор.396) у висновку одинадцятому.

При цьому, може вважатися слушною пропозиція авторки у висновку десятому (стор.396) "розглядати електронну петицію як форму прояву публічного інтересу", оскільки ст.23-1 чинного Закону України "Про звернення громадян" її за таку сьогодні не вважає. Але, знов таки, постає питання пошуку обґрунтування означеної пропозиції. Тим більш, що, як зазначає Н.П. Каменська (стор.72) з посиланням на Ю.М. Старилова, "публічні інтереси стають рушійною силою "юридичного прогресу" у сфері організації і здійснення публічного управління" – *Інститут звернень до публічної адміністрації: теорія та практика (2018)*.

І наприкінці звернемось ще раз до феномену публічного інтересу як реальної мети монографії. Зокрема, щодо засобів характеристики феномену публічного інтересу, враховуючи, що

феномен, це "рідкісне, незвичайне, виняткове явище" (<http://sum.in.ua/s/fenomen>), особливо визначне.

Вже стосовно права С.О. Кузніченко зазначає, що "серед правових феноменів можна виділити: систему права, галузі права, правові інститути, догми права, правові принципи, правовідносини, норми права та інші категорії правової науки" – *Форум права, 2007(1)*. Публічний інтерес, як його категорія, міститься у сфері адміністративного права. Класичною з цього приводу слід вважати базову монографічну роботу В.К. Колпакова – *Адміністративно-деліктний правовий феномен, 2004*, що, як зразок, містить певну структуру досліджень поняття феномену. Тому в разі її дотримання більш прийнятним був би розгляд авторкою монографії "Феномен публічного інтересу як категорії адміністративного права" онтологічних і гносеологічних властивостей феномену публічного інтересу, його соціально-правової природи, сучасного стану досліджень, наявних проблем і шляхів їх вирішення. У цьому контексті ми би, наприклад, рекомендували авторці осучаснити дослідження більш глибоким співставленням законного інтересу, інтересу особистого, колективного та публічного; розмежуванням публічних і приватних інтересів; зв'язком між публічною думкою та публічним інтересом; правовими наслідками конфлікту публічних інтересів; відображенням публічних інтересів урядовими і неурядовими органами та організаціями; регулюванням та маніпулюванням публічним інтересом, а також й державним регуляторним втручанням як мотивацією захисту публічного інтересу; судовим і позасудовим захистом публічних інтересів тощо. Й розширити розуміння переліку проблемних практичних областей права в сфері публічного інтересу ([https://hls.harvard.edu/dept/opia/what-is-public-interest-](https://hls.harvard.edu/dept/opia/what-is-public-interest-law/public-interest-issue-areas)

[law/public-interest-issue-areas](https://hls.harvard.edu/dept/opia/what-is-public-interest-law/public-interest-issue-areas)).

Обов'язковим було би опрацювання та залучення до списку використаних джерел й таких актуальних зарубіжних наукових публікацій, як "The Public Interest in Public Administration: An Investigation of the Communicative Foundations of the Public Interest Standard". (May 2007) Sara Rene Jordan, B.A., University of South Florida (<https://core.ac.uk/reader/4272876>); "Conflict of interest in global, public and corporate governance". Eds. A. Peters & L. Handschin, ass. Ed. D. Högger (https://edoc.unibas.ch/23631/3/20121212125617_50c870e1a1d44.pdf). Тим більш, враховуючи анонсований вихід у наступному році монографії "Public Interest In Law" Luboś Tichy саме щодо феномену публічного інтересу.

В цілому, можна зазначити, що рецензована монографія Л.О. Золотухіної "Феномен публічного інтересу як категорії адміністративного права", не будучи позбавленою деяких, вказаних нами наукових і видавничих недоліків, відображає точку зору її авторки на постановку проблеми і має право на існування. Піддавати конструктивній критиці точку зору та науковий матеріал такого обсягу завжди є невдячним заняттям і не завжди сприймається авторами з розумінням, що це тільки на благо. Тим більш, що монографія Л.О. Золотухіної є основою її майбутньої докторської дисертації, яка має бути бездоганною. А елементи критики є обов'язковими для будь-якого рецензента.

Монографія є актуальною, підготовленою на достатньому науковому рівні, її положення та висновки присвячені розкриттю складних питань сучасного адміністративно-правового регулювання категорії публічного інтересу. Робота буде корисною широкому колу громадськості, в тому числі, в навчальному процесі та науковій діяльності.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 58 pp. 72–75.

Related identifiers:

10.5281/zenodo.3240908

http://forumprava.pp.ua/files/072-075-2019-5-FP-Zozulia_9.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2019_5_9.pdf

License (for files):

Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 19.11.2019

Accepted: 22.11.2019

Published: 26.11.2019

Cite as:

Зозуля, І. В. (2019). Рецензія на монографію Л.О. Золотухіної "Феномен публічного інтересу як категорії адміністративного права". *Форум Права*, 58(5). 72–75. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240908>.

Zozulia, I. V. (2019). Retsenziya na monohrafiyu L.O. Zolotukhinoyi "Fenomen publicnogo interesu yak katehoriyi administrativnoho prava" [A Review of Monograph by L.O. Zolotukhina "Phenomenon of Public Interest as a Category of Administrative Law"]. *Forum Prava*, 58(5). 72–75. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3240908>.